

INHALTSVERZEICHNIS

Abbildungsverzeichnis	8
Tabellenverzeichnis	10
1 Einleitung und Motivation	1
1.1 Ziel und Fokus dieser Arbeit.....	3
1.2 Struktur dieser Arbeit.....	4
2 Stand der Forschung	6
2.1 Systematische Weiterentwicklung technischer Produkte über Generationen	7
2.1.1 Prinzip der Systemgenerationsentwicklung.....	7
2.1.2 Zwischenfazit.....	8
2.2 Szenario – ein Begriff mit breitem Bedeutungsspektrum	9
2.2.1 Grundlagen und Prinzipien des Szenariokonzepts	9
2.2.1.1 Szenario – Annäherung an den Begriff.....	10
2.2.1.2 Szenario – Grundlagen und Prinzipien	10
2.2.1.3 Zwischenfazit	13
2.2.2 Begriffsdefinitionen und Abgrenzungen	13
2.2.2.1 Szenario – vielfältige Begriffsdefinitionen	13
2.2.2.2 Abgrenzung von Szenario, Trend und Prognose	14
2.2.2.3 Zwischenfazit	15
2.2.3 Charakteristik, Einflussfaktoren und Typologien	16
2.2.3.1 Charakteristik	16
2.2.3.2 Einflussfaktoren	17
2.2.3.3 Szenariotypen	21
2.2.3.4 Zwischenfazit	23
2.3 Definition und Abgrenzung von Kunde und Anwender.....	24
2.3.1 Kunde – Begriffsklärung.....	24
2.3.2 Anwender – Begriffsklärung.....	25
2.3.3 Kunde und Anwender – Kombination	27
2.3.4 Zwischenfazit.....	27

2.4	Aufbau und Entwicklung von Szenarien.....	28
2.4.1	Komponenten von Szenarien	28
2.4.2	Konstruktion eines Szenarios nach Gausemeier	30
2.4.3	Erhebungsmethoden – Szenarien	31
2.4.4	Zwischenfazit.....	33
3	Forschungsziel und Forschungsvorgehen	34
3.1	Zielsetzung der Arbeit.....	34
3.1.1	Forschungsbedarf	34
3.1.2	Forschungsziele und Forschungsfragen	35
3.2	Allgemeines Forschungsvorgehen	36
3.2.1	Theoretische Fundierung und konzeptionelle Begriffsbestimmungen ...	38
3.2.2	Empirische Erhebung von Kunden- und Anwenderszenarien.....	38
3.2.3	Auswertung und Analyse der Erhebungsdaten.....	39
3.2.4	Entwicklung eines ersten Systematikansatzes	41
3.3	Forschungsmethoden	42
3.3.1	Methodik der theoretischen Fundierung.....	42
3.3.2	Empirische Datenerhebung	43
3.3.3	Qualitative Datenanalyse	46
3.3.4	Entwicklung eines Systematikansatzes.....	47
4	Ergebnisse.....	48
4.1	Kunden- und Anwenderszenarien	48
4.1.1	Kunden- und Anwenderszenarien – Definitionen.....	48
4.1.2	Typologische Verortung der Szenarien	49
4.1.3	Zwischenfazit.....	51
4.2	Empirische Auswertung und Analyse.....	52
4.2.1	Experteninterview und Umfrage – Allgemeines	52
4.2.2	Anwenderperspektive – Ergebnisse und Analyse.....	53
4.2.2.1	Experteninterviews	53
4.2.2.2	Online-Umfrage.....	56
4.2.2.3	Zwischenfazit	58

4.2.3	Kundenperspektive – Ergebnisse und Analyse.....	59
4.2.3.1	Experteninterviews	59
4.2.3.2	Online-Umfrage.....	61
4.2.3.3	Zwischenfazit	63
4.2.4	Erkenntnisse aus empirisch erhobenen Kunden- und Anwenderszenarien	64
4.2.5	Zwischenfazit empirische Auswertung und Analyse	68
4.3	Strukturierungs- und Systematikansätze	69
4.3.1	Merkmalsbasierte Szenariostrukturierung.....	70
4.3.2	Clusterbasierte Szenariostrukturierung	72
4.3.3	Integrationsmodell zur Szenariokonstruktion	77
4.3.4	Integrationsmodell – Prozessablauf	83
4.3.5	Integrationsmodell – Anwendung	87
4.3.6	Zwischenfazit.....	90
5	Diskussion	91
5.1	Theoretische Fundierung und begriffliche Einordnung	91
5.2	Empirische Analyse und methodische Reflexion	92
5.3	Systematisierungsansatz und Übertragbarkeit	94
6	Zusammenfassung und Ausblick.....	96
6.1	Zusammenfassung	96
6.1	Ausblick	98
7	Literaturverzeichnis.....	9

Abkürzungsverzeichnis

Abkürzung	Beschreibung
SFB	Sonderforschungsbereichs
SGE	Systemgenerationsentwicklung
PPCD	Product-Production-CoDesign
MBSE	Model-Based Systems
IPEK	Institut für Produktentwicklung
KIT	Karlsruher Institut für Technologie
DRM	Design Research Methodology
PESTEL	Political, Ecnomical, Social, Technological, Environmental, Legal
PSA	Persönliche Schutzausrüstung
AMEO	Actor, machine, environment, object

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1.1 Darstellung des Winkelschleifers in der Kreislaufwirtschaft.....	2
Abbildung 1.2 Strukturierung der Kapitel dieser Arbeit.....	4
Abbildung 2.1 Berücksichtigte und relevante Forschungsfelder in dieser Arbeit.....	6
Abbildung 2.2 Szenariotrichter zur Darstellung einer multiplen Zukunft (Meyer-Schwickerath, 2014, S.40)	11
Abbildung 2.3 Exemplarische Einflussfaktoren beim vernetzten Denken (Meyer-Schwickerath, 2014, S.40)	12
Abbildung 2.4 Äußere und innere Einflussfaktoren aus Szenarien.....	20
Abbildung 2.5 Explorative und Antizipative Szenarien (Mietzner, 2009, S.111). Beide Szenarien unterscheiden sich primär darin, in welche zeitliche Richtung gedacht wird	21
Abbildung 2.6 Strukturierung von Szenarien nach den Analyseebenen Mikro-, Meso- und Makroebene.....	22
Abbildung 2.7 5-Phasen-Szenario-Management-Modell zur Szenariokonstruktion nach Gausemeier et al., (1998), Abbildung verändert von IZT (Kosow & Gaßner, 2008, S.20)	30
Abbildung 3.1 Iterativer Ablauf der Design Research Methodology (Biedermann et al., 2013).....	37
Abbildung 3.2 Grundlegende Vorgehensweise zur Auswertung der empirisch erhobenen Daten.....	40
Abbildung 3.3 Vorgehen bei der Entwicklung des ersten Ansatzes einer Systematik zur Strukturierung und Konstruktion von Kunden- und Anwenderszenarien	41
Abbildung 3.4 Vorgehen der Literaturrecherche.....	42
Abbildung 4.1 Sieben Merkmalsdimensionen als strukturelle Bausteine für Kunden- und Anwenderszenarien.....	71
Abbildung 4.2 Clusterbasiertes AMEO-Modell zur Szenario-Analyse.....	72

Abbildung 4.3 Schnittstellenvisualisierung der AMEO-Kategorien aus Anwenderperspektive	75
Abbildung 4.4 Schnittstellenvisualisierung der AMEO-Kategorien aus Kundenperspektive	77
Abbildung 4.5 Strukturierungsebene des Integrationsmodells mit den zentralen Merkmalsdimensionen.....	79
Abbildung 4.6 Integrationsebene mit den Wechselwirkungen zwischen den AMEO-Kategorien	80
Abbildung 4.7 Integrationsmodell. Zusammenspiel der Merkmalsdimensionen mit den verknüpften AMEO-Kategorien	81
Abbildung 4.8 Prozessschritte des Integrationsmodells mit den jeweiligen Inhalten und Ergebnissen der Phasen	83
Abbildung 4.9 Beziehungstypen als Verknüpfungen zwischen den AMEO-Kategorien	85
Abbildung 6.2 Ausblick und Handlungsempfehlungen für den Systematikansatz	99

Tabellenverzeichnis

Tabelle 2.1 Betrachtungszeiträume und Zeithorizonte, in Anlehnung an (Kosow & Gaßner, 2008, S. 27).....	15
Tabelle 2.2 Zwingende Gütekriterien für ein wertiges Szenario, in Anlehnung an	17
Tabelle 2.3 PESTEL-Kategorien zur systematischen Kategorisierung des Außenumfelds nach Gausemeier et al. (1998)	18
Tabelle 2.4 Mikro- und mesoökonomische Einflussfaktoren	19
Tabelle 2.5 Umfeld- und Handlungsszenarien.....	22
Tabelle 2.6 Charakteristische Merkmale eines Kunden	24
Tabelle 2.7 Charakteristische Merkmale eines Anwenders	26
Tabelle 2.8 Charakteristische Merkmale einer Kunden-Anwender-Kombination	27
Tabelle 2.12 Qualitativ-empirische Erhebungsmethoden für Szenarien	32
Tabelle 2.13 Systematisch-analytische Erhebungsmethoden für Szenarien.....	32
Tabelle 3.1 Komponenten von Szenarien und ihre exemplarische Abbildung durch Fragen des Interviewleitfadens	44
Tabelle 3.2 Berufsgruppen, die mit Winkelschleifern arbeiten, und deren Charakteristik	45
Tabelle 4.1 Einordnung von Kunden- und Anwenderszenarien bezüglich der Szenarioebenen.....	50
Tabelle 4.2 Subjektive Relevanz vordefinierter Kriterien bei privater Nutzung von Winkelschleifern. Die Relevanz steigt mit dem Anstieg der vergebenen Punkte	56
Tabelle 4.3 Subjektive Relevanz zusätzlicher Faktoren. Die Relevanz steigt mit dem Anstieg der vergebenen Punkte	57
Tabelle 4.4 Zusammenfassung der Experteninterviews aus Perspektive der Anwender.....	58
Tabelle 4.5 Argumente für Systembindung und Markentreue aus Perspektive der Kunden.....	60
Tabelle 4.6 Entscheidungsebenen bei der Beschaffung aus Perspektive der Kunden	61

Tabelle 4.7 Kriterien für die Beschaffungsentscheidung. Die Relevanz steigt mit dem Anstieg der vergebenen Punkte	62
Tabelle 4.8 Strukturgebende Elemente von realen Kunden- und Anwenderszenarien	64
Tabelle 4.9 Konvergente Muster und Beispiele hierfür bei Anwendern und Kunden	66
Tabelle 4.10 Strukturierungsansätze von Kunden- und Anwenderszenario	68
Tabelle 4.11 Merkmalsdimensionen und ihre Beschreibungen	70
Tabelle 4.12 Kategorien und Charakteristika des AMEO-Modells aus Anwenderperspektive	73
Tabelle 4.13 Kategorien und zugehörige Subklassen des AMEO-Modells aus Anwenderperspektive	74
Tabelle 4.14 Kategorien und Charakteristika des AMEO-Modells aus Kundenperspektive	75
Tabelle 4.15 Kategorien und zugehörige Subklassen des AMEO-Modells aus Kundenperspektive	76
Tabelle 4.16 Integrativer Charakter des Synthesemodells	82
Tabelle 4.17 Die sechs ergänzende Merkmalsdimensionen und ihre Leitfragen	84
Tabelle 4.18 Beispielhafte Verknüpfung der Hauptkategorien des AMEO-Modells	86
Tabelle 4.19 Sechs ergänzenden Merkmalsdimensionen des Anwenderszenarios	88
Tabelle 6.1 Auflistung der Forschungsfragen und in welchen Kapiteln diese beantwortet werden	96
Tabelle 2.9 Schlüsselfaktor Verfügbarkeit und Ausprägungen auf Szenario	12
Tabelle 2.10 Schlüsselfaktor Ergonomie und Ausprägungen auf Szenario	12
Tabelle 2.11 Schlüsselfaktor Preis und Ausprägungen auf Szenario	12
Tabelle 4.20 Sechs ergänzenden Merkmalsdimensionen des Kundenszenarios	13

1 Einleitung und Motivation

Die Produktentwicklung befindet sich heute in einem Spannungsfeld aus zunehmender Komplexität, steigender Unsicherheit und dem Druck globaler Megatrends wie Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft (Vlajic et al., 2025a). Unternehmen müssen nicht nur kurzfristig auf veränderte Märkte reagieren, sondern zugleich Produkte gestalten, die langfristig zukunftsrobust und anschlussfähig sind, auch generationenübergreifend, indem Teilsysteme über mehrere Produktgenerationen hinweg wiederverwendet werden können (Albers et al., 2018a).

Die Kreislaufwirtschaft bietet hierfür einen vielversprechenden Ansatz. Sie verfolgt das Ziel, Produkte und Materialien möglichst lange im Nutzungskreislauf zu halten, indem Komponenten wiederverwendet, instandgesetzt oder recycelt werden (Ellen MacArthur Foundation, 2013; Vlajic et al., 2025a). Im Rahmen des DFG-geförderten Sonderforschungsbereichs (SFB) 1574 *Kreislauffabrik – für das ewige Produkt* werden dazu Methoden, Prozesse und Werkzeuge zur zirkulären Produktentwicklung erforscht. Ziel ist es, Wertschöpfung über mehrere Produktgenerationen hinweg zu sichern, ohne übermäßig neue Ressourcen zu verbrauchen (Lanza et al., 2023). Dafür ist ein tiefes Verständnis realer Anwendungskontexte erforderlich.

An diesem Punkt setzt das Beschreibungsmodell der Systemgenerationsentwicklung (SGE) an. Sie verdeutlicht, dass Produkte grundsätzlich auf Referenzen aufbauen, diese können aus einer Vorgängergeneration stammen, müssen es aber nicht. Laut Albers und Rapp (2022) liefert die SGE damit einen Rahmen, in dem bewährte Eigenschaften gezielt übernommen und neue, innovationsgetriebene Lösungen integriert werden können.

Um in diesem Prozess fundierte Entscheidungen zu treffen, sind Anwender- und Kundenszenarien zentral. Sie stellen Anwendungs- und Beschaffungssituationen strukturiert dar, berücksichtigen potenzielle Veränderungen und leiten daraus Anforderungen für konsistente Anforderungskataloge ab. Damit leisten sie einen wesentlichen Beitrag zur strategischen Potenzialfindung und bilden die Basis für zukunftsorientierte Produkteigenschaften (Fink & Siebe, 2016).

Besonders im Hinblick auf die Kreislaufwirtschaft ist dieser Ansatz unverzichtbar. Nur wenn reale Nutzungssituationen aus Sicht von Kunden und Anwendern detailliert verstanden werden, lassen sich Produkte entwickeln, die über mehrere Generationen hinweg wiederverwendet, aufbereitet oder in neue Wertschöpfungsketten integriert werden können. Auf diese Weise werden zirkuläre Potenziale nutzbar gemacht und Entwicklungsrisiken reduziert (Vlajic et al., 2025b).

Trotz dieser Bedeutung fehlt bislang eine systematische Methodik, um Anwender- und Kundenszenarien strukturiert zu erfassen, zu analysieren und vergleichbar zu machen.

Um die identifizierte Problematik zu bearbeiten, wird in der vorliegenden Arbeit ein erster systematischer Ansatz zur Strukturierung und Konstruktion von Szenarien entwickelt, der auf empirischen Daten basiert und methodisch anschlussfähig ist.

Abbildung 1.1 Darstellung des Winkelschleifers in der Kreislaufwirtschaft

1.1 Ziel und Fokus dieser Arbeit

Das Hauptziel dieser Arbeit ist die Schaffung eines systematischen Ansatzes zur Erstellung und Strukturierung von Kunden- und Anwenderszenarien in der Produktentwicklung. Diese Szenarien sind die essenzielle Grundlage, um zukünftige Produktanforderungen zu erfassen und daraus belastbare Anforderungskataloge abzuleiten. Sie ermöglichen die Abbildung der vielfältigen Nutzungs- und Beschaffungskontexte, um Produkte für künftige Generationen zu gestalten.

Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf die Analyse, Strukturierung und Synthese dieser Szenarien im Rahmen der SGE. Basierend auf empirischen Daten werden zentrale Elemente, die zur Beschreibung von Anwender- und Kundenszenarien relevant sind, extrahiert und in ein systematisches Modell überführt. Dieses Modell ermöglicht die präzise Erfassung einzelner Szenarien sowie die Einbettung in einen konsistenten Gesamtzusammenhang.

Im Rahmen des SFB-Konsortiums wurde der Winkelschleifer als Untersuchungsgegenstand festgelegt. Sein vergleichsweise überschaubarer mechanischer Aufbau macht ihn zu einem geeigneten Forschungsobjekt. Zugleich weist das Gerät ausreichend technische und anwendungsspezifische Komplexität auf, um die Forschungsziele des Sonderforschungsbereichs 1574 *Kreislauffabrik – für das ewige Produkt* zu adressieren und die entwickelten Methoden praxisnah zu erproben (Mas, 2025, Interviewprotokoll, siehe Beilage).

Dadurch bietet diese Arbeit eine methodische Unterstützung für eine frühe Phase der Produktentwicklung. Sie beleuchtet die Rolle von Szenarien als Bindeglied zwischen Stakeholder-Bedürfnissen, Kontextfaktoren und Anforderungen und zeigt, wie sie die Entwicklung zirkulär gestalteter, generationenübergreifend anschlussfähiger Produkte vorantreiben.

1.2 Struktur dieser Arbeit

Die vorliegende Arbeit ist entlang von fünf Säulen strukturiert, die in Abbildung 1.2 dargestellt sind und den Weg von der theoretischen Fundierung bis hin zur Entwicklung eines ersten systematischen Ansatzes zur Szenariokonstruktion nachzeichnen.

Abbildung 1.2 Strukturierung der Kapitel dieser Arbeit

Wie in Abbildung 1.2 ersichtlich, werden die theoretischen Grundlagen zu Szenarien, deren Definitionen, Arten und Anwendungsfelder sowie ihre Einbettung in die Systemgenerationsentwicklung dargestellt. Jedes Produkt kann zugleich als System verstanden werden, wodurch eine Annäherung an das Systems Engineering

ermöglicht wird. Dieser Abschnitt schafft damit den begrifflichen und methodischen Rahmen, auf dem die weitere Methodik aufbaut.

Kapitel drei etabliert den wissenschaftlichen Rahmen, indem es den Forschungsbedarf und die Forschungsfragen festlegt. Es beschreibt zudem das methodische Vorgehen und die angewandten Forschungsmethoden, von der Literaturrecherche und empirischen Datenerhebung bis zur Entwicklung einer ersten Systematik.

Die Ergebnisse der empirischen Erhebung werden in Kapitel vier vorgestellt. Aufbauend darauf werden zwei Strukturierungsansätze für Kunden- und Anwenderszenarien entwickelt. In der Synthese wird ein zweistufiges Modell entworfen, das schließlich anhand exemplarischer Szenarien aus Kunden- und Anwenderperspektive angewendet wird, um die Tragfähigkeit des Modells zu demonstrieren.

Kapitel fünf diskutiert letztlich die Ergebnisse kritisch, reflektiert die Stärken und Grenzen des Ansatzes und zeigt Perspektiven für dessen Weiterentwicklung auf.

Den Abschluss bildet Kapitel sechs mit einem Fazit sowie einem Ausblick auf zukünftige Forschungs- und Anwendungsmöglichkeiten.

2 Stand der Forschung

Das folgende Kapitel definiert die für diese Arbeit relevanten Forschungsfelder. Es nähert sich ausgewählten Begriffsdefinitionen systematisch an, um ein verständliches konzeptuelles Fundament für die weiteren Ausführungen zu schaffen.

Abbildung 2.1 Berücksichtigte und relevante Forschungsfelder in dieser Arbeit

Kapitel 2.1 führt in die Systemgenerationsentwicklung ein und erläutert, wie Produkte über mehrere Generationen hinweg weiterentwickelt werden.

Kapitel 2.2 widmet sich dem Szenariobegriff, seinen Grundlagen, Definitionen und Typologien.

In Kapitel 2.3 werden Kunde und Anwender präzisiert, voneinander abgegrenzt und in ihrer Relevanz für Szenarien herausgestellt.

Darauf aufbauend beschreibt Kapitel 2.4 die Komponenten und den Aufbau von Szenarien, erläutert ihre Konstruktion und diskutiert geeignete Methoden der Szenarioerhebung.

Abbildung 2.1 verdeutlicht die berücksichtigten Forschungsfelder und zeigt, wie die theoretischen Grundlagen als Fundament für die Arbeit mit Kunden- und Anwenderszenarien im Kontext der Produkt- und Systemgenerationsentwicklung dienen. Damit entsteht ein theoretischer Rahmen für die empirische Untersuchung.

2.1 Systematische Weiterentwicklung technischer Produkte über Generationen

Die heutige Wirtschaft ist durch ein dynamisches Marktumfeld und eine stetig wachsende Vielfalt an Produkten geprägt. Dabei entstehen Innovationen meist nicht durch radikale Neuentwicklungen., sondern durch die Weiterentwicklung bestehender Lösungen (Albers et al., 2018a). Produktentwicklung verläuft in der Regel evolutionär: Produkte werden über Generationen hinweg an technische, funktionale und nutzerbezogene Anforderungen angepasst. Im Sinne des Beschreibungsmodells der SGE bedeutet dies, dass neue Generationen stets auf vorhandenen Referenzen aufbauen, diese können aus einer Vorgängergeneration stammen, müssen es jedoch nicht. Der Bestand dient als Ausgangspunkt, der durch gezielte, schrittweise Anpassungen oder die Einführung neuer Prinzipien weiterentwickelt wird (Albers & Rapp, 2022).

Bei technischen Systemen betrifft die Innovation häufig ganze Teilsysteme, ein Ansatz, der im Konzept der SGE verankert ist. SGE bietet einen strukturierten Rahmen, um Innovationspotenziale gezielt zu nutzen und Entwicklungsrisiken zu minimieren. Damit wird der iterative Entwicklungsprozess zu einem zentralen Treiber unternehmerischer Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit.

2.1.1 Prinzip der Systemgenerationsentwicklung

Das Modell der SGE verdeutlicht, wie bestehende Referenzsysteme als Ausgangspunkt für die gezielte Entwicklung neuer Produktgenerationen dienen. Als Ausgangspunkte für die Fortentwicklung dienen häufig bereits praxiserprobte Teilsysteme, die damit gemachten Erfahrungen sowie die assoziierte Dokumentationen (Albers et al., 2018a; Albers & Rapp, 2022).

Aufbauend darauf erfolgt die Weiterentwicklung durch gezielte Variationen, die von der Modifikation einzelner Eigenschaften bis zur Einführung neuer Lösungsprinzipien reichen (Albers et al., 2018a).

Ein zentrales Ziel der SGE besteht darin, Innovationschancen und Risiken planbar zu machen. Die Übernahme bewährter Elemente senkt den Entwicklungsaufwand, während Variationen neue Funktionen und Märkte erschließen (Albers & Rapp, 2022). Empirische Untersuchungen zeigen, dass sich dieses Prinzip nicht nur auf Produkte beschränkt, sondern auch auf Produktions- und Validierungssysteme übertragen lässt (Albers et al., 2018a).

Aktuelle Forschung hebt hervor, dass Produkt- und Produktionssysteme zunehmend eng miteinander verknüpft sind. Das sogenannte Product-Production-CoDesign (PPCD) gilt als ein zentraler Ansatz, um den steigenden Anforderungen an Komplexität und Nachhaltigkeit gerecht zu werden (Vlajic et al., 2025a). In Kombination mit dem Model-Based Systems Engineering (MBSE) können dabei die Abhängigkeiten zwischen Produkt und Produktion systematisch und über mehrere Generationen hinweg konsistent modelliert werden. Ontologien bilden hierfür die formale Grundlage: Sie definieren Konzepte und Zusammenhänge eindeutig und ermöglichen so die Erstellung konsistenter, maschinenlesbarer Modelle über verschiedene Produktgenerationen hinweg (Vlajic et al., 2025b).

2.1.2 Zwischenfazit

Die SGE verdeutlicht, dass Produkte als Systeme über Generationen hinweg fortgeführt werden, indem bewährte Elemente übernommen und durch Variationen ergänzt werden (Albers et al., 2018a; Albers & Rapp, 2022). So entsteht ein Rahmen, der die Nutzung von Innovationspotenzialen und die Steuerung von Risiken ermöglicht. Daraus ergeben sich zwei Schlussfolgerungen. Eine präzise Beschreibung der Anforderungen an neue Generationen ist notwendig, um Anschlussfähigkeit und Robustheit zu sichern.

Die Einbindung von Kunden- und Anwenderszenarien ist zentral, da sie reale Beschaffungs- und Nutzungssituationen abbilden und die Ableitung von Anforderungen fundieren. Modellbasierte Ansätze wie Ontologien unterstützen diesen Prozess, indem sie Szenarien und Zielsysteme maschinenlesbar verknüpfen und generationenübergreifend verfügbar machen (Vlajic et al., 2025b).

Damit stellt die SGE ein theoretisches Fundament für die generationsübergreifende Produktentwicklung bereit und unterstreicht die Rolle von Kunden- und Anwenderszenarien als Bindeglied zwischen Systemtheorie und praktischer Anforderungserhebung.

2.2 Szenario – ein Begriff mit breitem Bedeutungsspektrum

Der Begriff Szenario ist auf das griechische Wort „skene“ zurückzuführen. Er beschreibt den Schauplatz einer Handlung, eine Szenenfolge in einem Bühnenstück oder den Rohentwurf eines Dramas. Im Kontext eines Filmes wird die Entwicklungsstufe zwischen Exposé und Drehbuch ein „Szenarium“ genannt (Siebe, 2018). In beiden Beispielen kann der Szenariobegriff als ein deskriptives Element verstanden werden.

Szenarien werden in der wissenschaftlichen Literatur vielschichtig und abhängig vom jeweiligen Kontext und Forschungsfeld mit einer Bandbreite an Definitionen belegt. Diese terminologische Vielfalt zeigt die breite Anwendbarkeit und die unterschiedlichen Schwerpunkte der Szenariotechnik.

Kapitel 2 nähert sich einigen ausgewählten Begriffsdefinitionen systematisch an. Es erfasst und klassifiziert den Begriff, um mit ihm ein verständliches konzeptuelles Fundament für die Ausführungen dieser Arbeit zu schaffen.

2.2.1 Grundlagen und Prinzipien des Szenariokonzepts

Um den Szenariobegriff in seiner Tiefe zu verstehen, ist es notwendig, seine grundlegenden Eigenschaften und Prinzipien zu betrachten. Dieses Kapitel beleuchtet zentrale Definitionen, Prinzipien und Denkweisen, die das Szenariokonzept prägen, und schafft damit die Basis für eine fundierte methodische Einordnung.

2.2.1.1 Szenario – Annäherung an den Begriff

Laut Duden online (Cornelsen Verlag GmbH, 2025) ist ein Szenario definiert als „in der öffentlichen und industriellen Planung hypothetische Aufeinanderfolge von Ereignissen, die zur Beachtung kausaler Zusammenhänge konstruiert wird“.

Laut Fink und Siebe (2016) bieten szenarien die Möglichkeit, sowohl zukünftige als auch vergangene und gegenwärtige Geschehnisse zu konstruieren, indem sie deren Komplexität reduzieren und eine strukturierte Beschreibung ermöglichen. Szenarien schaffen Diskussionsgrundlagen, um fundierte Schlussfolgerungen für das weitere Handeln zu treffen (Fink und Siebe, 2016).

Den meisten Definitionen von Szenario gemein, ist der Bezug zum Faktor Zeit im Allgemeinen. Im Feld der Szenariotechnik sind die Definitionen geprägt vom Bezug zur Zukunft. Szenarien werden oft als ein Mittel zur Antizipation und Planung zukünftiger Entwicklungen und Herausforderungen genutzt.

2.2.1.2 Szenario – Grundlagen und Prinzipien

Wenn es um mittel- bis langfristige Zukunfts- und Entwicklungsplanungen in Unternehmen geht, unabhängig von der konkreten Thematik, erweisen sich einfache, lineare Vorhersagen oft als unzureichend und können zu erheblichen Fehlern führen. Das liegt daran, dass die Zukunft auf längere Sicht weniger stark von der Gegenwart beeinflusst wird und die Unsicherheit über mögliche Entwicklungen zunimmt. Je größer diese Unsicherheit wird, desto schwieriger wird es, einen einzelnen, genauen Wert vorherzusagen. Aus diesem Grund kommen in der Entwicklungsplanung häufig sogenannte Szenarien zum Einsatz, welche im Folgenden ausführlich beschrieben werden.

Mehrere Autoren betonen, dass „Denken in Szenarien“ auf zwei wesentlichen Grundprinzipien beruht: der Kombination aus zukunfts offenem und vernetztem Denken (Gausemeier & Plass, 2014; Meyer-Schwickerath, 2014). Ein Szenario stellt eine Option dar und beinhaltet keine Wahrscheinlichkeiten über diese.

Zur graphischen Veranschaulichung allfälliger Zukunftsszenarien mit ungewissem Ausgang entwickelten Reibnitz et al. (1982) den Szenariotrichter wie in Abbildung 2.2 zu sehen. Die Kernidee des Szenariotrichters ist die Implementierung verschiedener Eventualitäten und somit mehrerer Pfade bei der Modellierung von multiplen Zukunftsszenarien.

Abbildung 2.2 Szenariotrichter zur Darstellung einer multiplen Zukunft (Meyer-Schwickerath, 2014, S.40)

Ausgehend vom Heute werden diese Szenarien am rechten Ende des Trichters als individuelle, durch Punkte aufgespannte Horizonte repräsentiert. Sie verdeutlichen die Unschärfe langfristiger Prognosen und schaffen einen flexiblen Handlungsrahmen.

Laut Probst und Gomez (1991) darf ein Wirtschaftsunternehmen in der Zukunftsplanung nicht als isoliertes System betrachtet werden. Vielmehr ist es Teil eines übergeordneten, komplexen Gefüges, das mit seiner Umwelt interagiert. Demzufolge muss bei Planungen stets die systemische Komplexität berücksichtigt werden. Dieses „Denken in Systemen“ bildet die Grundlage des in der Szenariotechnik zentralen vernetzten Denkens. Dabei wirken zahlreiche Einflussfaktoren zusammen,

wie in Abbildung 2.3 zu sehen. Sie bedingen sich gegenseitig und können deshalb nicht isoliert analysiert werden, da sie ein Szenario wesentlich prägen.

Abbildung 2.3 Exemplarische Einflussfaktoren beim vernetzten Denken (Meyer-Schwickerath, 2014, S.40)

Ein Szenario ist nie richtig oder falsch. Es dient nicht der Vorhersage, sondern der Darstellung denkbarer Zukünfte oder gegenwärtiger Situationen. Durch Reflexion und Diskussion wird eine Orientierung für gegenwärtiges Handeln geschaffen. Dabei werden durch die Nutzung verschiedener Einflussfaktoren mehrere alternative Szenarien entwickelt. Der Grad der Detaillierung ist dabei flexibel handhabbar und kann je nach spezifischem Bedarf angepasst werden.

Szenarien helfen, Unsicherheiten zu strukturieren und Zukunft offen und vernetzt zu denken. Dazu zählen politische Entwicklungen wie geostrategische Spannungen, ökonomische Faktoren wie Inflation oder Krisenanfälligkeit, technologische Innovationsdynamiken oder ökologische Herausforderungen wie Klimawandel und Ressourcensicherheit. Mittels Szenarien wird so eine hypothetische Realität geschaffen, um relevante Schlussfolgerungen für das heutige Handeln abzuleiten.

Diese kann narrativ, deskriptiv, visuell oder quantitativ sein. Sie enthält Informationen über Akteure, Systeme, Umgebungen, Abläufe und Zustände, die für das betrachtete Szenario relevant sind.

2.2.1.3 Zwischenfazit

Die Grundlagen des Szenariokonzepts verdeutlichen, dass Szenarien konsistente und plausible Beschreibungen möglicher Situationen darstellen. Sie dienen nicht der Vorhersage, sondern der Darstellung denkbarer Zukünfte, um Unsicherheiten zu strukturieren und Orientierung für gegenwärtiges Handeln zu schaffen. Zentrale Prinzipien sind zukunftsoffenes Denken, illustriert im Szenariotrichter in Abbildung 2.2, sowie die systemische Analyse wechselseitiger Einflussfaktoren, siehe Abbildung 2.3. Damit bildet das Konzept ein analytisch fundiertes Instrument, das Komplexität reduziert und eine methodische Basis für die weitere Arbeit legt.

2.2.2 Begriffsdefinitionen und Abgrenzungen

Dieses Kapitel präzisiert den Szenariobegriff durch ausgewählte Definitionen und eine eigene Einordnung. Anschließend erfolgt die Abgrenzung zu Trend und Prognose, um eine klare begriffliche Grundlage zu schaffen.

2.2.2.1 Szenario – vielfältige Begriffsdefinitionen

Um die konzeptionelle Breite des Begriffs Szenario zu illustrieren, wird eine kleine Auswahl an Definitionen vorgestellt, die den zukunftsgerichteten Aspekt des Begriffs hervorheben.

Durance und Godet (2012) liefern eine in der szenariobasierten Planung weit verbreitete prozessbezogene Definition, welche den Charakter von Szenarien als Instrumente zur Integration potenzieller, zukünftiger Realitäten in gegenwärtige Entscheidungen betont. Die Autoren postulieren: Ein Szenario ist keine zukünftige

Realität, sondern ein Mittel, diese darzustellen, mit dem Ziel, gegenwärtiges Handeln im Hinblick auf mögliche und wünschenswerte Zukunftsszenarien zu verdeutlichen.

Gausemeier et al. (1998) hingegen beschreiben ein Szenario im Allgemeinen als eine verständliche Beschreibung einer möglichen Situation in der Zukunft, die auf einem komplexen Netzwerk von Einflussfaktoren basiere.

Der Verfasser der vorliegenden Arbeit schließt dieses Unterkapitel mit einer selbst konstruierten Definition des Begriffs Szenario, inspiriert von (Gausemeier et al., 1998; Durance & Godet 2012; Fink & Siebe, 2016) sowie internen Dokumenten des Institut für Produktentwicklung (IPEK) am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Ein Szenario sollte in der vorliegenden Arbeit als ein analytisch fundiertes und vielseitig anwendbares Instrument verstanden werden.

Ein Szenario ist eine allgemeinverständliche, konsistente und plausible Beschreibung einer möglichen zukünftigen Situation. Es basiert auf einer schlüssigen Kombination alternativer Entwicklungen mehrerer vernetzter Schlüsselfaktoren. Szenarien dienen nicht der Vorhersage, sondern der Darstellung denkbarer Zukünfte, um durch Reflexion und Diskussion Orientierung für gegenwärtiges Handeln zu schaffen. Dabei werden meist mehrere alternative Szenarien entwickelt, die helfen, Unsicherheiten zu strukturieren und Zukunft offen zu denken.

2.2.2.2 Abgrenzung von Szenario, Trend und Prognose

Die umgangssprachliche inhaltliche Ähnlichkeit von einem Szenario, einem Trend und einer Prognose kann rasch zu missbräuchlichem Verständnis und Gebrauch der Begriffe führen. Dabei lassen sich die Begriffe klar voneinander abgrenzen (Siebe, 2018). Ein Fokus hierbei liegt auf den unterschiedlichen Zeithorizonten der Begriffe wie Tabelle 2.1 verdeutlicht:

Betrachtungszeitraum	Zeithorizont [Jahren]
kurzfristig	≤ 10
mittelfristig	10 - 25
langfristig	> 25

Tabelle 2.1 Betrachtungszeiträume und Zeithorizonte, in Anlehnung an (Kosow & Gaßner, 2008, S. 27)

Szenarien sind leistungsstarke Werkzeuge zur systematischen Beschreibung denkbarer Situationen. Unabhängig vom betrachteten Kontext werden sie meist in mittel- bis langfristigen Zeithorizonten von mehr als zehn Jahren angesiedelt und sind damit im Unternehmens- und Produktentwicklungskontext der strategischen Ebene zuzuordnen (Fink & Siebe, 2016).

Trends beschreiben die Beobachtung aktueller und aufkommender Muster, Tendenzen, Technologien oder Methoden. Sie dienen der Identifizierung gerichteter Entwicklungen in der Gegenwart sowie in der nahen und mittelfristigen Zukunft und sind mit ihrem mittelfristigen Zeithorizont der taktischen Ebene von Unternehmen zuzuordnen.

Prognosen liefern auf Basis bestehender Daten und Modelle Vorhersagen über zukünftige Ereignisse oder Zustände mit dem Ziel, die wahrscheinlichste Zukunft zu identifizieren. Sie besitzen einen kurzfristigen Zeithorizont und sind der operativen Ebene zuzuordnen (Fink & Siebe, 2016; Albers et al., 2018b).

2.2.2.3 Zwischenfazit

Szenarien sind meist konsistente und plausible Beschreibungen möglicher zukünftiger Situationen. Sie machen komplexe Zusammenhänge sichtbar und geben Orientierung für heutiges Handeln. Trotz unterschiedlicher Begrifflichkeiten in der Literatur lassen sich gemeinsame Merkmale erkennen. Szenarien sind meist zeitbezogen und verknüpfen alternative Entwicklungen mehrerer Schlüsselfaktoren.

Wie in Tabelle 2.1 dargestellt, unterscheiden sie sich klar von Trends und Prognosen. Prognosen richten sich auf kurzfristige Entwicklungen, Trends beschreiben mittelfristige Muster. Szenarien dagegen befassen sich mit strategischen Fragestellungen im mittel- bis langfristigen Horizont und stellen damit ein analytisch fundiertes, vielseitig einsetzbares Instrument dar. Diese Differenzierung bildet die Grundlage für Kapitel 2.3, indem Kunden- und Anwenderszenarien als konkrete Ausprägungen im operativen Zeithorizont thematisiert werden.

2.2.3 Charakteristik, Einflussfaktoren und Typologien

Um Szenarien fundiert anwenden und bewerten zu können, ist es notwendig, ihre charakteristischen Merkmale, die relevanten Einflussfaktoren sowie zentrale Typologien zu verstehen. Dieses Kapitel stellt daher zunächst wesentliche Gütekriterien vor, erläutert die Auswahl und Systematisierung zentraler Einflussgrößen und gibt einen Überblick über verschiedene Szenariotypen, die für die spätere Einordnung von Kunden- und Anwenderszenarien von Bedeutung sind.

2.2.3.1 Charakteristik

Ein Szenario lässt sich nach seinem Grad an Nützlichkeit und Verlässlichkeit bewerten. Kosow und Gaßner (2008) stellen die acht in Tabelle 2.2 beschriebenen Gütekriterien zusammen, deren Erfüllung den Wert von Szenarien maximiert. Viele Maßstäbe folgen allgemeinen Kriterien wissenschaftlicher Forschung und werden durch spezifische Anforderungen ergänzt, die Szenarien besonders wirkungsvoll machen. Die acht Kriterien gelten unabhängig vom Szenarioprozess als zentral für die Qualität und verdeutlichen, dass Szenarien hypothetisch, jedoch nicht willkürlich sind.

Eigenschaft	Beschreibung
Plausibilität	Szenarien sind in sich logisch und nachvollziehbar aufgebaut, sie erscheinen realistisch und glaubwürdig
Konsistenz	Szenarien basieren auf widerspruchsfreien Annahmen und ergeben ein kohärentes Gesamtbild
Verständlichkeit/ Nachvollziehbarkeit	Klare und prägnante Formulierung, gedankliche Schritte zur Entstehung sind nachvollziehbar
Trennschärfe	Deutliche Abgrenzung verschiedener Szenarien eines Kontexts, Vermeidung von Verwechslungen
Transparenz	Annahmen, Datenquellen und Methoden sind offenzulegen, um Überprüfung und kritische Auseinandersetzung zu ermöglichen
Einbezug von Beteiligten/Akteuren	Relevante Akteure, ihre Perspektiven und Erfahrungen sind einzubeziehen
Angemessener Aufwand	Eingesetzte Ressourcen (Zeit, Personal, Finanzen) müssen im Verhältnis zu Nutzen stehen
Grad der Integration	Keine isolierte Betrachtung. Integration verschiedener Einflussfaktoren und Perspektiven zu ganzheitlichem Bild

Tabelle 2.2 Zwingende Gütekriterien für ein wertiges Szenario, in Anlehnung an

2.2.3.2 Einflussfaktoren

Für die Entwicklung wirkungsvoller Szenarien ist die Auswahl relevanter Einflussfaktoren entscheidend. Da ein vollständiger Einflussfaktorenkatalog laut Fink und Siebe (2016) schnell unüberschaubar wird, konzentriert sich die Szenarioarbeit auf die wichtigsten Treiber, sogenannte Schlüsselfaktoren oder Driving Forces. Zur Wahrung der Komplexitätsreduktion, einem Kernprinzip der Szenariotechnik, empfiehlt sich die Begrenzung auf rund 15 bis 20 Faktoren.

Diese bilden das methodische Fundament der Szenarioentwicklung und bestimmen deren Aussagekraft. Besonders Faktoren mit hoher Wirkung und Unsicherheit sind zentral für plausible Zukunftsverläufe. Da Szenarien kontextspezifisch sind, muss die Auswahl der Einflussfaktoren an die jeweilige Fragestellung angepasst werden. Dabei sind ihre wechselseitigen Abhängigkeiten zu berücksichtigen, um Konsistenz und Glaubwürdigkeit sicherzustellen. Eine systematische Kategorisierung bietet das in Tabelle 2.3 dargestellte PESTEL-Schema, das als bewährtes Mittel zur Analyse des Außenumsfelds dient (Gausemeier et al., 1998):

PESTEL-Kategorien	Beschreibung
Political	Politische Faktoren stecken den Rahmen ab und definieren Spielräume oder Beschränkungen
Ecnomical	Ökonomische Faktoren bestimmen Ressourcenverfügbarkeit und wirtschaftliche Logik
Social	Gesellschaftliche Faktoren prägen Nutzungskontexte und Wertewandel
Technological	Technologien eröffnen neue Handlungsspielräume und wirken als Treiber
Environmental	Ökologische Faktoren wirken langfristig auf Szenarien und Resilienz
Legal	Rechtliche Faktoren definieren normative Rahmenbedingungen

Tabelle 2.3 PESTEL-Kategorien zur systematischen Kategorisierung des Außenumsfelds

nach Gausemeier et al. (1998)

Die zuvor eingeführten PESTEL-Kategorien lassen sich im Deutschen mit politisch, wirtschaftlich, sozial, technologisch, umweltbezogen und rechtlich übersetzen und verdeutlichen, dass Szenarien durch vielfältige Einflussbereiche geprägt werden. Politische Faktoren umfassen strategische Leitlinien, internationale Beziehungen und geostrategische Spannungen, während ökonomische Faktoren durch Größen wie

Wachstum, Inflation, Zinsen, Investitionsbereitschaft oder Krisenanfälligkeit bestimmt sind. Soziale Einflüsse ergeben sich aus Nachhaltigkeit, Konsumtrends, Urbanisierung, Migration und demografischem Wandel. Technologische Entwicklungen in Bereichen wie KI, Robotik und Innovationsdynamik wirken als zentrale Treiber. Umweltfaktoren wie Klimawandel, Ressourcensicherheit, CO₂-Bepreisung oder Kreislaufstrategien bestimmen langfristige Entwicklungen. Schließlich definieren rechtliche Rahmenbedingungen, darunter Umweltrecht, Datenschutz sowie Arbeits- und Wettbewerbsrecht, die Handlungs- und Entscheidungsspielräume von Akteuren.

Für eine fundierte Szenarioentwicklung, insbesondere im Kontext produkt-, produktentwicklungs- und anwendungsorientierter Szenarien, ist die Einbeziehung zusätzlicher mikro- und mesoökonomischer Einflussfaktoren unerlässlich. Zur vertieften Kontextanalyse sollten daher die folgenden in Tabelle 2.4 beschriebenen Faktoren berücksichtigt werden:

Einflussfaktoren	Beschreibung
Branchen und produktspezifisch	Produktspezifische Anforderungen, Lebenszyklen und Rahmenbedingungen
Psychologisch	Psychologische und soziale Faktoren, Verhalten und Plausibilität
Organisatorisch	Interne Strukturen, Prozesse und Strategien
Markt und Wettbewerb	Dynamiken, Kundenpräferenzen und Wettbewerbsbedingungen

Tabelle 2.4 Mikro- und mesoökonomische Einflussfaktoren

Branchen- und produktspezifische Faktoren umfassen Anforderungen aus Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit sowie Innovationsdynamiken, Produktlebenszyklen, Produktionsbedingungen und material- oder funktionsbezogene Aspekte. Psychologische Einflüsse betreffen das Verhalten und die Motivation von Anwendern, ihr Vertrauen in Technologien, ihre Risikobereitschaft und ihr Know-how.

Organisationale Faktoren spiegeln interne Strukturen, Prozesse und strategische Zielsetzungen wider und bilden die Schnittstelle zwischen externer Umwelt und interner Umsetzungskompetenz. Markt- und Wettbewerbsfaktoren schließlich beinhalten Marktdynamik, Nachfrageentwicklung, Preisstrukturen, Kundenpräferenzen und Wettbewerbsverhalten. Sie liefern wichtige Hinweise für Positionierung, Differenzierung sowie die Bewertung strategischer Chancen und Risiken. Die Abbildung 2.4 verdeutlicht das Zusammenspiel der äußeren PESTEL-Faktoren mit den mikro- und mesoökonomischen Einflussfaktoren. Während die äußeren Faktoren den übergeordneten Rahmen setzen, konkretisieren die inneren Faktoren produktspezifische, psychologische, organisatorische sowie markt- und wettbewerbsbezogene Aspekte.

Abbildung 2.4 Äußere und innere Einflussfaktoren aus Szenarien

2.2.3.3 Szenariotypen

In diesem Kapitel werden zentrale Szenariotypen vorgestellt, die unterschiedliche Funktionen erfüllen und damit den methodischen Rahmen für die spätere Einordnung von Kunden- und Anwenderszenarien bilden.

Ein zentrales Unterscheidungsmerkmal der Szenariotechnik liegt im Ausgangspunkt der Betrachtung. Szenarien lassen sich, wie in Abbildung 2.5 dargestellt, in explorative und antizipative Szenarien einteilen (Mietzner, 2009).

Explorative Szenarien beginnen in der Gegenwart: Ausgehend von einem Ist-Zustand werden verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten in die Zukunft projiziert. Sie folgen dem Prinzip der *Was-wäre-wenn?*-Fragen, strukturieren Unsicherheiten und eröffnen ein Spektrum plausibler Entwicklungspfade.

Antizipative Szenarien setzen dagegen bei einem gewünschten Zukunftsbild an. Von diesem Ziel aus wird rückwärtsgedacht, um die Schritte und Entwicklungen zu bestimmen. Sie beantworten die Frage *Was muss geschehen, damit...?* und leiten daraus konkrete Handlungsoptionen für die Gegenwart ab.

Abbildung 2.5 Explorative und Antizipative Szenarien (Mietzner, 2009, S.111). Beide Szenarien unterscheiden sich primär darin, in welche zeitliche Richtung gedacht wird

Über diese grundlegende Differenzierung hinaus existieren weitere Szenariotypen, die spezifische Anwendungszwecke erfüllen. Tabelle 2.5 bietet hierzu einen Überblick:

Szenariotypen	Beschreibung
Umfeldszenario	Darstellung äußerer, nicht beeinflussbarer Faktoren
Handlungsszenario	Entwicklung aktiv beeinflussbarer Pfade

Tabelle 2.5 Umfeld- und Handlungsszenarien

Umfeldszenarien stellen ausschließlich externe, nicht beeinflussbare Faktoren dar und machen Unsicherheiten sowie Abhängigkeiten sichtbar (Fink & Siebe, 2016). Handlungsszenarien konzentrieren sich auf aktiv gestaltbare Entwicklungspfade und unterstützen die Ableitung konkreter Strategien oder Maßnahmen, beispielsweise in der Produktentwicklung oder Unternehmensstrategie (Fink & Siebe, 2016).

Eine weitere Strukturierung nach Analyseebenen verdeutlichen Kosow und Gaßner (2008). Die Einteilung in Mikro-, Meso- und Makroszenarien schafft Kohärenz zwischen strategischer Vorausschau und operativer Umsetzung und bietet ein nachvollziehbares Strukturierungsprinzip.

Abbildung 2.6 Strukturierung von Szenarien nach den Analyseebenen Mikro-, Meso- und Makroebene

Abbildung 2.6 verdeutlicht, dass Mikroszenarien Produkte, Prozesse und Nutzergruppen mit kurz- bis mittelfristiger Perspektive erfassen. Mesoszenarien beziehen sich auf Organisationen, Branchen und Netzwerke und unterstützen Strategien sowie Strukturentscheidungen im mittleren Zeithorizont. Makroszenarien betrachten gesamtgesellschaftliche und globale Entwicklungen mit langfristiger Perspektive und hoher Unsicherheit, etwa Weltwirtschafts- oder Nachhaltigkeitstrends. Zwischen den Ebenen bestehen funktionale Abhängigkeiten. Globale Entwicklungen beeinflussen Branchen und Organisationen, die wiederum Auswirkungen auf Produkte, Prozesse und Nutzerverhalten haben. Dadurch wird deutlich, dass Mikroszenarien ihre Aussagekraft im Zusammenspiel mit Meso- und Makroebene erweitert und erst in der Gesamtschau ein vollständiges Bild möglicher Entwicklungen entsteht.

2.2.3.4 Zwischenfazit

Szenarien sind methodisch überprüfbare Werkzeuge der strategischen Planung. Ihre Qualität hängt von spezifischen Gütekriterien ab, die in Tabelle 2.2 dargestellt sind. Sie umfassen unter anderem Plausibilität, Konsistenz und Transparenz, diese sichern ihren Wert und verdeutlichen, dass Szenarien zwar hypothetisch, jedoch nicht willkürlich sind.

Die Aussagekraft von Szenarien basiert außerdem auf der Auswahl relevanter Einflussfaktoren. Externe Rahmenbedingungen lassen sich mithilfe der PESTEL-Kategorien aus Tabelle 2.3 strukturieren. Für produkt- und anwendungsorientierte Szenarien erweisen sich zusätzliche mikro- und mesoökonomische Faktoren für sinnvoll.

Wie die in Abbildung 2.5 dargestellten Typologien zeigen, unterscheiden sich Szenarien zudem nach Ausgangspunkt und Anwendungszweck. Explorative und antizipative Szenarien eröffnen unterschiedliche zeitliche Denkrichtungen, Umfeld- und Handlungsszenarien differenzieren zwischen externen Rahmenbedingungen und aktiv gestaltbaren Entwicklungspfaden. Ergänzend schafft die Einteilung in Mikro-, Meso- und Makroszenarien eine Verbindung zwischen globalen Leitbildern wie der Kreislaufwirtschaft, organisationalen Strategien und konkreten Nutzungskontexten.

2.3 Definition und Abgrenzung von Kunde und Anwender

Die klare Abgrenzung von Kunden- und Anwenderbegriffen ist eine notwendige Grundlage, um ihre spezifischen Perspektiven in Szenarien korrekt zu berücksichtigen. Erst durch die Unterscheidung beider Rollen wird nachvollziehbar, wie ökonomische Entscheidungen und operative Nutzung zusammenwirken und unterschiedliche Anforderungen an Produkte entstehen.

2.3.1 Kunde – Begriffsklärung

Ein Kunde ist eine natürliche oder juristische Person, die Produkte oder Dienstleistungen nachfragt und dadurch in eine Austauschbeziehung mit einem Anbieter tritt. Im Unternehmenskontext übernehmen typischerweise Einkäufer, Planer oder Führungskräfte diese Rolle. Laut Albers et al. (2018b) entscheiden sie über Beschaffungsvorgänge, verhandeln mit Anbietern und steuern damit maßgeblich die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens.

Charakteristik	Beschreibung
Rolle und Verantwortung	Nachfrager, Finanzierer, Vertragspartner Trägt Gewährleistungsrechte, Zahlungspflicht
Beziehung zum Produkt	Wirtschaftlich geprägt, transaktionsbezogen Kein direkter Nutzkontakt erforderlich
Fokus	Kostenminimierung Service, Verfügbarkeit, Vorschriften
Kontext	Endkunde oder Einkäufer Markt- und Beschaffungsumfeld

Tabelle 2.6 Charakteristische Merkmale eines Kunden

Wie Modelle zur Abbildung von Entscheidungs- und Beziehungsstrukturen zeigen, ist die Rolle des Kunden zudem in ein Netzwerk aus weiteren Akteuren eingebettet, die mit unterschiedlichen Einflussgraden auf den Kaufprozess einwirken (Gubanov & Chkhartishvili, 2014). Die charakteristischen Merkmale können wie in Tabelle 2.6 zusammengefasst werden.

Kunden prägen die Wirtschaftlichkeit von Beschaffungsvorgängen maßgeblich, insbesondere durch Einkaufspreise, Verhandlungsgeschick und ein effizientes Lieferantenmanagement (Jurs, 2017). Preis und Qualität gelten dabei als zentrale Entscheidungskriterien im Beschaffungsprozess (Dispan, 2016). Zugleich verdeutlicht die Forschung zum Business Buyer Behaviour, dass Einkäufer durch ihre formale Autorität bei der Lieferantenauswahl und Vertragsgestaltung entscheidend zur Effizienz und Wirtschaftlichkeit beitragen, was Verhandlungskompetenz und professionelles Lieferantenmanagement erfordert (Jurs, 2017). Damit wird die enge Verbindung zwischen der ökonomischen Perspektive der Kunden und den operativen Nutzungsbedingungen der Anwender sichtbar, eine Differenzierung, die in den folgenden Kapiteln detaillierter erläutert wird (Albers et al., 2018b).

2.3.2 Anwender – Begriffsklärung

Ein Anwender ist eine Person, die unmittelbar mit einem Produkt arbeitet und es in spezifischen Nutzungskontexten einsetzt. Damit unterscheidet sich seine Perspektive grundlegend von der des Kunden, der primär Beschaffungsentscheidungen trifft (Albers et al., 2018b). Gleichzeitig verdeutlichen Modelle zur Analyse von Einfluss- und Wirkungsbeziehungen, dass Anwenderrollen nicht isoliert betrachtet werden können, sondern in sozialen und organisationalen Strukturen verankert sind, in denen unterschiedliche Akteure mit variierenden Einflussniveaus zusammenwirken (Gubanov & Chkhartishvili, 2014). Diese Perspektive unterstreicht die Relevanz, Anwender als eigenständige Dimension in Szenarien zu erfassen.

Die charakteristischen Merkmale eines Anwenders sind in Tabelle 2.7 zusammengefasst:

Charakteristika	Beschreibung
Rolle und Verantwortung	Operative Nutzung, Bedienung, Leistungserbringung
Beziehung zum Produkt	Praxisnah, funktional, handlungsorientiert
Fokus	Bedienbarkeit, Zuverlässigkeit, Sicherheit, Effizienz, Ergonomie, Feedback für Produkthanforderungen
Kontext	Abhängig von technischen, örtlichen Rahmenbedingungen und weiteren Vorgaben

Tabelle 2.7 Charakteristische Merkmale eines Anwenders

Anwender sind für die operative Wertschöpfung entscheidend. Durch effiziente Planung, strukturierte Arbeitsweise, hochwertiges Material und benutzerfreundliche Produkte steigern sie Produktivität und Qualität (Jurs, 2017). Gesundheit und Ergonomie gelten dabei als zentrale Anforderungen, etwa in Form ergonomischer Griffe oder Arbeitsmittel, die Belastungen reduzieren und Ausfallzeiten vorbeugen (Dispan, 2016). Ebenso tragen Arbeitskomfort und Zuverlässigkeit benutzerfreundlicher und fehlerverzeihender Produkte direkt zur Prozesssicherheit und Produktivität bei (Albers et al., 2018b; Dispan, 2016). Damit wird deutlich, dass Anwenderanforderungen die Leistungsfähigkeit von Prozessen und Organisationen prägen und zugleich eng mit der ökonomischen Perspektive der Kunden verbunden sind. Vor diesem Hintergrund ist eine klare Abgrenzung beider Rollen erforderlich, um ihre unterschiedlichen, aber korrespondierenden Interessen in Szenarien angemessen zu berücksichtigen.

2.3.3 Kunde und Anwender – Kombination

Sind Kunde und Anwender unterschiedliche Personen, verfolgen sie häufig verschiedene Ziele, die sowohl Konflikte als auch Synergien hervorrufen können. Während Kunden primär ökonomische Aspekte wie Kosten oder Produktionsaufwand in den Vordergrund stellen, sind für Anwender vor allem ergonomische und funktionale Anforderungen entscheidend. Wird beispielsweise bei der Entwicklung eines Lkw-Sitzes ausschließlich die Kundenperspektive berücksichtigt, kann dies zu einem kostengünstigen, jedoch unergonomischen Produkt führen, das langfristig auch negative Folgen für den Kunden nach sich zieht (Albers et al., 2018b). Zugleich zeigt sich, dass Kunden- und Anwenderrollen nicht immer getrennt vorliegen. Besonders in kleinen Unternehmen oder bei Selbständigen übernimmt dieselbe Person sowohl die ökonomische Entscheidung als auch die operative Nutzung, wodurch beide Perspektiven in einer Rolle vereint werden (Jurs, 2017). Die Merkmale einer Kunden-Anwender-Kombination lassen sich wie in Tabelle 2.8 dargestellt vereinen:

Charakteristika	Beschreibung
Rolle und Verantwortung	Operative Nutzung, Beschaffung
Beziehung zum Produkt	Abwägung von Preis-Leistung, Berücksichtigung persönlicher Nutzungsanforderungen
Fokus	Ganzheitliche Sicht
Kontext	Kleine Organisationen, private Nutzung, vereinfachte Entscheidungswege

Tabelle 2.8 Charakteristische Merkmale einer Kunden-Anwender-Kombination

2.3.4 Zwischenfazit

Die Unterscheidung von Kunden- und Anwenderrollen ist eine zentrale Voraussetzung für belastbare Szenarien. Kundenperspektiven bestimmen die ökonomische Dimension durch Beschaffungsentscheidungen, Kosten und organisatorische

Rahmenbedingungen. Anwenderperspektiven richten sich auf die operative Nutzung und verdeutlichen Anforderungen an Ergonomie, Sicherheit und Effizienz. Beide Sichtweisen unterscheiden sich in Zielsetzung und Fokus, müssen aber im Zusammenspiel berücksichtigt werden. Nur so entstehen Szenarien, die sowohl wirtschaftliche Logiken als auch Nutzungskontexte abbilden und damit eine fundierte Basis für zirkuläre Produktentwicklung schaffen.

Die in diesem Kapitel herausgearbeiteten Unterschiede bilden die Grundlage für Kapitel 4.1.2, in dem Kunden- und Anwenderszenarien als methodische Instrumente systematisch eingeordnet werden.

2.4 Aufbau und Entwicklung von Szenarien

Nachdem zunächst die Komponenten von Szenarien skizziert wurden, folgt die Darstellung der Szenario-Konstruktion anhand des 5-Phasen-Modells nach Gausemeier et al. (1998). Abschließend werden die Methoden beschrieben, die zur Szenarioerhebung eingesetzt werden.

2.4.1 Komponenten von Szenarien

Ein belastbares Szenario besteht aus strukturellen, analytischen, narrativen und funktionalen Komponenten, die eng mit dem 5-Phasen-Szenario-Management-Modell nach Gausemeier et al. (1998) verknüpft sind, siehe Kapitel 2.4.2. Sie ermöglichen die Darstellung zukünftiger Entwicklungen, Entscheidungshilfen und die Reduktion von Komplexität. Grundlage bildet eine klare Problemstellung, bei normativen Szenarien zusätzlich eine Zielsetzung. Relevante Einfluss- und Schlüsselfaktoren bestimmen, wie Trends und Entwicklungen im Szenario ausgeprägt werden. Narrative Beschreibungen machen das Szenario greifbar, während Handlungsbezug seine praktische Anwendbarkeit sicherstellt.

Die vier zentralen Komponenten lassen sich wie folgt unterscheiden:

- **Strukturelle und kontextuelle Komponenten:** Titel, Akteurs- und Technologieprofil, Zeitstruktur, Rahmensetzung und Anwendungskontext sichern Orientierung, Nachvollziehbarkeit und methodische Einordnung.
- **Analytisch-methodische Komponenten:** Identifikation relevanter Einfluss- und Schlüsselfaktoren, Konsistenzprüfung und methodische Fundierung gewährleisten interne Logik und Validität.
- **Narrative und deskriptive Komponenten:** Beschreibungen von Ort, Zeit, Akteuren, Problemstellung und Entscheidungsabläufen erhöhen Plausibilität und Verständlichkeit.
- **Funktionale und transferbezogene Komponenten:** Zielsysteme, Ergebnisse sowie Transfer und Anwendbarkeit unterstützen Reflexion, Orientierung und Entscheidungsprozesse.

Die dargestellten Komponenten verdeutlichen, dass Szenarien nicht nur inhaltlich belastbar, sondern auch strukturell konsistent aufgebaut sein müssen. Ontologien bieten hierfür einen geeigneten Ansatz, da sie zentrale Konzepte und deren Beziehungen systematisch festlegen. Gruber (1993) beschreibt sie als formales Gerüst, das Begriffe eindeutig definiert und verknüpft. Studer et al. (1998) heben hervor, dass Ontologien ein gemeinsames Begriffsverständnis schaffen und so die Zusammenarbeit zwischen Akteuren erleichtern. Guarino et al. (2009) ergänzen, dass sie auch Wechselwirkungen und Abhängigkeiten zwischen Objekten sichtbar machen. Übertragen auf Szenarien bedeutet dies, dass nicht nur Akteure, Objekte und Kontexte beschrieben werden, sondern auch deren gegenseitige Einflüsse. Ontologische Elemente finden sich in vielen Szenarien, sind jedoch nicht in jedem Fall erforderlich.

2.4.2 Konstruktion eines Szenarios nach Gausemeier

Ein gängiges Modell zur Szenariokonstruktion ist das 5-Phasen-Szenario-Management nach Gausemeier et al. (1998), das als schrittweise Anleitung dient, so wie in Abbildung 2.7 dargestellt. Die konkrete Ausgestaltung variiert je nach Kontext (Meyer-Schwickerath 2015). Im Anhang dieser Arbeit wird der Konstruktionsprozess exemplarisch anhand eines utopischen Szenarios aus dem Bereich der Werkzeugnutzung veranschaulicht.

Abbildung 2.7 5-Phasen-Szenario-Management-Modell zur Szenariokonstruktion nach Gausemeier et al., (1998),
Abbildung verändert von IZT (Kosow & Gaßner, 2008, S.20)

1. Vorbereitung (Szenariofeldbestimmung)

Zu Beginn wird der Untersuchungsgegenstand festgelegt und das Szenariofeld eingegrenzt. Der Fokus kann auf internen Faktoren, externen Einflüssen beispielsweise PESTEL oder einer Kombination liegen. Bei normativen Szenarien wird zusätzlich eine Zielsetzung definiert. Einflussfaktoren aus Branchen-, Markt-, Organisations- und sozialen Kontexten werden durch Sekundärforschung oder empirisch ermittelt. Schlüsselfaktoren markieren die zentralen Treiber des Felds.

2. Faktoridentifikation

Relevante Einflussfaktoren werden aus Branchen-, Markt-, Organisations- und sozialen Kontexten identifiziert. Ihre Auswahl kann analytisch durch Sekundärforschung oder empirisch über Workshops und Befragungen erfolgen. Schlüsselfaktoren markieren dabei die zentralen Treiber des Szenariofelds.

3. Prognostik

Für zukunftsorientierte Szenarien werden zu jedem Schlüsselfaktor mehrere mögliche Entwicklungen beschrieben, in der Regel bis zu drei Ausprägungen. Diese dienen als Grundlage für den sogenannten Szenariotrichter aus Kapitel 2.2.1.2.

4. Bildung der Szenarien

Die Schlüsselfaktoren werden zu konsistenten Kombinationen verdichtet und zu vollständigen Szenarien ausgearbeitet. Narrative Elemente tragen dazu bei, deren Verständlichkeit und praktische Anwendbarkeit zu erhöhen.

5. Transfer

Optional können die Szenarien auf Entscheidungs- und Orientierungsprozesse, die Strategieentwicklung oder die Bewertung von Maßnahmen übertragen werden.

Im Anhang dieser Arbeit wird der Konstruktionsprozess exemplarisch anhand eines utopischen Szenarios aus dem Bereich der Werkzeugnutzung dargestellt.

2.4.3 Erhebungsmethoden – Szenarien

Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, Szenarien zu erheben. Laut der Shell Deutschland Oil GmbH (2009) wird zwischen induktiven (*bottom-up*) und deduktiven Verfahren (*top-down*) unterschieden.

Die Tabellen 2.11 und Tabelle 2.12 verdeutlichen eine verbreitete Unterteilung. Verschiedene Autoren (Fink & Siebe, 2016; Gausemeier et al., 1998; Kosow & Gaßner, 2008; Siebe, 2018) nehmen dabei folgende Differenzierung vor:

Qualitativ-empirische Erhebungsmethoden

Arbeiten induktiv. Basieren auf offen-interpretativer Datenerhebung. Sammeln Perspektiven und Einschätzungen.

Desk Research	Externe Quellen (z. B. Marktstudien, Datenbanken) zur Identifikation von Einflussfaktoren
Partizipative Ansätze	Workshops, Befragungen oder Experteninterviews (z. B. Delphi-Methode) zur Einschätzung unsicherer Zukunftsthemen (Linstone & Turoff, 2002)
Kreativ-narrative Techniken	Kreativität, Intuition und implizites Wissen (z. B. Brainstorming) zur Entwicklung plausibler Szenarien mit wenigen Schlüsselfaktoren

Tabelle 2.9 Qualitativ-empirische Erhebungsmethoden für Szenarien

Bei induktiven Verfahren werden Szenarien aus spezifischen Beobachtungen oder Daten entwickelt, während bei deduktiven Verfahren Szenarien aus theoretischen Modellen oder Annahmen abgeleitet werden.

Systematisch-analytische Erhebungsmethoden

Arbeiten deduktiv und nutzen Theorien oder strukturierte Modelle

Konsistenzanalyse	Prüfung von Faktorkombinationen auf Plausibilität
Simulation	Modellhafte Abbildung komplexer Systeme zur dynamischen Analyse
Morphologische Matrix	Zerlegung eines Problems in Faktoren und Ausprägungen Kombination im morphologischen Kasten zu Szenarien

Tabelle 2.10 Systematisch-analytische Erhebungsmethoden für Szenarien

Für Kunden- und Anwenderszenarien eignen sich besonders qualitativ-empirische Methoden wie Experteninterviews aus oder Workshops, um Nutzungssituationen und Einflussfaktoren aus erster Hand zu erfassen. Kreativ-narrative Elemente unterstützen

eine anschauliche Darstellung. Stark formalisierte Analysemodelle sind für praxisnahe Szenarien hingegen weniger geeignet.

2.4.4 Zwischenfazit

Kapitel 2.4.1 zeigt, dass Szenarien auf strukturellen, analytischen, narrativen und funktionalen Komponenten beruhen, die Nachvollziehbarkeit, Logik und Anwendbarkeit sichern. Diese methodischen Grundlagen werden in Kapitel 3 aufgegriffen und für die empirische Untersuchung adaptiert. Ontologische Ansätze können ergänzend Akteure, Objekte und Kontexte systematisch ordnen und deren Wechselwirkungen sichtbar machen.

Für die Konstruktion bietet das 5-Phasen-Modell nach Gausemeier et al. (1998) einen etablierten Referenzrahmen von der Feldbestimmung bis zum Transfer. Das Beispiel „Tool to go“ verdeutlicht, wie Schlüsselfaktoren, Ausprägungen und narrative Elemente zu konsistenten Szenarien verknüpft werden können. Für diese Arbeit ist das Modell jedoch nur eingeschränkt übertragbar, da es stark zukunftsorientiert ist, während Kunden- und Anwenderszenarien konkrete Beschaffungs- und Nutzungskontexte in operativen Zeithorizonten adressieren. Seine Einbindung bleibt dennoch wichtig, da es in der Forschung verbreitet ist und als methodischer Referenzpunkt gilt.

Die Erhebung von Szenarien kann induktiv oder deduktiv erfolgen. Während analytische Verfahren wie Konsistenzanalysen oder Simulationen strukturierte Ableitungen ermöglichen, eignen sich für Kunden- und Anwenderszenarien vor allem qualitativ-empirische Methoden wie Interviews, Workshops oder partizipative Ansätze, ergänzt durch kreativ-narrative Elemente.

Kapitel 2.4.5 schließt den theoretischen Rahmen ab und leitet über zu Kapitel 3, in dem Forschungsziele und methodisches Vorgehen dargestellt werden.

3 Forschungsziel und Forschungsvorgehen

Dieses Kapitel definiert den wissenschaftlichen Rahmen der Arbeit und beschreibt die Zielsetzung, das Forschungsvorgehen sowie die eingesetzten Methoden. Ausgehend vom identifizierten Forschungsbedarf werden die Forschungsfragen in Kapitel 3.1 entwickelt. Kapitel 3.2 erläutert das allgemeine Forschungsvorgehen und die angewandten Forschungsmethoden sind in Kapitel 3.3 dargestellt.

3.1 Zielsetzung der Arbeit

Die methodische Differenzierung von Anwender- und Kundenszenarien im Kontext einer kreislauffähigen und generationenübergreifenden Produktentwicklung ist bislang nur unzureichend untersucht. Die vorliegende Arbeit greift diese Forschungslücke auf und leistet einen Beitrag zur systematischen Entwicklung und Analyse entsprechender Szenarien.

Die Zielsetzung der Arbeit ergibt sich aus der Konkretisierung des identifizierten Forschungsbedarfs in Kapitel 3.1.1. Darauf aufbauend werden in Kapitel 3.1.2 die Forschungsfragen formuliert, die das inhaltliche Fundament der Untersuchung bilden.

3.1.1 Forschungsbedarf

Die Entwicklung zirkulärer Produkte erfordert ein präzises Verständnis realer Nutzungs- und Beschaffungssituationen. Nur wenn bekannt ist, wie Produkte in der Praxis angewendet und beschafft werden, können belastbare Anforderungen für die Produktentwicklung abgeleitet werden. Anwender- und Kundenszenarien bilden hierfür einen zentralen Zugang.

Die vorliegende Arbeit ist in den Kontext des Sonderforschungsbereichs (SFB) 1574 *Kreislauffabrik – Für das ewige innovative Produkt*, eingebettet. Ziel des SFB ist es, Strategien, Methoden und Technologien zur Realisierung kreislauffähiger Wertschöpfungssysteme zu entwickeln. Ein Fokus liegt darauf, Produkte so zu gestalten, dass sie über mehrere Generationen hinweg nutzbar, anpassbar und

wiederverwendbar sind. Dadurch soll ökologische Nachhaltigkeit mit wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit in Einklang gebracht werden. Zum Erreichen des Forschungsziels bedingt es ein vertieftes Verständnis realer Nutzungssituationen sowie der unterschiedlichen Rollen von Kunden und Anwendern.

Wie in Kapitel 2.1.2 und Kapitel 2.2.2.3 beschrieben, wird die Bedeutung von Szenarien für Vorausschau und Produktentwicklung in der Literatur zwar deutlich, eine ausführliche Beschreibung und Charakterisierung von Kunden- und Anwenderszenarien fehlt jedoch bislang. Entsprechend existiert auch keine konsistente Methodik, um diese Szenarien zu erheben, zu strukturieren und vergleichbar zu machen. Notwendig ist sowohl die Identifikation grundlegender Beschreibungselemente und Einflussfaktoren als auch ihre Integration in ein übertragbares Ordnungssystem. Dies gilt insbesondere im Kontext der Produkt- und Systemgenerationsentwicklung, die eine generationenübergreifende Betrachtung von Produkteigenschaften verlangt, sowie des Sonderforschungsbereichs 1574 *Kreislauffabrik*, dessen Ziel die Entwicklung kreislauffähiger Wertschöpfungssysteme ist.

Daraus ergeben sich drei Bedarfe:

- Begriffliche und konzeptionelle Klärung von Kunden- und Anwenderszenarien
- Identifikation und Strukturierung relevanter Elemente und Einflussfaktoren
- Entwicklung eines ersten systematischen Ansatzes zur Strukturierung und Konstruktion

3.1.2 Forschungsziele und Forschungsfragen

Der in Kapitel 3.1.1 ermittelte Forschungsbedarf dient als Grundlage für die Fokussierung dieser Arbeit. Aus ihm leitet sich das folgende Forschungsziel ab:

Forschungsziele (FZ): Die Analyse und strukturierte Beschreibung von Anwender- und Kundenszenarien am Beispiel eines Winkelschleifers. Sowie die Entwicklung eines ersten Ansatzes für eine Systematik zur Identifikation von Anwender und Kundenszenarien.

Zur Umsetzung der definierten Forschungsziele wurden Forschungsfragen formuliert, die die inhaltliche und methodische Ausrichtung dieser Arbeit leiten. Die

Forschungsfragen (FF) lauten:

FF1: Welche theoretischen Grundlagen und bestehenden Ansätze existieren zur Beschreibung und Abgrenzung von Kunden- und Anwenderszenarien?

FF2: Wie können Kunden- und Anwenderszenarien in der Praxis zuverlässig und valide erhoben werden?

FF3: Welche Elemente und Einflussfaktoren sind erforderlich, um Kunden- und Anwenderszenarien zu beschreiben?

FF4: Wie lassen sich die erhobenen Szenarien anhand identifizierter Merkmale und Einflussfaktoren systematisch strukturieren?

FF5: Wie lässt sich eine erste Systematik zur Identifikation und Strukturierung von Kunden- und Anwenderszenarien entwickeln und anwenden?

FF6: Lässt sich der Ansatz auf andere Produkte übertragen?

3.2 Allgemeines Forschungsvorgehen

Das methodische Vorgehen dieser Arbeit kombiniert theoretische und empirische Ansätze zur Beantwortung der Forschungsfragen. Grundlage bildet die Design Research Methodology (DRM) nach Blessing und Chakrabarti (1995, 2009). Der in Abbildung 3.1 veranschaulichte Ablauf dient als übergeordneter Orientierungsrahmen und strukturiert den Forschungsprozess in aufeinanderfolgende Stufen.

Ihr iterativer Charakter ermöglicht eine enge Verzahnung von Theorie und Empirie und führt den Erkenntnisgewinn aus Literaturrecherche und Datenerhebung schrittweise zu einem systematischen Ansatz zur Strukturierung und Konstruktion von Kunden- und Anwenderszenarien.

Abbildung 3.1 Iterativer Ablauf der Design Research Methodology (Biedermann et al., 2013)

Die DRM umfasst vier Stufen: die Klärung des Forschungsziels, die deskriptive Studie I, die präskriptive Studie sowie die deskriptive Studie II. Während in der ersten Phase die Ziele und Fragestellungen definiert werden, dient die deskriptive Studie I der Analyse und somit dem Verständnis des Ist-Zustands. Anschließend werden in der präskriptiven Studie methodische Lösungen entwickelt und in der deskriptiven Studie II überprüft und bewertet. Die deskriptive Studie II wird in dieser Arbeit nicht durchgeführt, da das Forschungsziel auf die Entwicklung eines ersten Ansatzes zur Systematik von Kunden- und Anwenderszenarien begrenzt ist.

Im Folgenden wird die konkrete Verortung des Vorgehens innerhalb der DRM dargestellt. In der Theorie geprägten ersten Stufen in Kapitel 3.2.1 werden zentrale Begriffe und Szenariodefinitionen auf Basis einer Literaturrecherche erarbeitet. Darauf folgt in der deskriptiven Studie I, in Kapitel 3.2.2, die empirische Datenerhebung mittels qualitativer Experteninterviews und einer ergänzenden Online-Umfrage. Die Auswertung in Kapitel 3.2.3 dient der Identifikation zentraler Strukturelemente. In der präskriptiven Studie in Kapitel 3.2.4, wird schließlich ein erster systematischer Ansatz zur Strukturierung von Kunden- und Anwenderszenarien entwickelt.

3.2.1 Theoretische Fundierung und konzeptionelle Begriffsbestimmungen

Wie Abbildung 3.1 zeigt, beginnt der Forschungsprozess mit der Klärung des Forschungsziels im ersten Schritt der DRM. Dieser Schritt erfolgte mittels einer Literaturrecherche, in der zentrale Prinzipien, Definitionen und Merkmale von Szenarien herausgearbeitet wurden. Die hierfür eingesetzten Verfahren und Datenquellen sind in Kapitel 3.3.1 detailliert beschrieben und in Abbildung 3.4 visualisiert. Im Anschluss wurden typische Anwendungsfelder, Szenariotypen sowie relevante Einflussfaktoren untersucht, um das Konzept Szenario fachlich zu schärfen und zu strukturieren. Darauf folgte eine präzise begriffliche Abgrenzung zwischen Kunde und Anwender. Auf dieser Grundlage wurden Kunden- und Anwenderszenarien in Kapitel 4.1 definiert, terminologisch eingeordnet und hinsichtlich ihrer jeweiligen Einsatzbereiche verortet. Die Begriffsdefinitionen basieren dabei auf einer Synthese einschlägiger Literatur zu Szenarien sowie zu den Rollen von Kunden und Anwendern. Abschließend wurden beide Szenarioarten in den theoretischen Bezugsrahmen integriert, wodurch eine konsistente und anschlussfähige Synthese entstand. Diese theoretisch fundierte Basis bildet die Grundlage für den weiteren Forschungsprozess und stellt zugleich ein wissenschaftlich tragfähiges Fundament für die nachfolgenden Arbeitsschritte dar.

3.2.2 Empirische Erhebung von Kunden- und Anwenderszenarien

Im Rahmen der DRM folgt auf die theoretische Fundierung die empirische Untersuchung, wie Abbildung 3.1 darstellt. Ziel dieser Stufe ist es, reale Beschaffungs- und Anwendungssituationen von Winkelschleifern zu erfassen. Diese dienen dazu, die Anwendbarkeit allgemein konzipierter Szenariostrukturen für Kunden- und Anwenderszenarien zu reflektieren und diese bei Bedarf zu schärfen oder zu erweitern.

Zur Datenerhebung wurden zwei Formate eingesetzt: qualitative Experteninterviews und eine Online-Umfrage. Beide Erhebungswege richteten sich gezielt an Personen mit praktischer Erfahrung im Umgang sowie der Beschaffung von Winkelschleifern. Die Befragten der Experteninterviews verfügten über fundierte berufliche Erfahrung sowohl in der Anwendung als auch im Beschaffungsprozess von Winkelschleifern, wodurch tiefgehende Einblicke in professionelle Nutzungskontexte gewonnen werden konnten.

Ergänzend dazu richtete sich die Online-Umfrage an Personen mit grundlegender Erfahrung in der Anwendung oder Beschaffung im privaten Bereich. Durch die gezielte Erweiterung der Zielgruppe um nichtprofessionelle Nutzer wurde eine breitere Spannweite unterschiedlicher Anwendungs- und Beschaffungskontexte abgedeckt, was eine differenziertere Betrachtung des Themas ermöglichte.

Die Differenzierung zwischen Kunden- und Anwenderperspektiven wird in der Datenerhebung bewusst beibehalten, um spezifische Anforderungen, Einflussfaktoren und Kontexte getrennt analysieren zu können.

Die Ergebnisse dieser Phase dienen gleichzeitig als Grundlage für die Entwicklung eines ersten Systematikansatzes zur Identifikation und Konstruktion von Kunden- und Anwenderszenarien.

3.2.3 Auswertung und Analyse der Erhebungsdaten

In der DRM schließt an die empirische Erhebung die Analysephase an, die in Abbildung 3.1 der deskriptiven Studie I zugeordnet ist. Aus den Experteninterviews und Umfrageergebnissen sollen dabei zentrale Beschreibungselemente und relevante Einflussfaktoren für Kunden- und Anwenderszenarien identifiziert werden.

Dazu wurden Interviews und Umfrageergebnisse zunächst getrennt ausgewertet, um Unterschiede in Entscheidungslogiken, Nutzungskontexten und Anforderungsprofilen sichtbar zu machen, siehe Kapitel 4.2.5. Auch die Qualifikationen und Erfahrungen der Befragten wurden berücksichtigt, wie in Kapitel 3.3.2 konkretisiert. Anschließend erfolgte eine inhaltliche Zusammenführung, bei der wiederkehrende Muster

herausgearbeitet und in übergeordnete Kategorien verdichtet wurden, siehe Kapitel 4.2.4. Die folgende Abbildung 3.2 skizziert diesen Analyse Prozess.

Abbildung 3.2 Grundlegende Vorgehensweise zur Auswertung der empirisch erhobenen Daten

Im weiteren Verlauf zeigte sich, dass die deduktiv vorgegebenen theoretischen Komponenten aus Kapitel 2.4.1, die als Grundlage für Interviewleitfaden und Umfrage dienten, nicht ausreichten, um die Besonderheiten von Kunden- und Anwenderszenarien präzise abzubilden, siehe Kapitel 4.2. Durch die iterative Einordnung der Interviewprotokolle und Umfragedaten in die entwickelten Kategorien konnten diese überprüft, präzisiert und verdichtet werden. Dadurch entstand ein reduziertes, zugleich klar strukturiertes Abbild der Daten, das in Kapitel 4.2.1 und Kapitel 4.2.2 zu Strukturierungsansätzen weiterentwickelt und schließlich in Kapitel 4.2.3 in einen ersten systematischen Ansatz überführt wurde. Die methodische Umsetzung dieser Analyse orientierte sich an der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (Mayring, 2000; Weber & Wernitz, 2021) und wird in Kapitel 3.3.3 näher erläutert.

3.2.4 Entwicklung eines ersten Systematikansatzes

Das Vorgehen bei der Entwicklung des Integrationsmodells baut auf der DRM auf und ist in Abbildung 3.1 der Phase der präskriptiven Studie zugeordnet. Ausgangspunkt waren die in Kapitel 4.2.1 identifizierten Merkmalsdimensionen, die zunächst als Beschreibungselemente systematisch geordnet wurden. Anschließend erfolgte die Verknüpfung mit den Kategorien des AMEO-Modells aus Kapitel 4.2.2, das die Beziehungen zwischen den Elementen herstellt und gegebenenfalls ergänzt. Auf dieser Grundlage entstand, wie in Abbildung 3.3 dargestellt, ein zweistufiges Integrationsmodell, das sowohl die präzise Erfassung einzelner Merkmale in der Strukturebene als auch ihre Zusammenführung zu einem konsistenten Beziehungsgefüge in der Integrationsebene ermöglicht.

Methodisch markiert dieser Schritt den Übergang von der deskriptiven Analyse zur präskriptiven Entwicklung, indem empirische Erkenntnisse in ein systematisches Modell überführt werden, das die Konstruktion und Vergleichbarkeit von Kunden- und Anwenderszenarien unterstützt.

Abbildung 3.3 Vorgehen bei der Entwicklung des ersten Ansatzes einer Systematik zur Strukturierung und Konstruktion von Kunden- und Anwenderszenarien

3.3 Forschungsmethoden

Dieses Kapitel beschreibt die Methoden zur Erhebung, Analyse und Strukturierung von Kunden- und Anwenderszenarien. Grundlage für die Auswertung der Daten und Entwicklung eines ersten Strukturierungsansatzes bilden Experteninterviews und eine Online-Umfrage unter nicht-professionellen Kunden und Anwendern.

3.3.1 Methodik der theoretischen Fundierung

Die in Kapitel 3.2.1 beschriebene theoretische Fundierung wurde, wie in Abbildung 3.4 visualisiert durch eine Literaturrecherche realisiert.

Abbildung 3.4 Vorgehen der Literaturrecherche

Ausgangspunkt waren Suchstrings, die auf den Kernbegriffen *Szenario*, *Kunde* und *Anwender* sowie auf den spezifischen Begriffen *Kundenszenario* und *Anwenderszenario* basierten. Diese Suchstrings wurden in einigen der einschlägigen wissenschaftlichen Datenbanken angewendet, darunter Web of Science, Scopus,

IEEE Xplore, ACM Digital Library, ScienceDirect, Engineering Village (Compendex), INSPEC, SpringerLink, Wiley Online Library, Google Scholar und Elsevier. Ergänzend wurde institutsinterne, teils unveröffentlichte Literatur berücksichtigt, um das Forschungsfeld möglichst umfassend abzudecken. Auf eine zeitliche Einschränkung wurde bewusst verzichtet, sodass sowohl grundlegende Arbeiten als auch aktuelle Publikationen in die Analyse einbezogen werden konnten.

Die ausgewählte Literatur wurde entlang zentraler Kriterien wie Begriffsdefinitionen, Anwendungsfeldern, Szenariotypen und Einflussfaktoren systematisch analysiert und vergleichend gegenübergestellt. Auf dieser Basis erfolgte eine inhaltliche Synthese, die ein konsistentes Bild des Forschungsstandes ermöglichte. Das Vorgehen orientierte sich an Prinzipien der qualitativen Inhaltsanalyse (Mayring, 2000).

3.3.2 Empirische Datenerhebung

Für die Datenerhebung wurden qualitative Experteninterviews und eine ergänzende Online-Umfrage unter Nicht-Experten genutzt. Beide Formate richteten sich an Personen mit Erfahrung in der Nutzung und Beschaffung von Winkelschleifern. Die Interviews fokussierten auf beruflich involvierte Akteure, die Umfrage auf Personen mit grundlegender Nutzungserfahrung. So konnte ein breites Spektrum an Anwendungskontexten abgedeckt werden. Die Trennung von Kunden- und Anwenderperspektiven ermöglichte eine gezielte Analyse der jeweiligen Anforderungen und Einflussfaktoren. Die Ergebnisse liefern die Grundlage für eine realitätsnahe Beschreibung von Kunden- und Anwenderszenarien und helfen, Annahmen aus der Literatur zu prüfen, zu erweitern oder anzupassen.

Experteninterviews

Die Durchführung der Experteninterviews erfolgte anhand des vom Autor dieser Arbeit selbst konzipierten Leitfadens, der im Anhang einsehbar ist. Dieser orientierte sich an den Empfehlungen qualitativer Forschung in den Wirtschaftswissenschaften, bei denen Experteninterviews als zentrale Erhebungsmethode gelten (Myers, 2013).

Der Interviewleitfaden wurde theoriebasiert entwickelt, um die in Kapitel 2.4.1 beschriebenen vier Komponenten von Szenarien systematisch zu erfassen. Grundlage war das Ziel, die Eignung dieser Kategorien zur vollständigen Beschreibung von Kunden- und Anwenderszenarien empirisch zu überprüfen. Dazu wurden Fragen so formuliert, dass sie jeweils eine, teilweise auch mehrere, der Dimensionen gezielt adressieren und durch offene Antwortmöglichkeiten eine differenzierte Erhebung ermöglichen. Tabelle 3.1 veranschaulicht exemplarisch, welche Frage des Leitfadens auf die jeweilige Komponente zurückgeführt werden kann:

Komponenten von Szenarien und deren Abbildung im Interviewleitfaden

Strukturell-kontextuell

Welche Personen sind an einer typischen Anwendung bzw. Beschaffung beteiligt?

Analytisch-methodisch

Existiert ein typischer Anwendungs- bzw. Beschaffungsablauf?

Narrativ-deskriptiv

Beschreiben Sie eine typische Situation, in der ein Winkelschleifer eingesetzt bzw. beschafft wird.

Funktional-transferbezogene

Welche Anforderungen stellen Sie an einen Winkelschleifer?

Tabelle 3.1 Komponenten von Szenarien und ihre exemplarische Abbildung durch Fragen des Interviewleitfadens

Tabelle 3.1 verknüpft die vier theoretischen Komponenten mit den jeweils exemplarischen Fragen aus dem Interviewleitfaden. Dieser Ansatz gewährleistet, dass alle relevanten Dimensionen abgedeckt und vergleichbar erhoben werden. Der vollständige Leitfaden ist im Anhang dokumentiert und bildet die methodische Grundlage der durchgeführten Experteninterviews.

Als Interviewpartner wurden ausschließlich Personen mit beruflichem Bezug und Erfahrung in der Nutzung von Winkelschleifern ausgewählt wie in Tabelle 3.2 zu sehen. Die Befragten sind beruflich entweder in die Anwendung von Winkelschleifern, deren

Beschaffung oder in beide Bereiche eingebunden. Die Interviewpartner lassen sich dabei in drei Gruppen unterteilen.

Handwerk und Industrie	
Tätigkeit	Industriemechaniker, Schreiner, Feinwerkmechaniker und Handwerker aus Multifunktionswerkstatt
Erfahrung	2 - 43 Jahre Berufserfahrung
Perspektive	Praxisorientiert
Rettungsdienste	
Tätigkeit	Feuerwehr und THW
Erfahrung	Langjährige Mitgliedschaft
Perspektive	Aus Notfall- und Rettungseinsätzen
Forschung und Entwicklung	
Tätigkeit	Doktoranden
Themenbereiche	Konstruktionsmethodik, Funktions- und Zuverlässigkeitsmodellierung
Erfahrung	Über ein Jahr Forschung in diesem Themenfeld
Perspektive	Theoretisch-methodisch und analytisch

Tabelle 3.2 Berufsgruppen, die mit Winkelschleifern arbeiten, und deren Charakteristik

Die Interviews fanden überwiegend am Arbeitsplatz der Experten statt, vereinzelt auch in digitaler Form. Der Interviewleitfaden wurde den Teilnehmenden bereits mit der Anfrage zugesandt, sodass sie die Möglichkeit hatten, sich im Vorfeld mit den Fragen vertraut zu machen.

Online-Umfrage

Zur Ergänzung der Experteninterviews wurde eine Online-Umfrage konzipiert, die sich an Personen richtet, die Winkelschleifer lediglich in privaten Heimwerker- oder Renovierungsprojekten nutzen und wenig Erfahrung mit den Geräten haben.

Die Einbeziehung alltagsnaher Nutzungssituationen erweitert das Spektrum der möglichen Szenarien und ergänzt die Perspektiven aus den Interviews sinnvoll. Inhaltlich orientierte sich die Umfrage am entwickelten Interviewleitfaden.

Der Online-Fragebogen ist im Anhang einsehbar.

3.3.3 Qualitative Datenanalyse

Die Auswertung der erhobenen Daten erfolgte anhand der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (Mayring, 2000; Weber & Wernitz, 2021). Dieses Verfahren eignet sich, um umfangreiches Textmaterial regelgeleitet zu reduzieren und zentrale Inhalte systematisch herauszuarbeiten. Es basiert auf der Entwicklung von Kategorien, die induktiv aus dem Datenmaterial hervorgehen oder deduktiv aus theoretischen Vorgaben abgeleitet werden können.

Die in Kapitel 2.4.1 dargestellten deduktiven Komponenten aus der Theorie dienten dabei als erste Orientierung, wurden jedoch im weiteren Vorgehen durch die induktiv gewonnenen Kategorien ergänzt und präzisiert, um die Spezifika von Kunden- und Anwenderszenarien systematisch abzubilden, siehe Kapitel 4.2.

Mit der schrittweisen Einbeziehung weiterer Interviewdaten konnten die induktiv gebildeten Kategorien fortlaufend überprüft, angepasst und verdichtet werden. Auf diese Weise entstand ein systematisches, zugleich reduziertes Abbild der Daten, das die wesentlichen Beschreibungselemente und Einflussfaktoren erfasst und die methodische Grundlage, für die in Kapitel 4.2 dargestellten Strukturierungsansätze bildet.

3.3.4 Entwicklung eines Systematikansatzes

Die Entwicklung des Integrationsmodells erfolgt methodisch durch die Zusammenführung zweier komplementärer Strukturierungsansätze wie in Abbildung 3.3 ersichtlich. Ausgangspunkt bilden die in Kapitel 4.2.1 identifizierten Merkmalsdimensionen, die als Strukturelemente zur systematischen Erfassung von Merkmalen der Kunden- und Anwenderszenarien dienen. Anschließend werden diese Merkmale mit den Kategorien des AMEO-Modells aus Kapitel 4.2.2 verknüpft, wodurch eine Verknüpfung und Erweiterung der Merkmale möglich wird.

Das Vorgehen ist induktiv geprägt, da sowohl die Merkmalsdimensionen als auch das AMEO-Modell unmittelbar aus den empirischen Daten hervorgegangen sind. Methodisch entspricht dies dem in der Szenarioforschung etablierten Prinzip der Synthese verschiedener Strukturierungsansätze (Kosow & Gaßner, 2008; Gausemeier et al., 1998), bei dem unterschiedliche Ordnungsperspektiven in einem konsistenten Rahmen integriert werden. Auf diese Weise entstand ein Beziehungsgefüge, das die empirischen Ergebnisse verdichtet und zugleich die Grundlage schafft, reale Kunden- und Anwenderszenarien systematisch zu strukturieren und zu konstruieren.

Dieses methodische Vorgehen bildet die Grundlage für das in Kapitel 4.2.3 vorgestellte Integrationsmodell und leitet zugleich zum Ergebnisteil über, in dem die empirischen Daten in konkrete Strukturierungsansätze für Kunden- und Anwenderszenarien überführt werden.

4 Ergebnisse

In diesem Kapitel werden die empirischen Ergebnisse der Arbeit vorgestellt und systematisch analysiert. Zunächst werden in Kapitel 4.1 Kunden- und Anwenderszenarien definiert und typologisch eingeordnet. Anschließend folgt die detaillierte Auswertung der Experteninterviews sowie der Online-Umfrage in Kapitel 4.2. Darauf aufbauend werden zentrale strukturgebende Elemente herausgearbeitet und zwei komplementäre Strukturierungsansätze entwickelt: eine merkmalsbasierte und eine clusterbasierte Ordnung. Abschließend werden beide Ansätze in einem Integrationsmodell zusammengeführt und exemplarisch angewendet, um die Tragfähigkeit des entwickelten Vorgehens zu demonstrieren, siehe Kapitel 4.3.

Die Arbeit schließt dann mit einer abschließenden Diskussion und einem Ausblick.

4.1 Kunden- und Anwenderszenarien

Szenarien bilden Entwicklungen oder Situationen ab und sind konsistent, plausibel sowie entscheidungs- und orientierungsrelevant. Kundenszenarien unterstützen dabei primär Beschaffungsentscheidungen, während Anwenderszenarien konkrete Nutzungssituationen erfassen. Die Begriffsdefinitionen in diesem Kapitel basieren auf einer Synthese einschlägiger Literatur zu Szenarien, siehe Kapitel 2.2.2, sowie auf Charakteristiken von Kunden und Anwendern, die in Kapitel 2.3 eingeführt wurden. Auf diese Weise werden beide Perspektiven konzeptionell präzisiert und für die weitere Arbeit theoretisch fundiert eingeführt.

4.1.1 Kunden- und Anwenderszenarien – Definitionen

Im Folgenden werden Kunden- und Anwenderszenarien definiert. Obwohl Szenarien an sich in der Literatur umfassend beschrieben sind, finden die spezifischen Ausprägungen in Form von Kunden- und Anwenderszenarien bislang wenig Beachtung. Ihre systematische Untersuchung steckt noch in den Anfängen, obwohl

gerade ihre praxisnahe Ausrichtung für die Produktentwicklung und insbesondere für die Kreislaufwirtschaft von hoher Relevanz ist.

Kundenszenario

Ein Kundenszenario beschreibt eine konkrete Situation, in der ein Kunde mit einem Produkt oder einer Dienstleistung interagiert, und beleuchtet die Bedingungen und Anforderungen des Beschaffungsprozesses. Es vermittelt ein systematisches Verständnis für das Zusammenspiel von Kunde, Produkt und Umfeld und dient der Entwicklung, Anpassung oder Bewertung von Produkten und Dienstleistungen.

Anwenderszenario

Ein Anwenderszenario stellt eine konkrete oder hypothetische Nutzungssituation dar, in dem ein Anwender operativ ein Produkt oder eine Dienstleistung nutzt. Es zeigt die relevanten Einflussfaktoren, Anforderungen und den Nutzungskontext auf und dient der nutzerzentrierten Entwicklung, Optimierung oder Bewertung von Produkten.

4.1.2 Typologische Verortung der Szenarien

Die in Kapitel 2.2.3.3 beschriebenen allgemeinen Szenariotypen bilden den theoretischen Rahmen, in den sich Kunden- und Anwenderszenarien einordnen lassen. Dadurch wird deutlich, dass es sich nicht um eigenständige, neue Szenariotypen handelt, sondern um spezifische Ausprägungen bestehender Kategorien, die auf Beschaffungs- und Nutzungskontexte angewendet werden.

Kunden- und Anwenderszenarien können sowohl explorativ gestaltet sein, wenn verschiedene mögliche Zukunftspfade betrachtet werden, als auch antizipativ, wenn von einem definierten Zielzustand rückwärtsgedacht wird.

Funktional lassen sich Kundenszenarien überwiegend den Handlungs- und Entscheidungsszenarien zuordnen, da sie Beschaffungsprozesse, Entscheidungslogiken und ökonomische Abwägungen in den Vordergrund stellen.

Anwenderszenarien hingegen sind primär als Umfeld- und Kontextszenarien einzuordnen, da sie konkrete Nutzungssituationen, Arbeitsumgebungen und ergonomische Bedingungen abbilden.

Wie Tabelle 4.1 zeigt, lassen sich Kunden- und Anwenderszenarien im Kontext der Kreislaufwirtschaft klar den Szenarioebenen zuordnen. Auf der Makroebene geben Leitbilder wie Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft die Richtung vor, auf der Mesoebene übersetzen Unternehmen diese in Strategien und Produktprogramme. Auf der Mikroebene schließlich konkretisieren Kunden- und Anwenderszenarien diese Vorgaben, indem sie Beschaffungs- und Nutzungssituationen darstellen und daraus spezifische Produkthanforderungen ableiten. Auf diese Weise werden reale Anwendungskontexte in zirkuläre Entwicklungsprozesse eingebunden.

Methodisch zählen Kunden- und Anwenderszenarien grundsätzlich zu den Mikroszenarien, da sie Produkte, Prozesse und konkrete Nutzergruppen fokussieren.

Szenariotypen	Beschreibung
Makroszenarien	Übergeordnete Leitbilder, Nachhaltigkeitsziele, Kreislaufwirtschaft
Mesoszenarien	Übersetzer der Leitbilder, Zirkuläre Produktdesigns
Mikroszenarien	Produkthanforderungen durch Kunden- und Anwenderszenarien

Tabelle 4.1 Einordnung von Kunden- und Anwenderszenarien bezüglich der Szenarioebenen

Kunden- und Anwenderszenarien werden in der Regel separat betrachtet, da eine Vermischung der Sichtweisen zu Fehlentscheidungen führen kann.

In der Produktentwicklung liefern Kundenszenarien Einblicke in Beschaffungsmotive und Entscheidungsprozesse, während Anwenderszenarien konkrete Nutzungssituationen abbilden. Diese komplementären Perspektiven unterstützen Entwickler dabei, technische, wirtschaftliche und nutzungsbezogene Anforderungen gleichermaßen zu berücksichtigen. Während Kundenszenarien politische Ziele und regulatorische Rahmenbedingungen berücksichtigen, erfassen Anwenderszenarien

die Alltagstauglichkeit. Erst durch die getrennte Betrachtung und die gezielte Vernetzung beider Perspektiven lassen sich gesetzliche Vorgaben, Nutzerfreundlichkeit und gesellschaftliche Akzeptanz gleichzeitig sicherstellen. Über den Produktentwicklungsprozess hinaus können Kunden- und Anwenderszenarien zudem Mehrwert in Bereichen wie Marketing, Marktforschung, Prozessoptimierung, strategischem Management, Innovationsmanagement und Servicedesign bieten.

4.1.3 Zwischenfazit

Kunden- und Anwenderszenarien erfassen unterschiedliche, sich ergänzende Perspektiven. Während Kundenszenarien ökonomische Entscheidungsprozesse beleuchten, stellen Anwenderszenarien konkrete Nutzungssituationen dar. In Kombination ermöglichen sie eine praxisnahe, nutzerzentrierte Produktentwicklung, die wirtschaftliche Logiken mit realen Anwendungskontexten verbindet. Besonders im Rahmen einer zirkulären und generationenübergreifenden Produktentwicklung dienen sie als Instrument zur Identifizierung konkreter Anforderungen.

Kunden- und Anwenderszenarien knüpfen an bestehende Szenariotypen an und lassen sich explorativ oder antizipativ ausgestalten. Ihre besondere Bedeutung zeigt sich in der Verortung innerhalb der Szenarioebenen. Als Mikroszenarien übertragen sie Leitbilder der Makroebene sowie Strategien der Mesoebene in konkrete Produkthanforderungen. Damit leisten Kunden- und Anwenderszenarien einen wesentlichen Beitrag, abstrakte Ziele in praxisnahe Elemente zirkulärer und generationenübergreifender Entwicklungsprozesse zu übersetzen.

4.2 Empirische Auswertung und Analyse

Die im folgenden Kapitel dargestellten Daten basieren auf den Protokollen der Experteninterviews und den erhobenen Daten der Online-Umfrage. Die Interviewprotokolle sind dieser Arbeit beigelegt. Zur besseren Übersicht werden die erhobenen Daten direkt im Anschluss an deren Präsentation interpretiert.

4.2.1 Experteninterview und Umfrage – Allgemeines

Experteninterview

Für die empirische Erhebung wurden insgesamt 19 Personen in 12 Interviews befragt, darunter acht Einzel- und vier Sammelinterviews. Die Befragten stammten aus drei zentralen Anwendungsbereichen von Winkelschleifern: 15 aus dem Handwerk und je zwei aus der Forschung und dem Rettungswesen.

Der Schwerpunkt auf das Handwerk ergibt sich aus der hohen Praxisrelevanz, da Winkelschleifer dort besonders häufig beschafft und eingesetzt werden. Innerhalb der Branchen wurde auf eine differenzierte Auswahl verschiedener Fachbereiche und Organisationseinheiten geachtet, um vielfältige Perspektiven abzubilden.

Online-Umfrage

Die Online-Umfrage wurde von 30 meist akademischen Teilnehmer durchgeführt, die weder einen professionellen Umgang mit Winkelschleifern pflegen noch über einen reichen Erfahrungsschatz verfügen. Sie liefern eine wertvolle weitere Perspektive aus der alltagsnahen Nutzung dieser Geräte.

Allgemeines

Das Datenmaterial aus Experteninterviews und Online-Umfrage wurde zunächst getrennt ausgewertet und anschließend systematisch zusammengeführt und verdichtet. Dabei zeigte sich, welche Elemente, beispielsweise die Art der verwendeten Winkelschleiferscheibe oder das Material des zu bearbeitenden

Werkstücks, besonders häufig genannt wurden und damit eine zentrale Rolle spielen. Ergänzend dazu ordneten die Teilnehmenden der Online-Umfrage bestimmte Einflussfaktoren nach ihrer subjektiven Relevanz, sodass Rangfolgen entstanden, die eine zusätzliche Gewichtung ermöglichten. Auf dieser Grundlage konnten die wesentlichen Beschreibungselemente identifiziert werden, die bei der Konstruktion von Szenarien zwingend zu berücksichtigen sind.

Darüber hinaus erweist sich die Unterscheidung zwischen Kunden- und Anwenderszenarien als zentral für den Erkenntnisgewinn. Kundenszenarien liefern vor allem Einblicke in Beschaffungsprozesse, Entscheidungslogiken und organisatorische Rahmenbedingungen und sind damit insbesondere für Markt- und Strategiebetrachtungen relevant. Anwenderszenarien hingegen beleuchten die operative Nutzung, Arbeitsabläufe sowie ergonomische und sicherheitsrelevante Aspekte, die unmittelbar die Produktgestaltung und Praxistauglichkeit betreffen, wie in Kapitel 4.1.3 ersichtlich. Erst durch die getrennte Betrachtung beider Perspektiven lassen sich spezifische Einflussfaktoren differenziert analysieren, wodurch eine realitätsnahe Szenariokonstruktion und ein fundierter Erkenntnisgewinn möglich werden.

4.2.2 Anwenderperspektive – Ergebnisse und Analyse

Dieses Kapitel beleuchtet die Anwenderperspektive und zeigt, wie der Winkelschleifer in professionellen und privaten Nutzungskontexten eingesetzt wird.

4.2.2.1 Experteninterviews

Die Ergebnisse der Experteninterviews sind nachfolgend in grob abgegrenzte Kategorien eingeordnet, die eine strukturierte und übersichtliche Darstellung ermöglichen.

Typische Anwendungen, Materialien und Werkstücke

Die Interviews zeigen, dass Trennen und Schleifen mit rund 90 % die Hauptanwendungen des Winkelschleifers darstellen. Weitere Einsatzbereiche sind Polieren, Entgraten, Schrubben, Lackentfernung, Schweißnahtbearbeitung sowie die Oberflächenbearbeitung von Holz, Metall, Stein und Kunststoff. Das breite Anwendungsspektrum spiegelt sich auch in der Vielfalt bearbeitbarer Materialien wider, darunter Metalle, Holz, Stein und Beton, lackierte oder gehärtete Oberflächen sowie Kunststoff. Typische Werkstücke sind Rundmaterialien wie Gewindestangen und Zahnstangen, Konstruktionselemente wie Leitplanken und Chassis sowie Bauteile wie Fensterbänke, Kabelkanäle und Korpusse.

Verlauf der Anwendung

Der Einsatz eines Winkelschleifers hängt von Anwenderprofil, Aufgabenstellung und Arbeitsumgebung ab und gliedert sich in drei Phasen: Vorbereitung (Werkstück einspannen, persönliche Schutzausrüstung (PSA) anlegen, Scheibe wählen und montieren), Durchführung (Schnitt unter Beachtung von Sichtlinie und Körperhaltung) und Nachbereitung (Reinigung von Maschine und Arbeitsplatz). Entscheidend sind zudem Werkstücklage, Zugänglichkeit und verfügbare Alternativen.

Maschinenspezifikation

Am häufigsten genutzt werden kabelgebundene oder akkubetriebene Geräte. Benzinbetriebene Modelle werden zunehmend durch Akkus ersetzt, insbesondere im Rettungswesen. Wichtig ist die Kompatibilität mit bestehenden Markensystemen sowie Zuverlässigkeit und Robustheit. Akkugeräte eignen sich für leichte, mobile Arbeiten, kabelgebundene Geräte für kraftintensive oder längere Einsätze. Grundsätzlich werden leistungsstarke Maschinen mit gutem Handling und Sicherheitsstandards bevorzugt, oft differenziert nach Anwendungsbereich.

Anforderungen an Gerät und Zubehör

Entscheidend ist die Qualität der Scheiben (Trenn-, Fächer-, Schrubbscheiben) sowie Spezialaufsätze (Drahtbürsten, Polieraufsätze, Fugenfräsen). In größeren Werkstätten kommen Abzugssysteme und vereinzelt Lasermarkierungen zum Einsatz. Bevorzugt werden Premiumhersteller wie Makita, Würth, Bosch Blau, Festool, Fein und Stihl.

Räumliche Bedingungen und Herausforderungen

Winkelschleifer werden je nach Berufsgruppe in Werkstätten, Laboren, auf Baustellen oder im Rettungswesen eingesetzt. Typische Herausforderungen sind enge Räume, eingeschränkte Sichtlinien und schwer zugängliche Werkstücke, die Überkopfarbeiten oder unnatürliche Körperhaltungen erfordern.

Sicherheitsaspekte

Arbeitssicherheit ist zentral, besonders in sensiblen Bereichen. PSA (Schutzbrille, Gehörschutz, Handschuhe), korrekt ausgerichtete Scheibenschutze, regelmäßige Kontrolle der Scheiben und sichere Fixierung der Werkstücke sind Pflicht. Mechanische Gefahren (Funkenflug, Scheibenbruch), Hitze, Verkanten sowie Staub, Dämpfe und Lärm sind zu beachten. Die Gefährdung wird unterschiedlich wahrgenommen, Unfallszenen in sozialen Medien beeinflussen vor allem unerfahrene Anwender.

Ergonomie, Bedienung und Pflege

Gewicht, Größe, Griffposition und Geometrie beeinflussen längere Einsätze. Leichte Akkugeräte sind ergonomisch vorteilhaft. Vibrationsschutz ist bei längeren Aufgaben sinnvoll. Transportfähigkeit ist für Handwerksbetriebe relevant, daher werden schwere Koffer oft durch Textiltaschen ersetzt. Nach Nutzung erfolgt meist die Reinigung, Scheibenprüfung, schonendes Aufwickeln des Kabels und sichere Lagerung der Maschine.

4.2.2.2 Online-Umfrage

Die Online-Umfrage richtete sich an Heimwerker, die Winkelschleifer unregelmäßig und im privaten Umfeld nutzen. Sie arbeiten weniger routiniert, stellen geringere Ansprüche an die Geräte und wählen oft günstigere Modelle. Trotz einfacherer Ausstattung und improvisierter Bedingungen gehen sie respektvoll, interessiert und vorsichtig mit dem Werkzeug um. Private Anwender setzen Winkelschleifer überwiegend im Hof, Garten, in der Garage oder in der Heimwerkerwerkstatt ein, während Arbeiten im Wohnbereich eher selten stattfinden. Der Arbeitsort wird dabei möglichst so gewählt, dass Staub, Funken und Lärm nur geringe Beeinträchtigungen verursachen. Da in der Regel keine professionelle Ausstattung vorhanden ist, wird häufig improvisiert. Tabelle 4.2 veranschaulicht ergänzend die Relevanzrangfolge von zehn Kriterien der privaten Nutzung:

Rang	Relevanz [Punkte]	Kriterium
1	82	Zugänglichkeit zum Werkstück
2	56	Lärm
3	54	Sicherer Stand bei der Bearbeitung
4	49	Feinstaub
5	48	Lichtverhältnisse
6	41	Materialumgebung (z.B. Funkenflug)
7	35	Wetterbedingungen
8	25	Feuchtigkeit
9	20	Temperatur
10	18	Wind

Tabelle 4.2 Subjektive Relevanz vordefinierter Kriterien bei privater Nutzung von Winkelschleifern. Die Relevanz steigt mit dem Anstieg der vergebenen Punkte

Private Anwender priorisieren die sichere Handhabung, insbesondere Zugänglichkeit und Standfestigkeit, gefolgt von Lärm- und Lichtverhältnissen. Umgebungsfaktoren wie Wind, Temperatur oder Feuchtigkeit spielen dagegen eine untergeordnete Rolle.

Die eingesetzten Maschinen sind meist Amateur- oder Baumarktprodukte mit gutem Preis-Leistungs-Verhältnis. Akkugeräte sind wegen Flexibilität beliebt, kabelgebundene Modelle bleiben jedoch verbreitet. Hauptanwendungen sind Trennen und Schleifen, Spezialaufsätze werden selten genutzt. Die folgende Tabelle 4.3 veranschaulicht zehn Kriterien, die private Anwender als besonders entscheidend für den Einsatz eines Winkelschleifers bewerten:

Rang	Relevanz [Punkte]	Kriterium
1	90	Anwendungsart (trennen, schleifen, ...)
2	77	Zu bearbeitendes Material
3	76	Anwendungsdauer
4	63	Zugänglichkeit des Arbeitsplatzes
4	63	Produkttyp (Akku oder Kabel, Leistung, ...)
6	58	Ergonomie (Produktgeometrie, Gewicht, ...)
7	41	Arbeitsumfeld (Rohbau, Hof, Garten, ...)
8	29	Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
9	26	Funkenflug
10	21	Servicefähigkeit

Tabelle 4.3 Subjektive Relevanz zusätzlicher Faktoren. Die Relevanz steigt mit dem Anstieg der vergebenen Punkte

Entscheidend für den Einsatz sind vor allem Anwendungsart, Werkstoffmaterial und Dauer. Längere Arbeiten werden aufgrund fehlenden Vibrationsschutzes bei Heimwerkergeräten häufig vermieden. PSA und Funkenflug werden als selbstverständlich betrachtet und sind daher wenig relevant für die Entscheidung. Auch Servicefähigkeit spielt kaum eine Rolle, da die Ansprüche an Wertigkeit geringer sind und private Geräte durch seltene Nutzung weniger verschleißten wie an der Rangfolge in Tabelle 4.3 zu erkennen ist.

4.2.2.3 Zwischenfazit

Das folgende Zwischenfazit bündelt die zentralen Erkenntnisse aus Experteninterviews und Online-Umfrage aus Anwendersicht. Eine gesamthafte Betrachtung aller empirischen Ergebnisse erfolgt anschließend in Kapitel 4.2.4.

Experteninterview

In Tabelle 4.4 werden die wichtigsten Ergebnisse der Experteninterviews aus Anwenderperspektive in Stichwörtern zusammengefasst:

Experteninterview - Anwenderperspektive

Anwenderprofil	Berufserfahrung und Fachrichtung
Anwendungskontext	Aufgabenstellung, Arbeitsumfeld und Werkstückzugänglichkeit
Einflussfaktoren	Anwendung, Sicherheit, Ergonomie, Maschine und Zubehör
Wahrnehmung	vielseitig, potenziell gefährlich, geprägt durch Erfahrung und Umfeld
Einsatzbedingungen	Räumliche-, organisatorische Gegebenheiten

Tabelle 4.4 Zusammenfassung der Experteninterviews aus Perspektive der Anwender

Online-Umfrage

Die Umfrage zeigt, dass private und professionelle Nutzung des Winkelschleifers in zentralen Punkten übereinstimmen. Hauptanwendungen bleiben Trennen und Schleifen, typische Materialien sind Metall, Holz, Stein und Beton. Auch im Heimwerkerkontext haben Sicherheitsaspekte hohe Bedeutung, insbesondere für jüngere und unerfahrene Nutzer.

Abweichungen bestehen vor allem in den Rahmenbedingungen: Private Anwender arbeiten meist mit semiprofessionellen Geräten, oft unter improvisierten Bedingungen, Servicefähigkeit spielt aufgrund seltener Nutzung kaum eine Rolle. Entscheidend für den Einsatz sind funktionale Faktoren wie Anwendungsart, Material und Maschinenspezifikation. Besonders die Zugänglichkeit des Arbeitsplatzes prägt die sichere Handhabung.

Die Ergebnisse verdeutlichen deutliche Parallelen zur professionellen Praxis und liefern zugleich Einblicke in spezifische Bedingungen privater Nutzung.

4.2.3 Kundenperspektive – Ergebnisse und Analyse

Dieses Kapitel untersucht die Kundenperspektive und analysiert, wie der Winkelschleifer in professionellen wie auch in privaten Kontexten beschafft wird.

4.2.3.1 Experteninterviews

Die Ergebnisse der Experteninterviews sind nachfolgend in grob abgegrenzte Kategorien eingeordnet, die eine strukturierte und übersichtliche Darstellung ermöglichen.

Anschaffungsanlässe und Bedarfssituationen

Die Anschaffung eines Winkelschleifers erfolgt meist als Erstbeschaffung, zur Erweiterung des Maschinenparks oder als Ersatzbeschaffung bei Defekt oder Verschleiß eines Bestandgeräts. Der Prozess ist in vielen Betrieben pragmatisch und

routiniert, geprägt von positiven Erfahrungen, persönlichen Präferenzen sowie der Kompatibilität mit bestehenden Systemen zum Beispiel einem Akkusystem.

Anforderungen an Produkteigenschaften

Kunden, häufig Werkstattleiter oder Vorgesetzte, treffen ihre Beschaffungsentscheidung für ein bestimmtes Produkt auf Grundlage eigener Erfahrung und in Abstimmung mit den Anwendern. Ziel ist die effiziente, sichere und qualitativ hochwertige Auftragsbearbeitung. Langlebige, zuverlässige und benutzerfreundliche Geräte gelten als lohnende Investition. Der Spruch „Gute Handwerker sind zu arm für schlechtes Werkzeug“ bringt dies auf den Punkt.

Entsprechend werden Leistung, Robustheit, Langlebigkeit, Ergonomie, Sicherheitsstandards und Kompatibilität besonders gefordert. Wichtig ist zudem eine schnelle und unkomplizierte Rüstbarkeit. Erfüllt ein Gerät diese Anforderungen, treten Budgetfragen in den Hintergrund. Die Bedeutung von Service und Wartung hängt stark von der Größe und Struktur des Maschinenparks ab, siehe Tabelle 4.5.

Systembindung und Markentreue

Akku-Kompatibilität	Bindung an Systeme (Makita, Bosch, Festool usw.)
Servicequalität	Premium-Partnerschaften (Würth mit 24h-Lieferung)
Effizienz	Vermeidung inkompatibler Geräte mit eigenen Ladegeräten
Vertrauen	Langjährige Erfahrung mit Marke festigt Markentreue

Tabelle 4.5 Argumente für Systembindung und Markentreue aus Perspektive der Kunden

Innerbetriebliche Entscheidungsprozesse

Die Beschaffung von Winkelschleifern im professionellen Kontext ist von der Organisationsstruktur abhängig, siehe Tabelle 4.6:

Entscheidungsebenen bei Beschaffung

Kleinbetriebe	Inhaber entscheidet
Mittelbetriebe	Maschinenparkmanager ermittelt Bedarf Bestellung über Einkauf oder Inhaber
Forschungseinrichtungen	Forschende formulieren Bedarf Freigabe durch Verwaltung
Rettungswesen	Fixe Gerätesysteme. Ersatz meist nur bei Ausfall

Tabelle 4.6 Entscheidungsebenen bei der Beschaffung aus Perspektive der Kunden

4.2.3.2 Online-Umfrage

Die Befragten erwerben Winkelschleifer im privaten Bereich überwiegend für Heimwerkerzwecke. Dabei lassen sich zwei Hauptmotive unterscheiden: Zum einen die zweckgebundene Anschaffung, bei der das Gerät gezielt für ein konkretes Projekt wie eine Renovierung gekauft wird. Zum anderen die allgemeine langfristige Anschaffung, bei der der Winkelschleifer als Teil der Heimwerkerausstattung erworben wird, um für zukünftige Arbeiten vorbereitet zu sein.

Anforderungen an das Produkt

Die Anforderungen an das Produkt sind vielfältig und umfassen sowohl funktionale als auch wirtschaftliche Aspekte. Im Rahmen der Online-Umfrage bewerteten die privaten Käufer Kriterien für ihre Beschaffungsentscheidung, die entstandene Rangfolge ist in Tabelle 4.7 abgebildet:

Rang	Relevanz [Punkte]	Kriterium
1	35	Qualität
2	31	Preis
3	28	Maschinenleistung
4	24	Budget
4	24	Sicherheitsausstattungen
6	15	Servicefähigkeit
7	11	Markentreue und System
8	9	Produktgeometrie

Tabelle 4.7 Kriterien für die Beschaffungsentscheidung. Die Relevanz steigt mit dem Anstieg der vergebenen Punkte

Private Käufer legen ebenfalls Wert auf Produktqualität, insbesondere Langlebigkeit und Robustheit. Anders als im professionellen Bereich sind Preis und Budget entscheidender. Da der Winkelschleifer nur unregelmäßig genutzt wird, steht nicht das teuerste Gerät im Vordergrund, sondern eines mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis. Zudem bevorzugen Käufer universell einsetzbare Geräte mit Leistungsreserven für mögliche zukünftige Anforderungen.

Produktergonomie scheint weniger kaufentscheidend zu sein, vermutlich aufgrund der seltenen Nutzung. Auch Markentreue und Systembindung spielen eine geringere Rolle, da Synergieeffekte begrenzt sind.

Beschaffungsform und -zeit

In nahezu allen Fällen handelt es sich um Einzelbeschaffungen. Der gesamte Prozess, von der Bedarfsermittlung über die Marktanalyse bis zur Produktbewertung, wird meist innerhalb weniger Tage abgeschlossen. Preisreduzierte Angebote können im privaten

Bereich einen größeren Einfluss auf die Kaufentscheidung haben als im Profibereich. Die Bestellung erfolgt oft online. Käufer, die Wert auf Service legen, bevorzugen den Fachhandel. Die endgültige Kaufentscheidung ist meist pragmatisch und stark von persönlichen Erfahrungen und Empfehlungen geprägt.

4.2.3.3 Zwischenfazit

Das folgende Zwischenfazit bündelt die zentralen Erkenntnisse aus Experteninterviews und Online-Umfrage aus Kundensicht. Eine gesamthafte Betrachtung aller empirischen Ergebnisse erfolgt anschließend in Kapitel 4.2.4.

Experteninterview

Insgesamt ist die Beschaffung von Winkelschleifern kontextsensitiv, nutzerorientiert und systemgebunden, mit dem Ziel, die Effizienz und Arbeitsqualität zu sichern. Die Beschaffung von Winkelschleifern ist pragmatisch, erfahrungs- und systemorientiert. Geräte werden meist im bestehenden Maschinenpark, oft in herstellerspezifischen Akkusystemen, ausgewählt. Entscheidungen erfolgen schnell und routiniert, abgestimmt auf Kunden- und Anwenderbedarfe. Schlüsselkriterien sind Leistung, Langlebigkeit, Handhabung, Ergonomie, Sicherheit, Systemkompatibilität, Budget und Service. Systembindung und Markentreue werden durch Akkukompatibilität, bewährte Produktqualität und verlässliche Servicepartner gestützt.

Online-Umfrage

Private Käufer stellen ähnliche funktionale und sicherheitsrelevante Anforderungen an Winkelschleifer wie professionelle Anwender. Besonders Langlebigkeit, Leistung und Sicherheitsausstattung sind zentrale Entscheidungskriterien. Im Gegensatz zum professionellen Umfeld, in dem die Bindung an Premiumhersteller dominiert, bevorzugen Heimwerker jedoch robuste Geräte aus dem mittleren Preissegment. Markentreue und die Kompatibilität von Akkusystemen spielen dabei eine deutlich geringere Rolle.

4.2.4 Erkenntnisse aus empirisch erhobenen Kunden- und Anwenderszenarien

Dieses Kapitel fasst die wesentlichen Ergebnisse der empirischen Untersuchung zusammen und zeigt zentrale Muster, Unterschiede und Zusammenhänge in Kunden- und Anwenderszenarien auf.

Strukturgebende Elemente realer Szenarien

Professionelle wie private Anwender und Käufer stellen ähnliche funktionale und sicherheitsbezogene Anforderungen an Winkelschleifer. Die Analyse zeigt zudem, dass reale Kunden- und Anwenderszenarien auf wiederkehrenden, strukturgebenden Elementen basieren, siehe Tabelle 4.8:

Strukturgebende Elemente	Kriterium
Akteure	Nutzer, Beschaffer, Entscheidungsträger
Objekte	Werkstücke, Maschinen, Zubehör
Ziele und Motive	Projektauftrag, Ersatzbedarf, Wartung
Handlungen und Abläufe	Arbeitsdurchführung, Beschaffungsprozess
Technik- und Produktspezifika	Leistung, Akkusystem, Ergonomie
Kontextfaktoren	räumliche Gegebenheiten, berufliche Rolle
Erfahrungs- und Kompetenzprofil	Fachwissen, Nutzungshäufigkeit

Tabelle 4.8 Strukturgebende Elemente von realen Kunden- und Anwenderszenarien

Die genannten Elemente stimmen eng mit den theoretisch hergeleiteten Strukturmerkmalen aus Kapitel 2.4.1 überein und bestätigen deren Relevanz für reale Anwendungssituationen.

Perspektivenspezifische Unterschiede und Trennschärfe

Die Entscheidung, Kunden- und Anwenderszenarien separat zu analysieren, wird durch die empirischen Ergebnisse eindeutig gestützt. Um die jeweiligen Spezifika adäquat erfassen zu können, ist diese Differenzierung analytisch sinnvoll und empirisch notwendig. Beide Perspektiven unterscheiden sich grundlegend in Zielsetzung, Struktur und Darstellungstiefe.

Kundenszenarien

Stärkere Formalisierung und Zentriertheit in Entscheidungsfindung. Fokus liegt auf Beschaffungslogiken, Systembindungen, organisatorische Rahmenbedingungen sowie Preis-Leistungs-Erwägungen.

Anwenderszenarien

Kontextbindung, Handlungsorientiertheit und Praxisnähe. Zeichnen sich durch detaillierte Beschreibungen konkreter Anwendungssituationen und Berücksichtigung situativer Einflussfaktoren aus.

Abhängigkeit von Komplexitätsgrad und Erhebungsform

Die qualitativen Interviews mit Experten aus Handwerk, Forschung und Rettungswesen erwiesen sich als besonders erkenntnisreich. Sie erlaubten eine tiefgehende Rekonstruktion funktionaler Anforderungen, sicherheitsrelevanter Aspekte sowie organisationsspezifischer Zusammenhänge, insbesondere mit Blick auf die Anwenderperspektive.

Demgegenüber weisen die Ergebnisse der Online-Umfrage, insbesondere im Hinblick auf Kundenszenarien, eine geringere analytische Tiefe auf. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass viele Teilnehmende überwiegend als Anwender agieren und bislang kaum eigene Beschaffungserfahrung gesammelt haben. Zudem zeigte sich, dass Laien die Geräte häufig weniger kreativ nutzen oder teilweise gar nicht wissen, welche Einsatzmöglichkeiten ein Winkelschleifer überhaupt bietet. In der empirischen

Realität zeigt sich eine klare Rollenverteilung: Es gibt deutlich mehr Anwender als Kunden. Ein Umstand, der sich in der Datenmenge und in der narrativen Ausdifferenzierung der Nutzungsszenarien widerspiegelt.

Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Trotz dieser Unterschiede lassen sich auch konvergente Muster identifizieren, die beide Perspektiven verbinden, siehe Tabelle 4.9:

Konvergente Muster	Beispiele
Typische Anwendungen	Trennen und Schleifen dominiert
Sicherheitsaspekte	Schutzbrille, Gehörschutz und Funkenflug
Funktionale Anforderungen	Leistung, Robustheit und Qualität

Tabelle 4.9 Konvergente Muster und Beispiele hierfür bei Anwendern und Kunden

Gleichzeitig zeigen sich systematische Unterschiede in der Zielrichtung zwischen Kundenszenarien und Anwenderszenarien. Kundenszenarien sind stärker investitionsbezogen, in ein übergeordnetes System eingebettet und durch rationale Entscheidungsorientierung geprägt. Anwenderszenarien hingegen basieren auf situativen Begründungen, sind erfahrungsnah und werden durch individuelle Routinen, Umgebungsbedingungen sowie subjektive Einschätzungen beeinflusst.

Kontextualität und Rollenüberlappung

Die empirischen Ergebnisse verdeutlichen: Szenarien sind kontextgebunden und werden stark von individuellen Faktoren wie Erfahrungsstand, Branche, Routinegrad oder Arbeitsplatzumfeld beeinflusst. Zudem bestehen fließende Übergänge zwischen Kunden- und Anwenderrollen. In vielen Organisationen übernehmen Anwender selbst Beschaffungsentscheidungen oder stimmen sich eng mit Einkaufsverantwortlichen ab.

Diese Rollenkonvergenz führt zu einer hohen Überlappung zentraler Anforderungen, beispielsweise Produktqualität, Handhabung und Systemkompatibilität.

Methodische Einordnung der Beschreibungselemente

Die identifizierten Beschreibungselemente lassen sich als Ausprägungen von Einflussfaktoren verstehen, eine Sichtweise, die sowohl durch die theoretische Auseinandersetzung mit der Szenariotechnik in Kapitel 2.2.2.1 als auch durch die empirische Auswertung gestützt wird. Wie die Literatur zeigt (Fink & Siebe, 2016; Gausemeier et al., 1998), spielen Einfluss- und Schlüsselfaktoren eine zentrale Rolle in der Szenariokonstruktion. Die Untersuchung bestätigt, dass wiederkehrende Merkmale nicht nur beschreibend, sondern zugleich analytische Bausteine des strukturellen Aufbaus sind. Sie liefern eine differenzierte Darstellung realer Kunden- und Anwenderszenarien sowie eine empirisch validierte Grundlage für ihre systematische Ordnung. Aufgrund der Vielfalt an Anwendungssituationen und Szenariotypen ist eine direkte Standardisierung nicht zielführend. Die Komplexität der Daten erfordert vielmehr eine methodisch belastbare Systematisierung, die vergleichbare und kontextsensitiv interpretierbare Szenarien ermöglicht.

Empirische Erhebungsformen

Zur Erhebung und Validierung von Kunden- und Anwenderszenarien hat sich die Kombination von qualitativen Interviews und quantitativen Umfragen bewährt. Interviews ermöglichen die detaillierte Erfassung individueller Nutzungskontexte und die Identifikation von Einflussfaktoren (Yin, 2018). Umfragen schaffen ergänzend eine breitere empirische Basis zur Quantifizierung der Ergebnisse.

Interviews und Fragebögen sind zentrale Instrumente der empirischen Forschung. Sie liefern robuste und generalisierbare Ergebnisse, wenn Reliabilität und Validität konsequent beachtet werden. Die Kombination qualitativer und quantitativer Methoden erhöht die Zuverlässigkeit, da sie die qualitative Tiefe mit der quantitativen Breite verknüpft (Creswell 2014; Flynn et al., 1990).

4.2.5 Zwischenfazit empirische Auswertung und Analyse

Die empirische Auswertung zeigt, dass die Kombination aus qualitativen Interviews und quantitativer Online-Umfrage eine belastbare Grundlage für die Analyse von Kunden- und Anwenderszenarien bildet. Während die Interviews tiefgehende, kontextspezifische Einblicke in reale Nutzungssituationen ermöglichten und ein breites Spektrum an Einflussfaktoren sichtbar machten, erweiterte die Online-Umfrage diese Ergebnisse um die Perspektive privater Anwender und brachte durch Rangfolgen eine zusätzliche Gewichtung zentraler Kriterien hervor. Besonders wertvoll erwies sich zudem die Differenzierung zwischen Kunden- und Anwenderperspektive: Erst durch die getrennte Betrachtung werden Unterschiede in Entscheidungslogiken, Nutzungskontexten und Anforderungsprofilen sichtbar, die für eine realitätsnahe Szenariokonstruktion unverzichtbar sind.

Insgesamt bestätigt die Analyse, dass Szenarien sowohl durch wiederkehrende strukturgebende Elemente als auch durch perspektivenspezifische Unterschiede geprägt sind. Diese Dualität, die Konvergenzen in funktionalen und sicherheitsrelevanten Anforderungen einerseits, divergierende Muster in Entscheidungslogiken und Nutzungspraxen andererseits, stellt die zentrale empirische Erkenntnis dar. Sie bildet die Grundlage für die systematische Strukturierung und Konstruktion von Kunden- und Anwenderszenarien.

Kapitel 4.3 greift diesen Bedarf auf und überführt die empirisch gewonnenen Erkenntnisse in die zwei komplementäre Strukturierungsansätze aus Tabelle 4.10. Sie bilden gemeinsam den methodischen Grundstein für den in Kapitel 4.3.3 entwickelten ersten Ansatz einer Systematik.

Szenariostrukturierung

Merkmalsbasiert

Weiterentwicklung der strukturgebenden Elemente aus empirischen Daten

Clusterbasiert

Bündelt zentrale Einflussfaktoren in Clustern und macht Zusammenhänge sichtbar

Tabelle 4.10 Strukturierungsansätze von Kunden- und Anwenderszenario

4.3 Strukturierungs- und Systematikansätze

Die in Kapitel 4.2 dargestellte empirische Analyse verdeutlicht, dass die vier theoretischen Komponenten, strukturell-kontextuell, analytisch-methodisch, narrativ-deskriptiv und funktional-transferbezogen, zwar eine grundlegende Orientierung bieten, für die präzise Erfassung von Kunden- und Anwenderszenarien jedoch zu unscharf und allgemein bleiben.

Die empirische Analyse zeigt, dass reale Kunden- und Anwenderszenarien durch sieben strukturgebende Elemente geprägt sind, wie in Kapitel 4.2.4 dargestellt: Akteure, Objekte, Ziele, Handlungen, Technik- und Produktspezifika, Kontextfaktoren sowie Erfahrungs- und Kompetenzprofile. Diese strukturgebenden Elemente bilden die Grundlage für eine merkmalsbasierte Strukturierung, die direkt auf empirischen Erkenntnissen aufbaut und diese weiterentwickelt.

Darauf aufbauend werden die Erkenntnisse in einen methodisch nutzbaren Strukturierungsrahmen überführt. Dies markiert im Sinne der DRM (Blessing et al., 1995; Blessing & Chakrabarti, 2009) den Übergang von der Analyse (deskriptive Studie I) zur Entwicklung erster Werkzeuge (präskriptive Studie).

Im Folgenden werden zwei vom Autor dieser Arbeit entwickelte, komplementäre Ansätze vorgestellt:

Merkmalsbasierte Strukturierung: Weiterentwicklung der wiederkehrenden, strukturgebenden Elemente aus empirisch erhobenen Daten.

AMEO-Modell: Clustert zentrale Einflussfaktoren und macht Zusammenhänge zwischen den strukturgebenden Elementen sichtbar.

Beide Ansätze bilden die Grundlage für ein erstes Integrationsmodell zur Strukturierung und Konstruktion von Kunden- und Anwenderszenarien.

4.3.1 Merkmalsbasierte Szenariostrukturierung

Die merkmalsbasierte Strukturierung geht unmittelbar aus der empirischen Analyse hervor. Sie basiert auf der Auswertung, wie Befragte ihre Szenarien beschreiben und welche Faktoren sie als besonders relevant erachten. Ziel ist es, diese wiederkehrenden Elemente so zu ordnen, dass Szenarien klar vergleichbar und nachvollziehbar dargestellt werden können. Ein besonderer Vorteil dieses Ansatzes liegt in seiner weitgehenden Unabhängigkeit von ontologischen Modellen. Die in Tabelle 4.11 aufgeführten Dimensionen bieten ein stabiles Raster, um zentrale Beschreibungselemente zuverlässig zu erfassen. Im Hinblick auf den in dieser Arbeit verwendeten Ontologiebegriff bedeutet dies: Die Merkmalsdimensionen stellen wichtige Bausteine bereit, jedoch ohne deren systematische Verknüpfung zu einem konsistenten Beziehungsgefüge, eine Leistung, die erst durch ontologische Modelle erbracht wird.

Die sieben Merkmalsdimensionen

Ziel und Anlass	Zugrunde liegender Zweck und Bedarf, der Szenario auslöst
Technisch-funktionale Anforderungen	Technische Eigenschaften und funktionale Anforderungen an Produkt oder Dienstleistung
Kontext und Rahmenbedingung	Organisatorische, räumliche und infrastrukturelle Bedingungen des Szenarios
Akteure und Beteiligung	Beteiligte Akteure sowie deren Verantwortlichkeiten
Prozess und Ablaufmuster	Typische Handlungs- oder Entscheidungsabfolgen
Erfahrung und Kompetenz	Erfahrungsniveau, Fachwissen und Routinen der Akteure
Reflexion und Entwicklungsperspektive	Bewertungen, Schwierigkeiten, Innovationsimpulse und Verbesserungsvorschläge

Tabelle 4.11 Merkmalsdimensionen und ihre Beschreibungen

Die in Tabelle 4.11 dargestellten Dimensionen bilden ein stabiles Raster, um zentrale Beschreibungselemente zuverlässig zu erfassen. Allerdings verbleiben sie auf einer rein beschreibenden Ebene. Sie liefern wichtige Bausteine, wie in Abbildung 4.1 visualisiert, die zwar eine differenzierte Erfassung ermöglichen, jedoch noch nicht in ein konsistentes Beziehungsgefüge überführt werden. Genau an diesem Punkt setzt das AMEO-Modell an: Durch seine ontologische Herangehensweise ergänzt es die Merkmalsdimensionen, indem es Konzepte systematisch verknüpft, Wechselwirkungen sichtbar macht und so eine strukturierte Grundlage für vollständige und konsistente Szenarien schafft.

Abbildung 4.1 Sieben Merkmalsdimensionen als strukturelle Bausteine für Kunden- und Anwenderszenarien

4.3.2 Clusterbasierte Szenariostrukturierung

Das AMEO-Modell bietet eine clusterbasierte Struktur, die Zusammenhänge und Muster sichtbar macht. Es fasst die in der Empirie ermittelten Beschreibungselemente zu vier Hauptkategorien zusammen: Actor (Akteur), Machine (Maschine), Environment (Umfeld) und Object (Objekt).

Jede dieser Kategorien ist in Subklassen untergliedert, die eine flexible Differenzierung zwischen Kunden- und Anwenderperspektive ermöglichen. In Abbildung 4.2 sind diese Subklassen in den farbigen Feldern jeweils links für die Anwender- und rechts für die Kundenperspektive dargestellt.

Im Unterschied zur merkmalsbasierten Strukturierung, die Bausteine isoliert beschreibt, verknüpft das AMEO-Modell diese systematisch zu einem konsistenten Beziehungsgefüge. Damit erhält es, im Sinne des in dieser Arbeit verstandenen Ontologiebegriffs, einen ontologischen Charakter. Es definiert Konzepte eindeutig, stellt ihre Relationen dar und macht wechselseitige Abhängigkeiten sichtbar. Auf diese Weise entsteht eine strukturierte Grundlage für die Entwicklung vollständiger und konsistenter Szenarien, die über eine reine Sammlung von Elementen hinausgeht.

Abbildung 4.2 Clusterbasiertes AMEO-Modell zur Szenario-Analyse.

Anwenderperspektive

In Tabelle 4.12 wurden die vier Hauptkategorien des AMEO-Modells auf die Perspektive der Anwender zugeschnitten.

Die vier Kategorien des AMEO-Modells aus Anwenderperspektive

Actor	Beteiligte Personen und Rollen mit Erfahrungen, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten
Machine	Eingesetztes Produkt samt Ausstattung, Zubehör und Handhabung
Environment	Physischer und organisatorischer Einsatzkontext mit Umgebungsbedingungen und Gefährdungen
Object	Bearbeitetes Werkstück oder Material sowie ausgeführte Tätigkeit

Tabelle 4.12 Kategorien und Charakteristika des AMEO-Modells aus Anwenderperspektive

Die in Tabelle 4.13 dargestellten Subklassen konkretisieren die vier Hauptkategorien des AMEO-Modells. Sie erlauben eine differenzierte Beschreibung der einzelnen Elemente, gestalten deren Narrative aus und verdeutlichen die wechselseitigen Abhängigkeiten. Abbildung 4.3 zeigt, dass insbesondere zwischen Actor, Machine und Object enge Wechselwirkungen bestehen, während die Environment-Kategorie als übergeordneter Rahmen das gesamte Szenario beeinflusst. Damit wird deutlich, dass Anwenderszenarien weit über die reine Bedienung des Winkelschleifers hinausgehen: Technische, kontextuelle und personenspezifische Faktoren greifen ineinander und bestimmen gemeinsam die Nutzungssituation. Das AMEO-Modell verknüpft diese Faktoren systematisch und weist damit, im hier verstandenen Sinne, einen ontologischen Charakter auf.

Die Kategorien und Subklassen des AMEO-Modells aus Anwenderperspektive

Actor	Anwenderprofil Rolle und Erfahrung Physische Voraussetzungen Arbeitssicherheit
Machine	Geräteausstattung und Zubehör Funktion und Handhabung Service und Einsatzsicherheit
Environment	Arbeitsort und Umgebung Zugänglichkeit und Bewegungsfreiheit Gefährdungspotential
Object	Werkstück und Material Tätigkeit Komplexität und Bearbeitungskontext

Tabelle 4.13 Kategorien und zugehörige Subklassen des AMEO-Modells aus Anwenderperspektive

Nachdem in Tabelle 4.13 die Subklassen der Anwenderperspektive spezifiziert wurden, visualisiert die Abbildung 4.3 die Schnittstellen und wechselseitigen Abhängigkeiten der AMEO-Kategorieen.

Abbildung 4.3 Schnittstellenvisualisierung der AMEO-Kategorien aus Anwenderperspektive

Kundenperspektive

Analog zum AMEO-Modell aus Anwenderperspektive wurde das Modell auch aus Perspektive der Kunden angefertigt, Tabelle 4.14 beschreibt die übergeordnete Charakteristik der vier Hauptkategorien:

Die Kategorien des AMEO-Modells aus Kundenperspektive	
Actor	Akteure innerhalb der Organisation, die Kaufentscheidungen treffen oder beeinflussen
Machine	technische Eigenschaften und marktbezogene Auswahlkriterien des zu beschaffenden Geräts
Environment	betrieblicher Rahmen und organisatorische Strukturen der Beschaffung
Object	Anlass, Ziel und Bedarf der Beschaffung

Tabelle 4.14 Kategorien und Charakteristika des AMEO-Modells aus Kundenperspektive

Tabelle 4.15 veranschaulicht die Erweiterung des AMEO-Modells um Subklassen, was eine feinere Unterscheidung ermöglicht:

Die Kategorien und Subklassen des AMEO-Modells aus Kundenperspektive	
Actor	Kundenprofil
	- Rolle und Erfahrung
	- Abstimmungskultur
	Sicherheitsanforderungen
Machine	Produktspezifikation
	Markenbindung und Präferenzen
	Service und Verfügbarkeit
Environment	Betriebsstruktur und Verantwortlichkeit
	Beschaffungsstruktur und Prozess
	Regelungen und Standards
Object	Beschaffungsanlass
	Beschaffungsziel
	funktionaler Bedarf

Tabelle 4.15 Kategorien und zugehörige Subklassen des AMEO-Modells aus Kundenperspektive

Die in Tabelle 4.15 dargestellten Subklassen konkretisieren die vier Kategorien des AMEO-Modells aus Kundenperspektive. Sie machen deutlich, dass Beschaffungsszenarien von einem komplexen Zusammenspiel aus organisatorischen, technischen und prozessualen Faktoren geprägt sind. Abbildung 4.4 zeigt dabei die Schnittstellen zwischen den Kategorien. Einkäufer beschäftigen sich mit den technischen Eigenschaften des Produkts. Gleichzeitig wirken betriebliche Strukturen und geltende Regelungen als übergeordneter Rahmen auf das gesamte Szenario ein.

Auf diese Weise ordnet das AMEO-Modell Kundenperspektiven systematisch, zeigt die wechselseitigen Abhängigkeiten auf und führt sie in eine konsistente Struktur über.

Abbildung 4.4 Schnittstellenvisualisierung der AMEO-Kategorien aus Kundenperspektive

Das AMEO-Modell verdeutlicht die Komplexität von Kunden- und Anwenderszenarien und ordnet diese in klar unterscheidbare Kategorien. Erst in Kombination mit der merkmalsbasierten Strukturierung entsteht jedoch ein vollständiges Bild, das sowohl Detailtiefe als auch Zusammenhänge berücksichtigt. An diesem Punkt setzt das Integrationsmodell an, das beide Ansätze integriert und in der Praxis anwendbar macht.

4.3.3 Integrationsmodell zur Szenariokonstruktion

Merkmals- und clusterbasierte Strukturierung tragen jeweils eigene Stärken bei, entfalten ihr volles Potenzial jedoch erst im Zusammenspiel. Auf dieser Grundlage wurde vom Autor dieser Arbeit ein zweistufiges Integrationsmodell entwickelt, das die analytische Differenzierung der Merkmalsdimensionen mit den ontologischen Aspekten des AMEO-Modells verbindet. Im nächsten Schritt werden die Grundprinzipien des Integrationsmodells erläutert und in Kapitel 4.3.4 durch konkrete

Prozessschritte veranschaulicht. Darauf aufbauend erfolgt in Kapitel 4.3.5 eine exemplarische Anwendung, bei der das Modell sowohl auf ein Anwender- als auch auf ein Kundenszenario übertragen wird.

Merkmals- und clusterbasierte Strukturierung HABEN eigene Stärken, entfalten ihr volles Potenzial jedoch erst im Zusammenspiel. Auf dieser Grundlage wurde vom Autor dieser Arbeit ein zweistufiges Integrationsmodell entwickelt, das die analytische Differenzierung der Merkmalsdimensionen mit der systematischen Verknüpfungslogik des AMEO-Modells verbindet. Im Sinne des verwendeten Ontologiebegriffs bedeutet dies, dass Konzepte nicht isoliert erfasst, sondern in konsistente Verknüpfungen überführt werden. Im nächsten Schritt werden die Grundprinzipien des Integrationsmodells erläutert und in Kapitel 4.3.4 durch konkrete Prozessschritte veranschaulicht. Darauf aufbauend erfolgt in Kapitel 4.3.5 eine exemplarische Anwendung, bei der das Modell sowohl auf ein Anwender- als auch auf ein Kundenszenario übertragen wird.

Die grundsätzliche Funktionsweise des Integrationsmodells erfolgt durch Das Zusammenführen der Merkmalsdimensionen aus Kapitel 3.2.1 und dem AMEO-Modell aus Kapitel 3.2.2. In der ersten, strukturgebenden Ebene werden zunächst alle relevanten Merkmale erfasst, ohne dass bereits Verbindungen zwischen ihnen bestehen. Auf der zweiten, integrierenden Ebene werden diese Merkmale miteinander verknüpft und gegebenenfalls ergänzt, sodass ein konsistentes und narrativ ausgestaltetes Gesamtszenario entsteht. Das Modell bietet damit einen systematischen Rahmen, der alle erforderlichen Daten strukturiert erhebt und zugleich genügend Flexibilität in der finalen Ausgestaltung des Szenarios gewährleistet.

Strukturierungsebene

Im ersten Schritt erfolgt die strukturierte Beschreibung eines Szenarios entlang der sieben Merkmalsdimensionen aus Kapitel 4.3.1. Auf diese Weise werden alle relevanten Informationen vollständig erfasst, vergleichbar dargestellt und systematisch geordnet. Abbildung 4.6 zeigt die Anordnung der Dimensionen, die als inhaltlicher Bausteinkatalog dienen und die Grundlage für die spätere Verknüpfung in der Integrationsebene bilden.

Abbildung 4.5 Strukturierungsebene des Integrationsmodells mit den zentralen Merkmalsdimensionen

Integrationsebene

Die Integrationsebene bildet den zweiten Schritt der Szenariokonstruktion. Während die Strukturierungsebene einzelne Merkmale systematisch erfasst und ordnet, liegt der Fokus nun auf deren Verknüpfung zu einem konsistenten Gesamtbild wie Abbildung 4.6 visualisiert. Ausgangspunkt sind die vier Hauptkategorien des AMEO-Modells, die zentrale Rollen, technische Artefakte, Umgebungsbedingungen sowie die betrachteten Objekte abbilden. Die zuvor isoliert beschriebenen Merkmale werden diesen Kategorien zugeordnet, in Beziehung gesetzt und bei Bedarf ergänzt. Dadurch entsteht ein kohärentes Beziehungsgefüge, in dem die Zusammenhänge sichtbar werden und das Szenario zu einer konsistenten, narrativ ausgestalteten Darstellung verdichtet wird. Das Vorgehen zur Verknüpfung ist in Kapitel 4.3.4 dargestellt.

Abbildung 4.7 Integrationsmodell. Zusammenspiel der Merkmalsdimensionen mit den verknüpften AMEO-Kategorien

Während die Strukturierungsebene alle relevanten Aspekte eines Kunden- und Anwenderszenarien systematisch beschreibt, verknüpft die Integrationsebene diese Elemente zu einem konsistenten Beziehungsgefüge. Abbildung 4.8 verdeutlicht exemplarisch, wie die sieben Merkmalsdimensionen den vier AMEO-Kategorien zugeordnet und dadurch in ein vollständiges Kunden- oder Anwenderszenario überführt werden.

Die folgende Zuordnung verdeutlicht den integrativen Charakter des Synthesemodells.

Integration der AMEO-Kategorien und den Merkmalsdimensionen

AMEO-Kategorien	Merkmalsdimensionen	Erläuterung
Actor	Akteure und Beteiligung Erfahrung und Kompetenz	Rollen, Zuständigkeiten und Erfahrungsniveaus
Machine	Technisch-funktionale Anforderungen Reflexion und Entwicklungsperspektive	Eigenschaften und Nutzungskriterien des Produkts
Environment	Kontext und Rahmenbedingungen	Räumliche, organisatorische und infrastrukturelle Bedingungen
Object	Ziel und Anlass Prozess und Ablaufmuster	Bearbeitungs- oder Beschaffungsobjekte sowie deren Zwecke und Abläufe

Tabelle 4.16 Integrativer Charakter des Synthesemodells

Wie in Tabelle 4.16 und auch Abbildung 4.8 dargestellt, lassen sich die sieben Merkmalsdimensionen den Kategorien des AMEO-Modells zuordnen. Während die Merkmalsdimensionen den inhaltlichen Kern der Szenarien abbilden, strukturieren die AMEO-Kategorien diese Inhalte und ergänzen sie bei Bedarf durch seine Subklassen. Auf diese Weise entsteht ein konsistenter Bezugsrahmen, der sowohl inhaltliche Details erfasst als auch deren Zusammenhänge systematisch sichtbar macht. Im folgenden Kapitel 4.3.4 wird die Anwendung des Integrationsmodells in Form eines strukturierten Prozesses detailliert dargestellt.

4.3.4 Integrationsmodell – Prozessablauf

Das Integrationsmodell verbindet die zuvor beschriebenen Strukturierungsansätze und überführt sie in einen nachvollziehbaren Ablauf zur Konstruktion von Kunden- und Anwenderszenarien. Der Prozess gliedert sich in vier Schritte: Festlegung des Szenariorahmens, Erfassung und Strukturierung der Merkmalsdimensionen, Zuordnung und Verknüpfung im AMEO-Modell sowie die finale Ausgestaltung des Szenarios. Abbildung 4.9 zeigt diesen Prozess im Überblick und verdeutlicht zugleich die Inhalte und Ergebnisse der einzelnen Phasen.

Abbildung 4.8 Prozessschritte des Integrationsmodells mit den jeweiligen Inhalten und Ergebnissen der Phasen

1. Szenariorahmen und Zielsetzung

Zu Beginn wird festgelegt, ob ein Kundenszenario oder ein Anwenderszenario konstruiert werden soll.

Anschließend wird das Ziel des Szenarios festgelegt, es bildet den Rahmen und zugleich die Definition der ersten Merkmalsdimension (Ziel und Anlass). Dabei geht es um die Frage, warum das Szenario entsteht und welches Ereignis oder welcher Bedarf es auslöst.

Durch die Festlegung von Ziel und Anlass erhält das Szenario einen klaren Rahmen, der alle weiteren Schritte leitet.

Zur Veranschaulichung werden die Zielsetzungen aus den in Kapitel 4.3.4 dargestellten Beispielszenarien vorgezogen:

- **Anwenderszenario:** Ablängen von Metallstreben im Innenausbau
- **Kundenszenario:** Ersatzbeschaffung mehrerer Winkelschleifer im Bauhof

2. Erfassung und Strukturierung der Merkmalsdimensionen

In diesem Schritt werden die verbleibenden sechs der sieben Merkmalsdimensionen vollständig ausgefüllt, um das Szenario inhaltlich belastbar zu machen. Zur Unterstützung können, die in Tabelle 4.17 dargestellten Leitfragen herangezogen werden:

Die sechs ergänzende Merkmalsdimensionen und ihre Leitfragen	
Akteure und Beteiligung	Wer ist beteiligt und wie ist die Rollenverteilung?
Erfahrung und Kompetenz	Über welches Wissen, Fähigkeiten und Routinen verfügen die Beteiligten?
Technisch-funktionale Anforderungen	Welche Eigenschaften und Funktionen muss das Produkt erfüllen?
Kontext und Rahmenbedingungen	Welche organisatorischen, rechtlichen und Umgebungsfaktoren prägen die Situation?
Prozess und Ablaufmuster	Wie gestaltet sich der Ablauf der Nutzung oder Beschaffung?
Reflexion und Entwicklungsperspektive	Welche Schwierigkeiten treten auf und welche Verbesserungsvorschläge ergeben sich?

Tabelle 4.17 Die sechs ergänzende Merkmalsdimensionen und ihre Leitfragen

Zur besseren Übersicht werden die ausgefüllten Dimensionen konsolidiert und in strukturierter Form dargestellt, beispielsweise in tabellarischer Form.

3. Zuordnung und Verknüpfung im AMEO-Modell

Aufbauend auf den in Schritt 2 erfassten Merkmalsdimensionen erfolgt im dritten Schritt ihre Überführung in das AMEO-Modell. Die gesammelten Informationen werden den vier Hauptkategorien systematisch zugeordnet:

- **Actor:** beteiligte Personen, ihre Rollen und Kompetenzen
- **Machine:** eingesetztes oder beschafftes Gerät sowie dessen Eigenschaften
- **Environment:** räumliche, organisatorische und rechtliche Rahmenbedingungen
- **Object:** bearbeitetes Werkstück oder Beschaffungsziel

Die Verknüpfungen zwischen den AMEO-Kategorien lassen sich durch drei grundlegende Beziehungstypen erfassen. Rollen-, Funktions- und Kontextbeziehungen. Rollenbeziehungen beschreiben die Interaktion von Akteuren mit Maschinen oder Objekten, Funktionsbeziehungen die direkte Wirkung von Maschinen auf Objekte, und Kontextbeziehungen den Einfluss der Umwelt auf Akteure, Maschinen und Objekte. Abbildung 4.10 verdeutlicht diese Zusammenhänge in Form einer Matrix.

	Actor	Machine	Environment	Object
Actor		Rollenbeziehung	Kontextbeziehung	Rollen- und Funktionsbeziehung
Machine	Rollenbeziehung		Kontextbeziehung	Funktionsbeziehung
Environment	Kontextbeziehung	Kontextbeziehung		Kontext- und Funktionsbeziehung
Object	Rollen- und Funktionsbeziehung	Funktionsbeziehung	Kontext- und Funktionsbeziehung	

Abbildung 4.9 Beziehungstypen als Verknüpfungen zwischen den AMEO-Kategorien

Die drei Beziehungstypen sind in Tabelle 4.18 weiter spezifiziert zur Orientierung für die konkrete Ausgestaltung:

Verknüpfung der Hauptkategorien des AMEO-Modell-Modells

Rollenbeziehungen	Bspw.: wie der Akteur die Maschine bedient oder eine Entscheidung trifft
Funktionsbeziehungen	Bspw.: wie die Maschine auf das Objekt wirkt
Kontextbeziehungen	Bspw.: wie die Umwelt die Arbeit beeinflusst oder Risiken schafft

Tabelle 4.18 Beispielhafte Verknüpfung der Hauptkategorien des AMEO-Modells

Durch diese Zuordnung und Verknüpfung entsteht ein kohärentes Beziehungsgefüge, das sämtliche relevanten Kombinationen zwischen den AMEO-Dimensionen berücksichtigt. Abhängigkeiten und Schnittstellen werden so systematisch sichtbar gemacht, wodurch das Szenario über eine reine Sammlung von Merkmalen hinaus zu einer konsistenten Struktur verdichtet wird.

4. Ausgestaltung des Szenarios

Im vierten und letzten Schritt wird das zuvor erarbeitete Beziehungsgefüge in eine endgültige Darstellungsform überführt. Ziel ist es, die gesammelten Informationen in kohärenter und verständlicher Weise zusammenzuführen, sodass ein realistisches Gesamtbild entsteht.

Dabei stehen verschiedene Formate zur Auswahl, die je nach Zielgruppe und Verwendungszweck eingesetzt werden können.

Zwei mögliche Beispiele sind:

- **Narrativ ausgestaltet:** Das Szenario wird in Form eines Fließtextes beschrieben, der den Ablauf als kleine Geschichte darstellt und so die Abfolge der Ereignisse vermittelt.
- **Strukturiert nach AMEO:** Die Darstellung orientiert sich strikt an den vier Kategorien des AMEO-Modells und ordnet sämtliche identifizierten Bestandteile diesen zu.

Diese beiden Varianten stellen lediglich Beispiele dar, weitere Darstellungsformen sind ebenso möglich. Entscheidend ist in jedem Fall, dass alle zuvor definierten Merkmalsdimensionen und Beziehungen berücksichtigt werden. Erst dadurch entsteht ein konsistentes und nachvollziehbares Kunden- oder Anwenderszenario, das sowohl die Detailtiefe der Strukturierungsebene als auch die systemische Verknüpfung der Integrationsebene widerspiegelt.

Im folgenden Kapitel wird der Prozess exemplarisch angewendet und anhand eines Kunden- und eines Anwenderszenarios illustriert.

4.3.5 Integrationsmodell – Anwendung

Um die Tragfähigkeit des Integrationsmodells zu prüfen, werden in dieser Arbeit zwei Szenarien exemplarisch konstruiert: eines aus Anwender- und eines aus Kundenperspektive. Die exemplarische Konstruktion des Anwenderszenarios wird in diesem Kapitel dargestellt, während die entsprechende Konstruktion des Kundenszenarios im Anhang zu finden ist. Die Grundlage bilden zwölf empirisch erhobene Experteninterviewprotokolle die dieser Arbeit beigelegt sind, aus denen mithilfe von KI (ChatGPT) relevante Daten für die Szenariokonstruktion extrahiert wurden.

Anwenderszenario

1. Szenariorahmen und Zielsetzung Das Szenario betrachtet die Nutzung eines Winkelschleifers beim Ablängen von Metallstreben im Innenausbau einer Kindertagesstätte. Ziel ist die präzise Vorbereitung der Streben für die anschließende Montage.

2. Erfassung und Strukturierung der Merkmalsdimensionen

Die sechs ergänzende Merkmalsdimensionen - Anwenderszenario

Technisch-funktionale Anforderungen	Netzbetriebener Winkelschleifer, 125-mm-Trennscheibe, verstellbarer Schutzschild
Kontext und Rahmenbedingung	Enge Baustellensituation, staubige Umgebung, Stromversorgung vorhanden
Akteure und Beteiligung	Einzelner Facharbeiter mit Schreiner Ausbildung und langjähriger Erfahrung
Prozess und Ablaufmuster	Maschinen- und Scheibenauswahl, Schutzschilds ausrichten, Metallteile ablängen, Kontrolle auf Funkenflug, Aufräumen
Erfahrung und Kompetenz	Hohe Routine und sicherheitsbewusst
Reflexion und Entwicklungsperspektive	Werkzeug zuverlässig, körperlich fordernd bei langem Einsatz, Verbesserungspotential bei Ergonomie und Vibrationsdämpfung

Tabelle 4.19 Sechs ergänzenden Merkmalsdimensionen des Anwenderszenarios

Die sechs ergänzenden Merkmalsdimensionen des Anwenderszenarios sind in Tabelle 4.19 dargestellt und strukturieren die zentralen Einflussfaktoren für die Nutzungssituation.

3. Zuordnung und Verknüpfung im AMEO-Modell

Actor: Der erfahrene Schreiner arbeitet selbstständig, wählt und bedient das Gerät eigenverantwortlich und achtet besonders auf Sicherheit.

Machine: Eingesetzt wird ein kabelgebundener Winkelschleifer mit 125-mm-Trennscheibe und manuell einstellbarem Schutzschild. Die Handhabung ist robust, jedoch belastend bei längerem Betrieb.

Environment: Die Arbeit findet auf einer Innenbaustelle mit beengten Platzverhältnissen statt. Staub und Funkenflug müssen kontrolliert werden, Strom ist gesichert verfügbar.

Object: Das bearbeitete Objekt sind Metallstreben, die für den Innenausbau entfernt und angepasst werden. Ziel ist eine passgenaue Vorbereitung für die weitere Montage.

Beziehungen zwischen den Kategorien

- **Rollenbeziehung:** Der Schreiner interagiert direkt mit der Maschine und entscheidet über deren Einsatz.
- **Funktionsbeziehung:** Die Maschine wirkt unmittelbar auf die Metallstreben.
- **Kontextbeziehung:** Die Baustellensituation (Staub, Enge, Funkenflug) beeinflusst Arbeitsweise und Sicherheit.

4. Ausgestaltung des Szenarios

Ein erfahrener Schreiner arbeitet auf einer engen Innenbaustelle, um Metallstreben für den Innenausbau einer Kindertagesstätte zuzuschneiden. Er prüft die Stromversorgung, rüstet den netzbetriebenen Winkelschleifer mit einer 125-mm-Trennscheibe aus und richtet den verstellbaren Schutzschild auf Funkenflug und Staubentwicklung aus. Die Streben werden fixiert und die Schnittstellen markiert.

Der Schreiner führt die Maschine kontrolliert und achtet auf eine ergonomische Haltung, während er die Schnitte ausführt. Die beengte Umgebung erfordert eine angepasste Arbeitsweise, um Kollisionen mit anderen Bauteilen zu vermeiden. Nach

Abschluss der Arbeit überprüft er die bearbeiteten Streben, räumt den Arbeitsplatz auf und stellt das Werkzeug sicher ab.

4.3.6 Zwischenfazit

Kapitel 4.3 hat gezeigt, wie die empirisch identifizierten Beschreibungselemente in methodisch nutzbare Strukturierungsansätze überführt werden können. Mit der merkmalsbasierten Strukturierung wurde ein Raster entwickelt, das Szenarien entlang wiederkehrender Dimensionen vergleichbar und nachvollziehbar beschreibt. Ergänzend dazu ermöglicht das AMEO-Modell eine clusterbasierte Ordnung, die zentrale Einflussfaktoren zusammenführt und ihre Wechselwirkungen sichtbar macht.

Beide Ansätze entfalten ihre volle Wirkung erst in Kombination. Das entwickelte Integrationsmodell verbindet die Detailtiefe der Merkmalsdimensionen mit der systemischen Logik des AMEO-Modells und stellt damit erstmals einen konsistenten Prozess zur Konstruktion von Kunden- und Anwenderszenarien bereit. Die exemplarischen Anwendungen verdeutlichen, dass sich sowohl die Anwender- als auch die Kundenperspektive realistisch und praxisnah abbilden lassen, wodurch die Anschlussfähigkeit und Vergleichbarkeit der Szenarien prinzipiell gesichert erscheint.

Es ist zu betonen, dass der Ansatz bislang nur konzeptionell entwickelt und exemplarisch angewendet wurde. Eine umfassende Validierung steht aus und muss beispielsweise durch weitere Workshops, Befragungen und Anwendungsstudien erfolgen. Das Kapitel markiert damit einen ersten methodischen Beitrag, dessen Tragfähigkeit in zukünftigen Untersuchungen zu bestätigen ist.

5 Diskussion

Das Diskussionskapitel reflektiert die Ergebnisse dieser Arbeit kritisch und ordnet sie in den Gesamtkontext der Forschung ein. In Kapitel 5.1 wird zunächst die theoretische Fundierung des Szenariokonzepts bewertet. Darauf aufbauend diskutiert Kapitel 5.2 die Ergebnisse der empirischen Erhebung und Auswertung. Abschließend erfolgt in Kapitel 5.3 die Einordnung des entwickelten Integrationsmodells als erster Ansatz einer Systematik zur Strukturierung von Kunden- und Anwenderszenarien.

5.1 Theoretische Fundierung und begriffliche Einordnung

Dieses Kapitel diskutiert die Ergebnisse zu FF1, die sich mit der existierenden theoretischen Grundlagen zu Kunden- und Anwenderszenarien beschäftigt.

Die theoretische Auseinandersetzung hat gezeigt, dass Szenarien ein etabliertes Instrument sind, um komplexe Zusammenhänge in konsistente und plausible Beschreibungen möglicher Situationen zu überführen, siehe Kapitel 2.2. Sie strukturieren Unsicherheiten, ordnen Einflussfaktoren und ermöglichen die Ableitung handlungsrelevanter Erkenntnisse. Besonders wertvoll ist dabei die klare Abgrenzung zu Trends und Prognosen, in Kapitel 2.2.2.2, da Szenarien im Unterschied dazu keine Wahrscheinlichkeiten angeben, sondern alternative Entwicklungspfade sichtbar machen und damit sowohl strategische als auch operative Kontexte adressieren können.

Stärken des theoretischen Rahmens liegen in seiner Vielseitigkeit. Szenariotypologien wie die Differenzierung in explorative und antizipative Szenarien oder die Einordnung auf Mikro-, Meso- und Makroebene in Kapitel 2.2.3.3, eröffnen flexible Strukturierungsmöglichkeiten. Ergänzend bieten Gütekriterien wie Plausibilität, Konsistenz und Nachvollziehbarkeit, siehe Kapitel 2.2.3., eine belastbare Grundlage zur Bewertung der Qualität von Szenarien und sichern ihre wissenschaftliche Fundierung.

Gleichzeitig treten Grenzen hervor. Viele Definitionen in der Literatur fokussieren auf makro- oder mesoökonomische Fragestellungen, während mikroökonomische, akteurszentrierte Kontexte, wie sie für Kunden- und Anwenderszenarien zentral sind, bislang nur am Rande berücksichtigt werden, siehe Kapitel 2.2.3.4. Zudem besteht eine erhebliche terminologische Uneinheitlichkeit, die die Vergleichbarkeit erschwert. Besonders relevant für die vorliegende Arbeit ist, dass in der Literatur keine eigenständigen Definitionen von Kunden- und Anwenderszenarien identifiziert werden konnten. Ihre begriffliche Schärfung in Kapitel 4.1 erfolgte daher auf Basis einer Synthese einschlägiger Literatur zu Szenarien sowie zu den Rollen von Kunden und Anwendern, siehe Kapitel 2.3.

Damit wird deutlich, dass Kunden- und Anwenderszenarien trotz ihrer hohen Relevanz für die Systemgenerationsentwicklung und die Kreislaufwirtschaft bislang unterrepräsentiert sind, wie in Kapitel 2.1.2 dargelegt. Zugleich zeigt sich jedoch, dass sie sich logisch und konsistent in bestehende Szenariotypen einordnen lassen, womit ihre Anschlussfähigkeit an den theoretischen Bezugsrahmen gewährleistet ist. Die vorliegende Arbeit knüpft genau an dieser Forschungslücke an, indem sie eine fundierte begriffliche Klärung vornimmt und die Grundlage für die empirische Analyse und Systematisierung legt.

Insgesamt bietet der theoretische Bezugsrahmen somit ein stabiles Fundament. Er differenziert Szenarien von verwandten Konzepten, stellt mit Typologien und Gütekriterien einen wissenschaftlich belastbaren Rahmen bereit und macht zugleich deutlich, dass praxisnahe und kontextspezifische Szenarien, wie Kunden- und Anwenderszenarien, bislang nur unzureichend berücksichtigt sind.

5.2 Empirische Analyse und methodische Reflexion

Dieses Kapitel diskutiert die Ergebnisse zu FF2, FF3 und FF4.

Im Hinblick auf FF2, die sich mit zuverlässiger und valider Erhebung von Kunden- und Anwenderszenarien beschäftigt zeigte sich, dass die methodische Verknüpfung von qualitativen Interviews und einer quantitativen Umfrage zentrale Vorteile bietet. Die Interviews lieferten inhaltliche Tiefe und Nähe zur Praxis, während die Umfrage

Vergleichbarkeit und eine breitere Datenbasis schuf. Gleichzeitig wurden methodische Grenzen sichtbar. Die Stichprobe der Umfrage bestand überwiegend aus Teilnehmenden mit begrenzter Beschaffungserfahrung, wodurch die Kundenszenarien an Schärfe verloren. Zudem wurden einige Fragebögen unvollständig beantwortet, und die Vorab-Übersendung des Leitfadens konnte Antworten beeinflussen.

Für FF3, die auf Einflussfaktoren für die Beschreibung von Kunden- und Anwenderszenarien fokussiert, erbrachte die Studie eine Vielzahl relevanter Faktoren. Eine Stärke bestand in der Offenheit der Befragten, die zu detailreichen Einblicken in reale Nutzungssituationen führte und bislang kaum dokumentierte Zusammenhänge sichtbar machte. Ergänzend ermöglichte die Umfrage eine Priorisierung zentraler Einflussgrößen durch eine quantifizierbare Gewichtung, was die Vergleichbarkeit erhöhte. Methodische Schwächen traten hierbei nicht in gleichem Maße hervor wie bei FF2. Die identifizierten Faktoren wurden konsistent berichtet und bestätigten weitgehend die theoretisch abgeleiteten Beschreibungselemente. Gleichwohl bleibt offen, ob in anderen Kontexten weitere Einflussgrößen hinzukommen könnten, sodass die Vollständigkeit der Ergebnisse noch nicht abschließend gesichert ist.

Hinsichtlich FF4, bei der die systematische Strukturierung der Einflussfaktoren im Fokus steht, zeigt die deskriptive Studie, dass die identifizierten Elemente in wiederkehrenden Mustern auftreten und sich dadurch zu übergeordneten Kategorien zusammenfassen lassen. Dies ermöglichte die Entwicklung einer merkmalsbasierten Strukturierung, die Szenarien vergleichbar und nachvollziehbar beschreibt. Eine besondere Stärke ist, dass dieser Ansatz unmittelbar aus empirischen Daten abgeleitet wurde und damit praxisnah verankert ist. Auch die hohe Übereinstimmung zwischen den Befragungen bestätigte die Relevanz der sieben Dimensionen.

Ergänzend dazu bietet das AMEO-Modell eine clusterbasierte Ordnung, die zentrale Kategorien: Actor, Maschine, Object und Environment in Beziehung setzt und dadurch Abhängigkeiten und Muster sichtbar macht. Dies schafft eine ontologische Grundlage, um Szenarien konsistent abzubilden und unterschiedliche Perspektiven systematisch zu verknüpfen.

Gleichzeitig treten Grenzen beider Ansätze hervor. Die merkmalsbasierte Strukturierung verbleibt auf einer beschreibenden Ebene und führt die Elemente nicht

automatisch in ein konsistentes Beziehungsgefüge über. Beim AMEO-Modell wiederum wird der Zweck beziehungsweise Anlass des Szenarios nicht explizit abgebildet, sodass ein wesentliches Strukturierungselement fehlt. Damit wird deutlich, dass beide Ansätze jeweils wertvolle Beiträge leisten, jedoch erst in ihrer Kombination ein vollständiger Rahmen für die Szenariostrukturierung entsteht.

Zusammenfassend zeigt sich, dass durch die empirische Untersuchung eine Kombination aus Experteninterviews und Umfrage eine valide und praxisnahe Erhebung von Kunden- und Anwenderszenarien ermöglicht. Dabei wurden zahlreiche relevante Einflussfaktoren identifiziert und priorisiert, die die theoretischen Beschreibungselemente teils bestätigen und erweitern. Zur Strukturierung erwiesen sich sowohl die merkmalsbasierte Ordnung als auch das AMEO-Modell als nützlich, ersteres schafft Vergleichbarkeit, letzteres macht Zusammenhänge sichtbar. Beide Ansätze haben jedoch Grenzen und entfalten ihr volles Potenzial erst in der Kombination.

5.3 Systematisierungsansatz und Übertragbarkeit

Dieses Kapitel diskutiert die Ergebnisse zu FF5 und FF6.

Hinsichtlich FF5, die die Entwicklung einer ersten Systematik zur Identifikation und Strukturierung von Kunden- und Anwenderszenarien fokussiert, zeigte sich, dass das Integrationsmodell eine konsistente Grundlage bietet, um Szenarien sowohl detailliert zu beschreiben als auch in übergeordnete Zusammenhänge einzubetten, siehe Kapitel 4.3.3. Eine besondere Stärke liegt in der Integrationsleistung. Die merkmalsbasierte Strukturierung gewährleistet eine hohe Detailtiefe und Nachvollziehbarkeit und Vergleichbarkeit, während das AMEO-Modell Rollen, Objekte, Systeme oder Dienstleistungen sowie Kontextfaktoren in Beziehung setzt und damit Abhängigkeiten sichtbar macht. In Kombination entsteht ein Beziehungsgefüge, das Szenarien differenziert darstellt und zugleich vergleichbar macht. Auf diese Weise bedient das Modell eine methodische Lücke und bietet einen Ersten Ansatz, um Kunden- und Anwenderszenarien systematisch anschlussfähig für die Produktentwicklung zu machen.

Gleichzeitig treten auch Grenzen hervor. Das Modell verbleibt bislang auf einer primär beschreibenden Ebene und bietet keine durchgängige Methodik zur Validierung oder Simulation. Situative Dynamiken, etwa unerwartete Wechselwirkungen zwischen Akteuren und Rahmenbedingungen, können nur eingeschränkt abgebildet werden. Zudem beruht die empirische Basis dieser Arbeit auf einem spezifischen Produkt, dem Winkelschleifer, sodass für eine belastbare Anwendung in weiteren Branchen und Kontexten eine weitergehende Validierung erforderlich ist, auch wenn die universelle Anschlussfähigkeit des Modells weitgehend gegeben scheint.

FF6 adressiert die Übertragbarkeit des Modells auf andere Produkte. Die Ergebnisse verdeutlichen, dass das Integrationsmodell grundsätzlich nicht produktspezifisch ist. Seine Kategorien erfassen grundlegende Dimensionen, die in allen Beschaffungs- und Nutzungskontexten von Relevanz sind. Auch die AMEO-Dimensionen sind anschlussfähig und schaffen eine ontologische Grundlage, mit der sich Szenarien domänenübergreifend strukturieren lassen. Die Kategorie *Machine* bedarf dabei gegebenenfalls einer Anpassung, sofern Szenarien nicht auf technische Produkte abzielen. Sie kann in einem erweiterten Verständnis als *System* interpretiert werden, wodurch das Modell verallgemeinert und damit auch auf grundlegend andere Produkte und Dienstleistungen übertragbar wird. Insgesamt zeigt sich, dass das Modell zwar eine hohe Übertragbarkeit besitzt, seine Anwendung in unterschiedlichen Branchen und Kontexten jedoch noch einer weitergehenden Validierung bedarf.

Zusammenfassend zeigt sich, dass das Integrationsmodell eine erste konsistente Systematik zur Strukturierung von Kunden- und Anwenderszenarien bereitstellt. Seine Stärke liegt in der Kombination aus Detailtiefe und Integrationsleistung, wodurch Szenarien differenziert und zugleich vergleichbar werden. Grenzen bestehen jedoch in der fehlenden Validierung, der primär beschreibenden Ausrichtung und der Fokussierung auf ein spezifisches Produkt. Die Ergebnisse verdeutlichen zugleich, dass das Modell grundsätzlich universell anschlussfähig ist und sich auf andere Produkte und Dienstleistungen übertragen lässt.

6 Zusammenfassung und Ausblick

Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse entlang der beantworteten Forschungsfragen zusammen und leitet den Beitrag zum Forschungsziel ab. Darauf aufbauend werden Perspektiven für zukünftige Arbeiten sowie konkrete Handlungsempfehlungen formuliert. So wird die Anschlussfähigkeit der Ergebnisse für Forschung und Praxis verdeutlicht und zugleich ein Ausblick auf die methodische Weiterentwicklung des Ansatzes gegeben.

6.1 Zusammenfassung

Die Forschungsfragen wurden in dieser Arbeit im Ergebnisteil in Kapitel 4 als auch der Diskussion in Kapitel 5 beantwortet, wie Tabelle 6.1 zeigt.

Forschungsfrage	Kapitel
1. Welche theoretischen Grundlagen und bestehenden Ansätze existieren zur Beschreibung und Abgrenzung von Kunden- und Anwenderszenarien?	4.1
2. Wie können Kunden- und Anwenderszenarien in der Praxis zuverlässig und valide erhoben werden?	4.2.4
3. Welche Elemente und Einflussfaktoren sind erforderlich, um Kunden- und Anwenderszenarien zu beschreiben?	4.2.4
4. Wie lassen sich die erhobenen Szenarien anhand identifizierter Merkmale und Einflussfaktoren systematisch strukturieren?	4.3.1 4.3.2
5. Wie lässt sich eine erste Systematik zur Identifikation und Strukturierung von Kunden- und Anwenderszenarien entwickeln und anwenden?	4.3.3 4.3.4
6. Lässt sich der Ansatz auf andere Produkte übertragen?	5.3

Tabelle 6.1 Auflistung der Forschungsfragen und in welchen Kapiteln diese beantwortet werden

Im folgenden wird auf die Beantwortung der Forschungsfragen eingegangen und jeweils eine kurze Antwort formuliert.

Forschungsfrage 1

Die Analyse in Kapitel 2 und die Diskussion in Kapitel 5.1 zeigen, dass Szenarien ein etabliertes Instrument zur Strukturierung komplexer Zusammenhänge sind, sich aber

in der Literatur keine eigenständigen Definitionen von Kunden- und Anwenderszenarien finden. Ihre begriffliche Schärfung erfolgte daher durch eine Synthese einschlägiger Literatur zu Szenarien sowie zu den Rollen von Kunden und Anwendern in Kapitel 4.1. Damit konnte ein theoretisch fundiertes Fundament geschaffen werden.

Forschungsfrage 2

Kapitel 4.2.4 verdeutlicht, dass eine Kombination aus qualitativen Experteninterviews und einer quantitativen Online-Umfrage eine valide Erhebungsmethode darstellt. Die Interviews lieferten tiefe, praxisnahe Einblicke, während die Umfrage Vergleichbarkeit und Gewichtung zentraler Einflussfaktoren ermöglichte. Grenzen bestehen jedoch in der Stichprobengröße und der unterschiedlichen Erfahrung der Teilnehmenden.

Forschungsfrage 3

Die empirische Untersuchung in Kapitel 4.2.4 identifizierte sieben strukturgebende Elemente, die konsistent in Szenarien auftreten und ihre Beschreibung tragen. Es zeigt sich, dass diese Faktoren den theoretisch abgeleiteten Elementen erweitern. Sie bilden damit eine belastbare Grundlage für die Konstruktion von Kunden- und Anwenderszenarien.

Forschungsfrage 4

Die merkmalsbasierte Strukturierung in Kapitel 4.3.1 als auch das AMEO-Modell in Kapitel 4.3.2 geben eine systematische Ordnung der beschreibenden Elemente. In Kombination entfalten beide Ansätze ihr volles Potenzial, indem sie Szenarien einerseits detailliert beschreiben und andererseits Zusammenhänge sichtbar machen.

Forschungsfrage 5

Kapitel 4.3.3 entwickelte das Integrationsmodell, das in Kapitel 5.3 eingeordnet wird. Es verbindet die Detailtiefe der merkmalsbasierten Ordnung mit der systematischen Verknüpfung des AMEO-Modells und stellt damit erstmals einen konsistenten Rahmen

zur Szenariostrukturierung und -konstruktion bereit. Grenzen liegen in der primär beschreibenden Ausrichtung und der bislang fehlenden Validierung.

Forschungsfrage 6

Die Diskussion in Kapitel 5.3 zeigt, dass das Modell nicht produktspezifisch ist. Seine Kategorien sind mit kleinen Anpassungen an den betrachteten Kontext universell anschlussfähig und lassen sich auf unterschiedliche Produkte und Dienstleistungen übertragen. Für eine belastbare Anwendung in weiteren Branchen ist jedoch eine weitergehende empirische Validierung erforderlich.

Durch die Beantwortung der Forschungsfragen wurde das Forschungsziel dieser Arbeit erreicht: Die Analyse und strukturierte Beschreibung von Kunden- und Anwenderszenarien am Beispiel des Winkelschleifers sowie die Entwicklung eines ersten systematischen Ansatzes zu deren Identifikation und Strukturierung. Auf Basis einer theoretischen Fundierung, empirischer Erhebungen und methodischer Synthese entstand ein Integrationsmodell, das Szenarien präzise beschreibt und in konsistente Zusammenhänge überführt. Damit wurde eine Forschungslücke geschlossen und ein Beitrag zur Weiterentwicklung der Szenarioforschung im Kontext von Produktgenerationsentwicklung und Kreislaufwirtschaft geleistet.

6.1 Ausblick

Die Arbeit hat gezeigt, dass Kunden- und Anwenderszenarien ein hohes Potenzial für die Produktentwicklung besitzen, da sie ökonomische Beschaffungslogiken und reale Nutzungssituationen systematisch verbinden (Albers et al., 2018). Mit dem Integrationsmodell liegt ein erster methodischer Rahmen vor, der Szenarien detailliert beschreibt und in konsistente Zusammenhänge überführt. Aufbauend darauf ergeben sich folgende Perspektiven für Forschung und Anwendung, die in Abbildung 6.1 zusätzlich visualisiert sind.

Abbildung 6.1 Ausblick und Handlungsempfehlungen für den Systematikansatz

Zukünftige Arbeiten sollten auf eine formale, ontologiebasierte Modellierung abzielen, um Akteure, Objekte, Ziele, Handlungen sowie Kontextfaktoren eindeutig zu definieren, maschinenlesbar abzubilden und in Model-Based Systems Engineering sowie Product-Production-CoDesign Umgebungen einzubinden (Vlajic et al., 2025b). Auf dieser Grundlage können Szenarien so formalisiert werden, dass sie digital weiterverarbeitet und automatisch generiert werden können. Dadurch entsteht die Möglichkeit, Szenarien nicht nur zu dokumentieren, sondern auch zu simulieren und systematisch miteinander zu vergleichen (Vlajic et al., 2025a). Langfristig eröffnet dies den Weg zur automatisierten Generierung von Szenarien, mit der Edge- und Corner-Cases identifiziert und bewertet werden können. So lässt sich bestimmen, welche Szenarien wahrscheinlich eintreten, welche für Kunden und Anwender besonders relevant sind und welche Anforderungen daraus für Anbieter und nachfolgende Produktgenerationen abgeleitet werden müssen.

Handlungsempfehlungen

Eine zentrale nächste Aufgabe ist die Validierung des Integrationsmodells in weiteren Domänen und Anwendungskontexten, um Robustheit und Generalisierbarkeit zu prüfen. Eine Möglichkeit hierfür stellt der *X-in-the-Loop-Ansatz* dar (Albers et al., 2015). Insbesondere Varianten wie *User-in-the-Loop* oder *System-in-the-Loop* könnten genutzt werden, um Szenarien frühzeitig im „System in Development“ zu

erproben und Anforderungen iterativ zu überprüfen. Auf diese Weise ließen sich Risiken reduzieren und zugleich Rückkopplungen gezielt in den Entwicklungsprozess integrieren.

Zielperspektive

Das übergeordnete Ziel ist die Entwicklung eines formalisierten, digital anschlussfähigen Szenariomodells. Dieses ermöglicht nicht nur die systematische Identifikation relevanter Szenarien, sondern auch deren Verknüpfung mit Produkt- und Produktionssystemen in der *Kreislauffabrik* (SFB 1574). Auf diese Weise lassen sich Anforderungen aus Szenarien unmittelbar in die nächste Produktgeneration und gleichzeitig in das Produktionssystem übertragen, womit ein Beitrag zu einer kreislauffähigen, generationenübergreifenden Produktentwicklung geleistet wird (Vlajic et al., 2025b; Albers & Rapp, 2022)

7 Literaturverzeichnis

- Albers, A., Bursac, N. & Wintergerst, E. (2015). Produktgenerationsentwicklung – Bedeutung und Herausforderungen aus einer entwicklungsmethodischen Perspektive. *Stuttgarter Symposium für Produktentwicklung 2015*. Karlsruhe: IPEK – Institut für Produktentwicklung, Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Verfügbar unter: <https://www.researchgate.net/publication/279539363>
- Albers, A., Heimicke, J., Walter, B., Basedow, G. N., Reiß, N., Heitger, N., Ott, S. & Bursac, N. (2018b). Product Profiles: Modelling customer benefits as a foundation to bring inventions to innovations. *Procedia CIRP*, 70, 253–258. <https://doi.org/10.1016/j.procir.2018.02.044>
- Albers, A., Dumitrescu, R., Marthaler, F., Albers, A. A., Kühfuss, D., Strauch, M., Siebe, A., & Bursac, N. (2018). PGE-Produktgenerationsentwicklung und Zukunftsvorausschau: Eine systematische Betrachtung zur Ermittlung der Zusammenhänge. In J. Gausemeier (Hrsg.), *Vorausschau und Technologieplanung: 14. Symposium für Vorausschau und Technologieplanung, 8.–9. Nov. 2018, Berlin* (HNI-Verlagsschriftenreihe, Bd. 385). Paderborn: Heinz Nixdorf Institut. ISBN 978-3-947647-04-0
- Albers, A. & Rapp, S. (2022). Model of SGE: System Generation Engineering as Basis for Structured Planning and Management of Development. In: Krause, D. & Heyden, E. (Hrsg.), *Design Methodology for Future Products* (S. 27–46). Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-78368-6_2
- Ball, J. & Barnes, D.C. (2016). Delight and the grateful customer: beyond joy and surprise. *Journal of Service Theory and Practice*, 27(1), 250–269. <https://doi.org/10.1108/JSTP-01-2016-0013>
- Blessing, L., Chakrabarti, A. (2009). DRM, a Design Research Methodology. London: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-84882-587-1>
- Blessing, L.T.M., Chakrabarti, A. & Wallace, K. (1995). A design research methodology. In: Proceedings of the International Conference on Engineering Design (ICED 95), Prague, 22–24 August 1995. Zürich: Heurista.

- Biedermann, W., Kirner, K., Kissel, M., Langer, S., Münzberg, C. & Wickel, M. (2013). *Forschungsmethodik in den Ingenieurwissenschaften*. Lehrstuhl für Produktentwicklung, Technische Universität München
- Cornelsen Verlag GmbH (2025). Szenario. In: *Duden online*, Gebrauch Fachsprache. Verfügbar unter: <https://www.duden.de/rechtschreibung/Szenario> [Zugriff am: 23.05.2025].
- Creswell, J.W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. ISBN 9781452226101
- Dispan, J. (2016) *Branchenanalyse Elektrowerkzeuge – Entwicklungstrends und Herausforderungen*. Study der Hans-Böckler-Stiftung Nr. 343, Düsseldorf, Hans-Böckler-Stiftung. ISBN 978-3-86593-251-8. Verfügbar online unter https://www.imu-institut.de/fileadmin/Downloads/Publikationen/2016-10_IMU-Branchenanalyse-Elektrowerkzeuge.pdf (Zugriff am 27.08.2025)
- Durance, P. & Godet, M. (2010). Scenario building: Uses and abuses. *Technological Forecasting & Social Change*, 77(9), 1488–1492. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2010.06.007>
- Ellen MacArthur Foundation (2013). *Towards the Circular Economy Vol. 1: Economic and business rationale for an accelerated transition*. available at: <https://www.emf.org/towards-the-circular-economy-vol-1-an->
- Flynn, B.B., Sakakibara, S., Schroeder, R.G., Bates, K.A. & Flynn, E.J. (1990). Empirical research methods in operations management. *Journal of Operations Management*, 9(2), 250–284. [https://doi.org/10.1016/0272-6963\(90\)90098-X](https://doi.org/10.1016/0272-6963(90)90098-X)
- Fink, A. & Siebe, A. (2016). *Szenario-Management: Von strategischem Vorausdenken zu zukunftsrobusten Entscheidungen*. Frankfurt am Main/New York: Campus Verlag. ISBN 978-3-593-43443-8
- Gausemeier, J. & Plass, C. (2014). *Zukunftsorientierte Unternehmensgestaltung. Strategien, Geschäftsprozesse und IT-Systeme für die Produktion von morgen* (2., überarb. Aufl.). München: Hanser. <https://doi.org/10.3139/9783446438422>

- Gausemeier, J., Fink, A. & Schlake, O., (1998). Scenario management: An approach to develop future potentials. *Technological Forecasting and Social Change*, 59(2), pp.111–130. [https://doi.org/10.1016/S0040-1625\(97\)00166-2](https://doi.org/10.1016/S0040-1625(97)00166-2)
- Gruber, T.R. (1993). A translation approach to portable ontology specifications. *Knowledge Acquisition*, 5(2), 199–220. <https://doi.org/10.1006/knac.1993.1008>
- Guarino, N., Oberle, D. & Staab, S. (2009). What is an ontology? In S. Staab & R. Studer (Hrsg.), *Handbook on Ontologies* (2. Aufl., S. 1–17). Berlin, Heidelberg: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-540-92673-3_0
- Gubanov, D.A. & Chkhartishvili, A.G. (2015). An actional model of user influence levels in a social network. *Automation and Remote Control*, 76(7), 1282–1290. <https://doi.org/10.1134/S0005117915070139>
- Jurs, K. (2017). *Buying behaviour toward electrical power tools: A study into the decision making and selection of power tools for purchase by Finnish construction professionals*. Bachelor's Thesis. Helsinki Metropolia University of Applied Sciences. Verfügbar unter: <https://www.theseus.fi/handle/10024/130910>
- Kosow, H. & Gaßner, R. (2008). *Methoden der Zukunfts- und Szenarioanalyse: Überblick, Bewertung und Auswahlkriterien*. Werkstattbericht Nr. 103. Berlin: Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung (IZT). Verfügbar unter: https://www.izt.de/media/2022/10/IZT_WB103.pdf [Zugriff am: 05.06.2025].
- Lanza, G., Klenk, F., Martin, M., Brützel, O. & Hörsting, R. (2023). Sonderforschungsbereich 1574: Kreislauffabrik für das ewige innovative Produkt – Integrierte lineare und zirkuläre Produktion mittels hochvernetztem Produkt-Produktions-CoDesign. *Zeitschrift für wirtschaftlichen Fabrikbetrieb*, 118(12), 820–825. doi: 10.1515/zwf-2023-1164
- Linstone, H.A. & Turoff, M. (Hrsg.) (2002). *The Delphi Method: Techniques and Applications*. New Jersey Institute of Technology. Verfügbar unter: <http://is.njit.edu/pubs/delphibook/> [Zugriff am: 16. 08 2025].
- Marthaler, F. (2021). *Zukunftsorientierte Produktentwicklung – Eine Systematik zur Ableitung von generationsübergreifenden Zielsystemen zukünftiger Produktgenerationen durch*

- strategische Vorausschau* [Dissertation]. Karlsruhe: Karlsruher Institut für Technologie (KIT). DOI: 10.5445/IR/1000134977
- Marthaler, F., Heimicke, J., Ou, J., Reiss, N., Bursac, N. & Albers, A. (2019). InnoBandit 2.0: A systematic approach to scenario-based product profile generation in PGE – Product Generation Engineering. *Procedia CIRP*, 84, 790–797. <https://doi.org/10.1016/j.procir.2019.04.313>
- Mayring, P. (2000). Qualitative Inhaltsanalyse. *Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative Social Research*, 1(2), Art. 20. Verfügbar unter: <http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0114-fqs0002204> [Zugriff am: 15.07.2025]
- Meffert, H., Burmann, C., Kirchgeorg, M. & Eisenbeiß, M. (2024): *Marketing. Grundlagen marktorientierter Unternehmensführung – Konzepte, Instrumente, Praxisbeispiele*. 14., überarb. u. erw. Aufl. Wiesbaden: Springer Gabler. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-658-41755-0>
- Meyer-Schwickerath, B. (2014). *Vorausschau im Produktentstehungsprozess – Das integrierte Produktentstehungs-Modell (iPeM) als Bezugsrahmen für Vorausschau am Beispiel von Szenariotechnik und strategischer Frühaufklärung*. Forschungsberichte IPEK, Band 79. Karlsruhe: Karlsruher Institut für Technologie (KIT). <https://doi.org/10.5445/IR/1000044947>
- Mietzner, D. (2009). *Strategische Vorausschau und Szenarioanalysen. Methodenevaluation und neue Ansätze*. Wiesbaden: Gabler Research. ISBN 978-3-8349-1687-7
- Myers, M.D. (2013). *Qualitative Research in Business and Management*. 2. Aufl. London: SAGE Publications. ISBN 978-0-85702-973-7.
- Probst, G. J. B. & Gomez, P. (1991). *Vernetztes Denken. Ganzheitliches Führen in der Praxis* (2., erw. Aufl.). Wiesbaden: Gabler Verlag. ISBN 3-409-23357-1.
- Reibnitz, U., Geschka, H., Seibert, S. (1982). *Die Szenario-Technik als Grundlage von Planungen*. Frankfurt am Main, Battelle-Institute e.V.
- Shell Deutschland Oil GmbH (2009). *Shell Pkw-Szenarien bis 2030: Fakten, Trends und Handlungsoptionen für nachhaltige Auto-Mobilität*. Hamburg: Shell Deutschland Oil GmbH. Verfügbar unter: www.shell.de/pkwszenarien [19.08.2025]

- Siebe, A. (2018). *Die Zukunft vorausdenken und gestalten: Stärkung der Strategiekompetenz im Spitzencluster it's OWL*. Berlin: Springer Vieweg. doi:10.1007/978-3-662-56264-2
- Studer, R., Benjamins, V.R. & Fensel, D. (1998). Knowledge engineering: Principles and methods. *Data & Knowledge Engineering*, 25(1–2), 161–197. [https://doi.org/10.1016/S0169-023X\(97\)00056-6](https://doi.org/10.1016/S0169-023X(97)00056-6)
- Vlajić, K., Moser, G., Martin, A., Düser, T. & Albers, A. (2025a). Analyzing model-based cross-generational modelling of products and production systems in circular economy in the model of SGE – System Generation Engineering. *Procedia CIRP – 19th CIRP Conference on Intelligent Computation in Manufacturing Engineering (ICME 2025)*, Gulf of Naples, Italy, 16–18 July 2025
- Vlajic, K., Schwarz, S.E., Martin, A., Düser, T., Fischer, M. & Albers, A. (2025b). Development and evaluation of an ontology for model-based cross-generational modeling of products and production systems in circular economy. *Proceedings of the 19th CIRP Conference on Intelligent Computation in Manufacturing Engineering (ICME 2025)*, Gulf of Naples, Italy, 16–18 July 2025. Elsevier Procedia CIRP. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16296416>
- Weber, S. T. & Wernitz, F. (2021). Die Inhaltsanalyse nach Mayring als Auswertungsmethode für wissenschaftliche Interviews. *IUBH Discussion Papers – Business & Management*, 6/2021. IU Internationale Hochschule, Erfurt. Verfügbar unter: <https://hdl.handle.net/10419/235486> [Zugriff am: 15.07.2025].
- Yin, R.K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. ISBN 9781506336169

Anhang

Grundaufbau und -prinzip eines Winkelschleifers

Winkelschleifer verrichten ihre Arbeit primär durch eine hohe Drehzahl (typischerweise 6.000 bis 12.000 U/min) und sekundär durch ihr eher geringeres Drehmoment (2-7 Nm). Technisch gesehen funktioniert beispielsweise ein Akkuschrauber genau umgekehrt.

Ein einsatzfähiger Winkelschleifer setzt sich aus zwei Hauptkomponenten zusammen:

- Die Power-Unit: Sie umfasst die Energieversorgung, den Antrieb und die Steuerung.
- Die Arbeitseinheit: Als wechselbarer Aufsatz dient sie als Werkzeug zur eigentlichen Materialbearbeitung.

Die Möglichkeit, das Werkzeug zu wechseln, erlaubt den Einsatz einer Vielzahl an Aufsätzen. Scheiben mit einem Durchmesser zwischen 125 und 250 mm werden am häufigsten verwendet. Dabei muss stets die maximale Schnitttiefe der jeweiligen Scheibe beachtet werden.

Suchstrings

Datenbank	Suchstrings
Google Scholar	("Kundenszenario" OR "Anwenderszenario") AND (Definition OR Begriff OR Konzept)
	("customer scenario" OR "user scenario") AND (definition OR concept OR description)
Elsevier ScienceDirect	TITLE-ABS-KEY(("Kundenszenario" OR "Anwenderszenario") AND (definition OR concept))
Web of Science	TITLE-ABS-KEY(("scenario" AND ("customer" OR "user"))) AND (definition OR framework OR description))
	TS=("Kundenszenario" OR "Anwenderszenario") AND TS=(definition OR concept)
Scopus	TS=(scenario AND (customer OR user) AND (definition OR description))
	TITLE-ABS-KEY(("Kundenszenario" OR "Anwenderszenario") AND (definition OR description))
SpringerLink	TITLE-ABS-KEY((scenario AND (customer OR user) AND definition))
	("Kundenszenario" OR "Anwenderszenario") AND (Definition OR Beschreibung)
	("customer scenario" OR "user scenario") AND (definition OR concept OR description)

5-Phasen-Szenario-Management nach Gausemeier et al. (1998) – Anwendung

Der Untersuchungsgegenstand ist die zukünftige Nutzung von Werkzeugen auf Baustellen. Als zentrale Schlüsselfaktoren wurden Verfügbarkeit, Ergonomie und Preis festgelegt, jeweils mit drei möglichen Ausprägungen. Das KI (Chat GPT) generierte Szenario beschreibt mobile 3D-Druckstationen, die individuell angepasste Werkzeuge jederzeit vor Ort herstellen. Durch Recycling und den Wegfall logistischer Aufwände sinken die Kosten, während Ergonomie und Verfügbarkeit optimiert werden. Dieses utopische Szenario veranschaulicht den methodischen Aufbau von Szenarien sowie die Integration von Schlüsselfaktoren, Prognosen und narrativer Darstellung.

Am Beispiel des normativen Szenarios „Tool to go“ wird die Konstruktion eines Szenarios exemplarisch nach dem 5-Phasen-Modell nach Gausemeier et al. (1998) demonstriert:

In **Phase eins** wurde festgelegt, dass der Untersuchungsgegenstand die zukünftige Nutzung und Verfügbarkeit von Werkzeugen auf Baustellen ist. Ziel des Szenarios ist es, mögliche Entwicklungspfade aufzuzeigen, wie preiswerte, ergonomische und jederzeit verfügbare Werkzeuge auf Baustellen realisiert werden könnten, wobei Normen und rechtliche Rahmenbedingungen zunächst außer Acht bleiben.

Phase zwei identifiziert die Schlüsselfaktoren:

- Verfügbarkeit, siehe Tabelle 2.9
- Ergonomie, siehe Tabelle 2.10
- Preis, siehe Tabelle 2.11

Phase drei definiert jeweils drei mögliche Ausprägungen der Faktoren:

Verfügbarkeit

Hoch	Werkzeuge jederzeit vor Ort per 3D-Druck verfügbar
Begrenzt	Nur größere Baustellen verfügen über eigene Druckstationen
Niedrig	Konventionelle Lieferung bleibt notwendig, Verfügbarkeit schwankt

Tabelle 7.1 Schlüsselfaktor Verfügbarkeit und Ausprägungen auf Szenario

Ergonomie	
Individuell	Werkzeuge werden an den Nutzer angepasst
Verbessert	Standardergonomie wird umgesetzt
Unverändert	Keine ergonomischen Verbesserungen erkennbar

Tabelle 7.2 Schlüsselfaktor Ergonomie und Ausprägungen auf Szenario

Preis	
Niedrig	Kosten sinken durch Recycling und Wegfall logistischer Aufwände
Stabil	Einsparungen und Zusatzkosten gleichen sich aus
Hoch	Neue Technik verursacht höhere Gesamtaufwände

Tabelle 7.3 Schlüsselfaktor Preis und Ausprägungen auf Szenario

In **Phase vier** werden die Schlüsselfaktoren kombiniert und ein vollständiges Szenario ausgearbeitet: Bis 2050 verfügt jede Baustelle über eine mobile 3D-Druckstation, die die Arbeit mit Werkzeugen grundlegend verändert. Jeder Arbeiter kann individuell angepasste und ergonomisch optimierte Werkzeuge direkt vor Ort drucken. Diese Werkzeuge entstehen aus defekten Werkzeugen oder Verpackungsmaterial, wodurch die Kosten deutlich sinken, und die Nachhaltigkeit verbessert wird. Durch nahezu vollständiges Recycling und den Wegfall logistischer Aufwände.

In **Phase fünf** erfolgt der Transfer. Das Szenario „Tool to go“ kann als Orientierung für Bauunternehmen bei Investitionen in digitale Fertigungstechnologien, für Hersteller zur Ausrichtung auf Recycling- und Produktionskonzepte sowie für Gesetzgeber zur Entwicklung von Normen und Sicherheitsstandards dienen.

Integrationsmodell – Anwendung

Kundenszenario

1. Szenariorahmen und Zielsetzung Das Szenario betrachtet die Ersatzbeschaffung mehrerer Winkelschleifer für den städtischen Bauhof. Ziel ist die Anschaffung robuster Geräte, die eine längere Lebensdauer aufweisen und den täglichen Anforderungen im kommunalen Einsatz gerecht werden.

2. Erfassung und Strukturierung der Merkmalsdimensionen

Die sechs ergänzende Merkmalsdimensionen - Kundenszenario	
Technisch-funktionale Anforderungen	Robuste Geräte mit hoher Standzeit, flexible Scheibenaufnahme (125/230 mm), einfacher Scheibenwechsel
Kontext und Rahmenbedingung	Kommunaler Betrieb, zentrale Beschaffungsstelle, feste Budgetgrenzen
Akteure und Beteiligung	Leiter der technischen Dienste, Mitarbeitende aus Beschaffung, Rückmeldungen von Werkstattpersonal
Prozess und Ablaufmuster	Bedarfsmeldung durch Werkstatt, Vergleich von Angeboten, Einbeziehung von Erfahrungswerten, Entscheidung nach Preis-Leistungs-Verhältnis
Erfahrung und Kompetenz	Einkäufer mit Erfahrung im öffentlichen Vergaberecht, technische Grundkenntnisse vorhanden, Fachinput durch Werkstatteleitung
Reflexion und Entwicklungsperspektive	Aktuell Unzufriedenheit wegen kurzer Lebensdauer einzelner Geräte, Wunsch nach mehr Serviceangeboten und langlebigen Produkten

Tabelle 7.4 Sechs ergänzenden Merkmalsdimensionen des Kundenszenarios

Die sechs ergänzenden Merkmalsdimensionen des Kundenszenarios sind in Tabelle 4.20 dargestellt und fassen die wesentlichen Einflussfaktoren für den Beschaffungskontext zusammen.

3. Zuordnung und Verknüpfung im AMEO-Modell

Actor: Die Beschaffung wird durch den Leiter der technischen Dienste koordiniert, unterstützt durch die zentrale Vergabestelle und fachliche Rückmeldungen der Werkstatt.

Machine: Gefordert sind Winkelschleifer mit hoher Robustheit, variabler Scheibenaufnahme und einfacher Handhabung. Modelle verschiedener Hersteller werden verglichen.

Environment: Rahmenbedingungen sind die kommunale Struktur mit zentraler Beschaffung, Budgetgrenzen und rechtliche Vorgaben durch das Vergaberecht.

Object: Gegenstand der Beschaffung sind Winkelschleifer für den alltäglichen Einsatz im Bauhof, mit dem Ziel, langlebige Geräte bereitzustellen und Wartungsaufwand zu reduzieren.

Beziehungen zwischen den Kategorien

- **Rollenbeziehung:** *Der Leiter der technischen Dienste initiiert den Prozess und interagiert mit der Vergabestelle sowie der Werkstatt.*
- **Funktionsbeziehung:** *Die Auswahlentscheidung betrifft die technischen Eigenschaften der Maschinen, die den Nutzungsalltag bestimmen.*
- **Kontextbeziehung:** *Budgetgrenzen und rechtliche Vorgaben wirken direkt auf die Entscheidungsmöglichkeiten ein.*

4. Ausgestaltung des Szenarios

Im Bauhof steht die Ersatzbeschaffung mehrerer Winkelschleifer an. Der Leiter der technischen Dienste prüft gemeinsam mit der Werkstattdirektion die Anforderungen und

übermittelt die Bedarfsmeldung an die zentrale Vergabestelle. Angebote verschiedener Hersteller werden eingeholt und anhand von Preis-Leistungs-Kriterien verglichen. Die Entscheidung fällt auf ein robustes Modell, das sowohl flexible Einsatzmöglichkeiten bietet als auch eine längere Lebensdauer verspricht. Ziel ist es, die Zufriedenheit der Mitarbeitenden zu erhöhen und die Wartungs- und Ersatzkosten langfristig zu senken.

Interview-Guide: Anwendung und Nutzung von Winkelschleifern

Datum und Uhrzeit	
Ort	
Befragte Person	
Durchgeführt von	

1. Einleitung	
1.1 Erklärung des Interviewprozesses	<p>Einleitende Worte:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dank an Teilnehmende - Dauer des Interviews ca. 30 Minuten - Fokus des Interviews: reale Kunden- und Anwenderszenarien von Winkelschleifern. Typische Situationen, in denen Gerät genutzt oder Kaufentscheidungen getroffen wird

	<ul style="list-style-type: none"> - Interviewaussagen helfen, Szenarien systematisch zu analysieren und besser zu verstehen - Konstruktion der Fragen: Kunden und Anwender können Fragen separat beantworten. Ist Kunde auch Anwender, können Fragen aus beiden Perspektiven beantwortet werden - Freiwilligkeit der Beantwortung. Antworten dürfen verweigert werden. <p><i>Die kursiv gesetzten Textpassagen dienen als Antwortbeispiele bzw. Kontextelemente, um die inhaltliche Einordnung der jeweiligen Frage zu erleichtern.</i></p> <p><i>Die Antwortbeispiele vor dem Semikolon beziehen sich auf Anwender, die danach auf Kunden.</i></p>
<p>1.2 Erklärung der Verwendung der Daten und Datenschutz</p>	<p>Aufzeichnen des Interviews:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Für detailgetreue Aufarbeitung werden Tonaufzeichnungen des Interviews gemacht. - Einholen des Einverständnisses bei Interviewten. Bei Ablehnung werden Aussagen protokolliert. - Vertrauliche Nutzung der Daten - Anonymisierung der Dokumentation. Zuordnung der Transkripte zu Interviewten und Rückschlüsse auf Personen und Organisationen werden nach Projektabschluss verunmöglicht. - Veröffentlichung von Interviewergebnissen nur aggregiert

<h2 style="text-align: center;">2. Fragen zum Bezugsrahmen des Interviewpartners</h2> <p>Fokus: Beschreibung der Stichprobe der Interviewteilnehmer zum Nachweis von Validität und Übertragbarkeit der Interviewergebnisse</p>	
<p>2.1 Ausbildung und berufl. Hintergrund</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Welcher Altersgruppe gehören sie an? (15-20 J., 21-29 J., 30-50 J., >50 Jahre) - Was ist Ihr schulischer/ akademischer/ beruflicher Hintergrund?
<p>2.2 Organisation/-seinheit</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bei welcher Organisation arbeiten Sie? (Freiwillige Angabe) - Beschreiben Sie die Organisation, in der Sie arbeiten. (Größe, Branche, geografische Reichweite)

	<p>- Wie lange sind Sie bereits in der Organisation tätig? (<5 J., 5-10 J., >10 Jahre)</p>
<p>2.3 Derzeitige Position und Aufgabenbereich</p>	<p>- Bitte beschreiben Sie Ihre berufliche Position und Ihren Aufgabenbereich. (Produktion/Montage, Planung, Einkauf, Ausbildung)</p> <p>- In welcher Form haben sie mit Winkelschleifern zu tun? (Kunde/ Anwender/ beides)</p>
<p>3. Inhaltliche Fragen</p>	
<p>3.1 Situationsspezifische Fragen</p>	<p>- Bitte beschreiben sie eine typische Situation, in der ein Winkelschleifer eingesetzt bzw. beschafft wird. (Werkstatt-/ Baustellenarbeiten; B2B-Einkauf)</p> <p>- Bitte beschreiben Sie eine untypische oder besonderes herausfordernde Situation in der Sie einen Winkelschleifer eingesetzt haben bzw. beschafften (enger Arbeitsraum, schlechter Winkel, schwer zu bearbeitendes Material, Luftqualität, Funken- und Staubflug; unklare Produkthanforderungen und Einsatzzweck)</p> <p>- Existiert ein typischer Anwendungs- bzw. Beschaffungsablauf? (Vorbereitung – Durchführung – Nachbereitung; Bedarf – Produktevaluation – Entscheidung)</p> <p>- Wie viel Zeit nimmt eine typische Anwendung bzw. Beschaffung in Anspruch? (Sekunden oder Minuten; Tage oder Wochen)</p> <p>- Welche Personen sind an einer typischen Anwendung bzw. Beschaffung beteiligt? (Arbeitskollegen, Kunden; Anwender, Leiter, Dritte)</p> <p>Wer entscheidet, ob ein Gerät angewendet bzw. angeschafft wird? (Kunde, Anwender, Dritte)</p>
<p>3.2 Allgemeine Fragen</p>	<p>- Bitte nennen sie drei wesentliche Faktoren, die ihre Entscheidung beeinflussen, einen Winkelschleifer einzusetzen bzw. zu beschaffen? (Sicherheit, Arbeitsumgebung, Material; Kosten, Produktlebensdauer, Marke)</p> <p>- Welche Anforderungen stellen sie an einen Winkelschleifer? (technische Ausstattung, Preis, Service)</p> <p>- Was stört sie bei der Anwendung bzw. Beschaffung von Winkelschleifern? Welche Probleme sind bekannt? (Sicherheitsrisiken, Ergonomie, Verschleiß; hohe Kosten, Lieferengpässe, Produktvielfalt)</p>

	<ul style="list-style-type: none">- Bevorzugen Sie den Einsatz eines Winkelschleifers oder würden Sie, wenn möglich, lieber ein anderes Werkzeug nutzen oder anschaffen?
--	--

4. Weiterführende Fragen, Kommentare und Gedanken

	<ul style="list-style-type: none">- Haben sie Vorschläge, wie typische Anwendungsfälle realistischer oder besser beschrieben werden können?- Möglichkeit der eigenen Anmerkungen.
--	--

Online-Umfrage Fragenkatalog

Willkommen und vielen Dank für Ihre Teilnahme an dieser Umfrage!

Ihre Unterstützung ist uns eine große Hilfe. Die Beantwortung der Fragen dauert wenige Minuten.

Teil A: Fragen zum Hintergrund des Interviewpartners

Die folgenden Fragen dienen dazu, die Stichprobe der Interviewteilnehmer zu beschreiben, damit die Validität und Übertragbarkeit der Interviewergebnisse innerhalb der Forschung nachgewiesen werden können.

A1. Welcher Altersgruppe gehören sie an?

15-20 Jahre

21-29 Jahre

30-50 Jahre

älter als 50 Jahre

A2. Was ist Ihr beruflicher oder akademischer Hintergrund?

derzeit in Berufsausbildung

abgeschlossene Berufsausbildung

derzeit im Studium

abgeschlossener akademischer Grad

A3. Falls Ihre Organisation in irgendeiner Form mit der Anwendung oder Beschaffung von Winkelschleifern zu tun hat, würde ich Sie bitten, die folgenden Fragen zu beantworten.

Falls dies nicht der Fall ist überspringen sie bitte diese Frage und beantworten sie die Folgende.

Wie viele Mitarbeiter hat ihre Organisation zirka?

In welcher Branche ist ihre Organisation tätig?

In welcher Abteilung sind sie in ihrer Organisation tätig?

In welcher Rolle sind sie bezüglich des Winkelschleifers (Kunde/Anwender/beides/weder noch)?

A4.

Falls Ihre Erfahrungen mit Winkelschleifern bislang ausschließlich privater Natur sind, bitte ich Sie, die folgenden Fragen zu beantworten.

Habe sie die vorherige Frage beantwortet, können sie diese überspringen.

- Ich habe schonmal einen Winkelschleifer gekauft
- Bisher habe ich noch nie einen Winkelschleifer angewendet
- Bisher habe ich Winkelschleifer nur selten angewendet
- Ich habe schon häufiger einen Winkelschleifer angewendet

Teil B: Situationspezifische Fragen

In diesem Abschnitt werden situationspezifische Fragen gestellt die jeweils aus Beschaffungssicht und Anwendungssicht gestellt sind.

Sind sie ausschließlich Anwender von Winkelschleifern und haben mit der Beschaffung der Maschinen nichts zu tun, beantworten sie bitte die Fragen Anwendersicht. Sind sie ausschließlich Beschaffer von Winkelschleifern und haben mit der Anwendung nichts zu tun, beantworten sie bitte die Fragen Beschaffersicht. Sind sie Beschaffer und Anwender (bspw.: Heimwerker) so beantworten sie die Fragen bitte aus beiden Perspektiven.

B1. Hinweis: Diese Frage ist ausschließlich für Anwender!

Beschreiben sie anhand folgender Fragen eine typische Situation in der Sie einen Winkelschleifer einsetzen.

Welche Anwendung führen sie durch? (trennen, schleifen, polieren, ...)	<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>
Welches Material bearbeiten sie? (Stahl, Aluminium, ...)	<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>
Wo arbeiten Sie? (Rohbau, Wohnraum, Hof, Garten, ...)	<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>
Wie arbeiten Sie? (Werkbank, über Kopf, am Boden, ...)	<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>
Welche Maschine, Scheibe und Zubehör nutzen Sie? <small>(Akku/Kabel, Profi-/Amateurmaschine, Trenn-/Schrubscheibe, Scheibendurchmesser, Abzugshaube, ...)</small>	<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>
Warum arbeiten sie? (Heimwerken, Arbeitsauftrag, ...)	<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>
Weitere Informationen zur Situation, die Sie für relevant halten	<input style="width: 100%; height: 15px;" type="text"/>

B2. Hinweis: Diese Frage ist ausschließlich für Beschaffer!

Beschreiben sie anhand folgender Fragen eine typische Situation in der Sie einen Winkelschleifer beschaffen.

Wofür soll die Maschine eingesetzt werden? (bzgl.: Belastung, Material, Betriebsdauer, ...)	<input type="text"/>
Warum beschaffen Sie die Maschine? (Heimwerken, Betriebsausrüstung erweitern, Gerät ersetzen, ...)	<input type="text"/>
Wer wird die Maschine anwenden? (Sie selbst, Mitarbeiter, ...)	<input type="text"/>
Auf welche Faktoren achten Sie am meisten? (Zuverlässigkeit, Robustheit, Leistung, Gewicht, Geometrie, ...)	<input type="text"/>
Welche Stückzahl beschaffen Sie? (Einzelbestellung, Klein-, Mittel-, Großmenge)	<input type="text"/>
Was erwarten Sie vom Anbieter? (Produktvielfalt, schneller Service, Zubehör, ...)	<input type="text"/>
Berücksichtigen Sie bei der Bestellung bestehende Systeme? (Stichwort: Kompatibilität und Markentreue)	<input type="text"/>
Weitere Informationen zur Situation, die Sie für relevant halten	<input type="text"/>

B3. Beschreiben Sie eine untypische oder besonderes herausfordernde Situation in der Sie einen Winkelschleifer eingesetzt bzw. beschafften.

Anwender: enger Arbeitsraum, schlechter Winkel, schwer zu bearbeitendes Material, Luftqualität, Funken- und Staubflug Kunde: unklare Produkthanforderungen oder Einsatzzweck

B4. Wie viel Zeit nimmt eine typische Anwendung bzw. Beschaffung in Anspruch?

Anwender: tendenziell Sekunden oder Minuten? Beschaffer: tendenziell Tage oder Wochen?

	Sekunden	Minuten	Tage	Wochen
Anwender	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Beschaffer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

B5. Können sie eine typische Anwendung bzw. Beschaffung alleine durchführen?

mögliche Helfer:

bei Anwendern: Arbeitskollegen, sonstige Helfer bei Beschaffer: Anwender, Abteilungsleiter, Einkaufsleiter, sonstige

Bitte nennen Sie im Kommentarfeld Personen, die an der Anwendung oder Beschaffung beteiligt sind, sofern dies zutrifft.

Ja, ich führe eine typische Anwendung alleine durch

Kommentar

Ja, ich bin allein für die Auswahl und Bestellung der Maschine verantwortlich

Kommentar

Nein, ich habe typischerweise Helfer bei der Arbeit mit Winkelschleifern

Kommentar

Nein, ich bestelle in Absprache mit weiteren Personen

Kommentar

B6. Wer entscheidet, ob ein Gerät angewendet bzw. angeschafft wird?

Anwender: Anwender selbst, Einkaufsleiter, Abteilungsleiter, sonstige Beschaffer: Beschaffer selbst, Einkaufsleiter, Anwender, Abteilungsleiter, sonstige

Anwender

Beschaffer

B7. Existiert ein typischer Anwendungs- bzw. Beschaffungsablauf und kann dieser ggf. jeweils in folgende drei Phasen eingeteilt werden?

Bitte bestätigen Sie die Aussage oder fügen Sie bei Bedarf Ergänzungen hinzu.

Vorbereitung – Durchführung – Nachbereitung

Kommentar

Bedarf – Produktevaluation – Entscheidung

Kommentar

Teil C: Allgemeine Fragen
 In diesem Abschnitt geht es nun weniger um konkrete Einzelsituationen, sondern um grundsätzliche Fragen zur Verwendung und Beschaffung von Winkelschleifern durch Anwender und Kunden.

C1. Hinweis: Diese Frage ist ausschließlich für Anwender!

Welche Faktoren spielen für Sie bei der Entscheidung, einen Winkelschleifer einzusetzen, die wichtigste Rolle?

Zu bearbeitendes Material

Arbeitsumfeld (Rohbau, Wohnraum, Garten, Garage)

Zugänglichkeit des Arbeitsplatzes (über Kopf, am Boden, im Eck, ...)

Funkenflug

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Anwendungsart (trennen, schleifen, ...)

Anwendungsdauer

Produkttyp (Akku/Kabel, Leistung, technische Ausstattung, ...)

Ergonomie (Produktgeometrie, Gewicht, ...)

Servicefähigkeit

C2. Hinweis: Diese Frage ist ausschließlich für Beschaffer!

Welche Faktoren spielen für Sie bei der Entscheidung, einen Winkelschleifer zu beschaffen, die wichtigste Rolle?

Preis	<input type="checkbox"/>
Servicefähigkeit	<input type="checkbox"/>
Markentreue und -Vertrauen, System und Produktvielfalt innerhalb des bestehenden Systems	<input type="checkbox"/>
Langlebigkeit und Robustheit (Qualität)	<input type="checkbox"/>
Maschinenleistung (Watt)	<input type="checkbox"/>
Sicherheitsausstattungen	<input type="checkbox"/>
Produktgeometrie	<input type="checkbox"/>
Budget	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>

C3. Gibt es Probleme oder Dinge, die sie bei der Anwendung bzw. Beschaffung von Winkelschleifern stören?

Anwender: Unpassende Scheiben, Einschränkungen durch den Arbeitsort, fehlendes Zubehör, technische Ausfälle, Lärm, Luftverschmutzung, ... Beschaffer: Fehlender Reparaturservice, Lieferengpässe, Kompatibilität, ...

Wetter

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!